

AUSBILDUNG

Masterarbeiten der PH Zürich

Yanik Wulle

«Bro, dein Ernst?» Jugendsprache unter der Lupe

Wie deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache wahrnehmen

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird die Jugendsprache deutschsprachiger Jugendlicher in der Schweiz im Alter von 14 bis 15 Jahren untersucht. Ziel der Untersuchung ist, die Wahrnehmung von Jugendsprache im Alltag der Jugendlichen zu erfassen sowie die Funktionen und Merkmale von Jugendwörtern zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der lexikalischen Ebene von Jugendsprache. Darüber hinaus wird die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache durch deutschsprachige Jugendliche untersucht. Die Untersuchung basiert auf den Aussagen von zwölf Jugendlichen aus der Deutschschweiz, die im Rahmen von problemzentrierten Gruppeninterviews mit Mitgliedern derselben Peergroup erhoben wurden. Die Interviews wurden transkribiert und nach

den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Mayring 2023, 97ff.). Die Ergebnisse zeigen, dass deutschsprachige Jugendliche ihre Jugendsprache als eine spontane und flexible Kommunikationsform wahrnehmen, die vor allem innerhalb der eigenen Peergroup verwendet wird. Als Hauptfunktion von Jugendsprache wurde die Gruppenidentifikation festgestellt. Aus lexikalischer Perspektive sind soziale Medien und Entlehnungen zentrale Quellen für Jugendwörter. Insbesondere die englische Sprache sowie Plattformen wie TikTok und Instagram spielen hierbei eine bedeutende Rolle. In Bezug auf die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache wurde festgestellt, dass deutschsprachige Jugendliche nur über geringe Kenntnisse verfügen.

Keywords

Jugendsprache, parlars jeunes, Deutsch, Französisch, Jugend, Peergroup

Bibliografie

Wulle, Yanik. 2024. «Bro, dein Ernst?» Jugendsprache unter der Lupe. *Wie deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache wahrnehmen*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15387544>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.15387544

2024

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

«Bro, dein Ernst?» Jugendsprache unter der Lupe

Wie deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache wahrnehmen

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von

Wulle, Yanik

eingereicht bei

Prof. Dr. Ann Peyer

Dr. Reto Zöllner

Zürich, Dezember 2024

Vorwort

Als ich vor über einem Jahr die Themenausschreibungen für die Masterarbeit durchstöberte, sprang mir ein Thema direkt ins Auge: *Jugendsprache - les parlars jeunes*. Warum mich dieses Thema so fasziniert, wird in der Einleitung ausführlich erläutert. An dieser Stelle möchte ich jedoch einen kurzen Einblick in den Findungsprozess geben.

Zu dieser Zeit absolvierte ich mein Fachpraktikum an einer Sekundarschule in Zürich. In einer Lektion während die Schüler:innen in einer Gruppenarbeit vertieft waren, wurde plötzlich lautstark das Wort *Rizz* durch den Raum gerufen. Irgendwo hatte ich dieses Wort schon mal gehört, aber was es genau bedeutete? Keine Ahnung. Also tat ich, was mir am einfachsten schien: Ich ging hin und fragte den Schüler, was *Rizz* bedeutet. Der Schüler enttäuschte mich nicht und erklärte mir mit einer Mischung aus Geduld und jugendlicher Überheblichkeit: «Sie da isch halt so, wenn meh wie so en Ufrisser isch.» Ich nickte verständnisvoll, verstand aber nicht viel. Zum Glück gibt es Nachschlagewerke und so half mir der Oxford Urban Dictionary¹ auf die Sprünge: *Rizz* bedeutet etwa *Charme* oder *Flirtfähigkeit*.

Doch damit nicht genug: Am Ende meines Praktikums bekam ich einen Abschiedsbrief von der Klasse, der meine Entscheidung für dieses Thema endgültig besiegelte. Darin stand geschrieben: «Lieber Herr Wulle [...] Wir wünschen Ihnen viel Glück an der Uni und der Masterarbeit. Wir könnten Sie da auch noch unterstützen, sodas[s] Sie ein kompletter Pro (guter) in der Jugendsprache werden.» Hier muss angemerkt werden, dass ich *Pro* als Synonym für *gut in etwas sein* sogar ohne die Erklärung verstanden hätte. Aber ob ich tatsächlich ein *Pro* in Jugendsprache geworden bin, das dürfen Sie nach der Lektüre dieser Arbeit selbst beurteilen.

Bevor nun Jugendsprache genau unter die Lupe genommen wird, möchte ich einige Dankesworte loswerden. Zunächst gilt mein Dank den Schülerinnen und Schülern der A3e und A3d der Schule Mettmenriet in Bülach, die freiwillig an den Interviews teilgenommen haben. Ihre Offenheit hat nicht nur spannende Erkenntnisse ermöglicht, sondern auch das Herzstück dieser Arbeit gebildet.

Ein herzliches Dankeschön geht zudem an Frau Ann Peyer, deren wertvolle Unterstützung und konstruktive Anregungen mich während des gesamten Arbeitsprozesses begleitet haben. J'aimerais également remercier Monsieur Reto Zöllner pour son précieux soutien tout au long de ce projet, ainsi que pour ses idées intéressantes et enrichissantes.

Und nicht zuletzt danke ich meiner Freundin, die mir in den letzten Monaten stets den Rücken gestärkt hat und mich mit ihrem scharfen Blick beim Korrekturlesen unterstützt hat.

Ohne all diese Menschen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen – merci beaucoup!

Yanik Wulle

¹ <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Rizz>

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Abbildungsverzeichnis.....	6
Tabellenverzeichnis	6
Diagrammverzeichnis.....	6
Abstract.....	7
1 Einleitung.....	8
1.1 Problemstellung und Zielsetzung	8
1.2 Aufbau der Arbeit.....	9
2 Theoretischer Teil	11
2.1 Definitionen.....	11
2.1.1 Jugend	11
2.1.2 Peergroup	12
2.1.3 Arbeitsdefinition.....	13
2.2 Jugendsprachforschung.....	15
2.2.1 Jugendsprache als Varietät	15
2.2.2 Jugendsprache als Stil	17
2.2.3 Forschungsstand.....	18
2.3 Jugendsprachlicher Wortschatz	21
2.3.1 Veränderung des Wortschatzes.....	21
2.3.2 Quellen des Wortschatzes.....	22
2.4 Funktionen von Jugendsprache	23
2.4.1 Gruppenidentifikation und Distinktion.....	23
2.4.2 Identitätsbildung	23
2.4.3 Elaboration des Sprachgebrauchs	24
2.4.4 Ausdruck von Spass und Unabhängigkeit.....	24
2.5 Lexikalische Merkmale von Jugendsprache	25
2.5.1 Deutsche Jugendsprache	25
2.5.2 Französische Jugendsprache	28
2.5.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede	30
2.6 Jugendsprache im Unterricht	31
2.6.1 Lehrplan 21	31
2.6.2 Lehrmittel <i>Deutsch 7</i>	33
2.6.3 Lehrmittel <i>dis donc! 8</i>	34
2.6.4 Fazit	35
3 Methode.....	36
3.1 Fragestellung und Hypothesen	36
3.2 Qualitative Forschung	37

3.3	Problemzentriertes Interview.....	38
3.4	Interviewleitfaden.....	38
3.5	Stichprobe.....	40
3.6	Interviewdurchführung.....	42
3.7	Transkription.....	42
3.8	Qualitative Inhaltsanalyse.....	43
4	Ergebnisse.....	44
4.1	Kategorienbasierte Auswertung.....	44
4.2	Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache.....	48
4.2.1	Verwendungssituationen.....	48
4.2.2	Wahrgenommene Merkmale von Jugendsprache.....	49
4.2.3	Bewertung von Jugendsprache.....	50
4.3	Funktionen von Jugendsprache.....	51
4.3.1	Verwendungssituationen.....	51
4.3.2	Gründe für die Verwendung von Jugendsprache.....	52
4.3.3	Wahrnehmung der Verwendung von Jugendsprache durch Erwachsene.....	54
4.4	Merkmale von Jugendwörtern.....	54
4.4.1	Kurzwortbildung.....	55
4.4.2	Entlehnung.....	56
4.4.3	Social Media.....	56
4.4.4	Semantische Verschiebung.....	56
4.5	Wahrnehmung von französischer Jugendsprache.....	57
4.5.1	Kenntnisse französischer Jugendwörter.....	57
4.5.2	Analyse französischer Jugendwörter.....	58
4.6	Jugendsprache als Unterrichtsgegenstand.....	58
4.6.1	Positive Einstellung.....	58
4.6.2	Kritische Einstellung.....	59
4.6.3	Jugendsprache in der Schule.....	59
5	Diskussion.....	60
5.1	Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache.....	60
5.2	Funktionen von Jugendsprache.....	62
5.3	Merkmale von Jugendwörtern.....	64
5.4	Wahrnehmung von französischer Jugendsprache.....	65
5.5	Fazit.....	66
6	Schlussteil.....	68
6.1	Grenzen der Arbeit.....	68
6.2	Ausblick.....	68
6.3	Erkenntnisse für den Unterricht.....	69

6.4	Persönliches Fazit.....	70
7	Literaturverzeichnis.....	71
8	Anhang	74
8.1	Interviewleitfaden	74
8.2	Korpus	76
8.3	Kategoriensystem	77
8.4	Interviewtranskription	81
8.4.1	Interview 1.....	83
8.4.2	Interview 2.....	91
8.4.3	Interview 3.....	100
8.4.4	Interview 4.....	105
8.4.5	Interview 5.....	114
8.4.6	Interview 6.....	123
8.5	Urheberschaftsbestätigung	130

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Variationsspektrum Jugendsprache (Neuland 2018, 103).....	17
Abbildung 2: Modell der Jugendsprache nach Henne (1986, zitiert nach Neuland 2018, 92).....	19
Abbildung 3: Le signe linguistique (Gabriel und Meisenburg 2021, 31)	27
Abbildung 4: Ouverture dis donc! 8 (Chesini et al. 2020, 5)	34
Abbildung 5: Ablaufmodell problemzentriertes Interview (Mayring 2023, 63).....	38

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede (eigene Darstellung)	30
Tabelle 2: Fachbereich Deutsch (eigene Darstellung)	32
Tabelle 3: Fachbereich Französisch (eigene Darstellung)	33
Tabelle 4: Geschlecht und Alter der befragten Jugendlichen (eigene Darstellung).....	41
Tabelle 5: Muttersprache(n) und Hobby(s) der befragten Jugendlichen (eigene Darstellung).....	41
Tabelle 6: Kategoriensystem (eigene Darstellung, nach Roos und Leutwyler 2022, 325).....	44

Diagrammverzeichnis

Diagramm 1: Übersicht wahrgenommene Merkmale (Darstellung von MAXQDA).....	49
Diagramm 2: Übersicht Verwendungssituationen (Darstellung von MAXQDA)	51
Diagramm 3: Übersicht Merkmale Jugendwörter (Darstellung von MAXQDA)	55

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird die Jugendsprache deutschsprachiger Jugendlicher in der Schweiz im Alter von 14 bis 15 Jahren untersucht. Ziel der Untersuchung ist, die Wahrnehmung von Jugendsprache im Alltag der Jugendlichen zu erfassen sowie die Funktionen und Merkmale von Jugendwörtern zu analysieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der lexikalischen Ebene von Jugendsprache. Darüber hinaus wird die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache durch deutschsprachige Jugendliche untersucht.

Die Untersuchung basiert auf den Aussagen von zwölf Jugendlichen aus der Deutschschweiz, die im Rahmen von problemzentrierten Gruppeninterviews mit Mitgliedern derselben Peergroup erhoben wurden. Die Interviews wurden transkribiert und nach den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. Mayring 2023, 97ff.).

Die Ergebnisse zeigen, dass deutschsprachige Jugendliche ihre Jugendsprache als eine spontane und flexible Kommunikationsform wahrnehmen, die vor allem innerhalb der eigenen Peergroup verwendet wird. Als Hauptfunktion von Jugendsprache wurde die Gruppenidentifikation festgestellt. Aus lexikalischer Perspektive sind soziale Medien und Entlehnungen zentrale Quellen für Jugendwörter. Insbesondere die englische Sprache sowie Plattformen wie *TikTok* und *Instagram* spielen hierbei eine bedeutende Rolle. In Bezug auf die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache wurde festgestellt, dass deutschsprachige Jugendliche nur über geringe Kenntnisse verfügen.

1 Einleitung

«Verkommt unsere Sprache durch Slay und Co?» (Rehm 2023) lautet der Titel eines Beitrags des Südwestrundfunks zum Jugendwort des Jahres 2023. Ähnliche Überschriften finden sich in anderen Zeitungen und Zeitschriften (vgl. Buatsi 2006, 240) und regen zum Nachdenken an. Diese Schlagzeilen verdeutlichen eine weit verbreitete Befürchtung, dass sich unsere Sprache in einem bedenklichen Zustand befindet und sich Jugendliche heutzutage nur noch ausdruckschwach und unangemessen ausdrücken (vgl. Buatsi 2006, 256). Was hinter der Sprache der Jugendlichen steckt und wie diese ihre Sprachpraxis wahrnehmen, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Dieses einleitende Kapitel stellt zunächst die Forschungsfrage vor und skizziert anschliessend den Aufbau der Arbeit.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Jugendliche verwenden und entwickeln eigene Sprechweisen, die einem ständigen Wandel unterliegen und für Aussenstehende oftmals unverständlich sind (vgl. Zeltner 2006, 55). Dieses Phänomen wird umgangssprachlich als *Jugendsprache* bezeichnet und findet sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in den Medien breite Beachtung (vgl. Neuland 2018, 25 ff.). Als Beispiele für diesen sprachlichen Wandel können Begriffe wie *cool* oder *chillen* angeführt werden, die aus dem Englischen entlehnt wurden und bereits in den Wortschatz von Erwachsenen Eingang gefunden haben. Ein weiteres Anzeichen für die gesellschaftliche Relevanz von Jugendsprache ist die Wahl des Jugendwortes des Jahres und die Veröffentlichung von Wörterbüchern mit jugendsprachlichen Ausdrücken (vgl. Langenscheidt-Redaktion 2020). Allerdings bleibt fragwürdig, inwiefern das Jugendwort des Jahres tatsächlich die Sprechweise von Jugendlichen widerspiegelt (vgl. Neuland 2008, 13 f.).

Mein persönliches Interesse an der Jugendsprache wurde durch meine eigene Biografie hervorgerufen. Während meiner Schulzeit in der Deutschschweiz sowie eines einjährigen Austauschs in der Suisse romande konnte ich verschiedene jugendsprachliche Phänomene in beiden Sprachregionen beobachten. Einige Jahre später während meines Militärdienstes in der Suisse romande war ich erneut mit jugendsprachlichen Ausdrücken auf Französisch konfrontiert, als ich mich als einziger Deutschschweizer mit anderen Soldaten auf Französisch verständigen musste. Ein Grossteil der verwendeten jugendsprachlichen Ausdrücke war mir damals noch nicht bekannt, was die Kommunikation erheblich erschwerte.

Während meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule Zürich bin ich erneut mit Jugendsprache in Kontakt gekommen. Im Rahmen meiner Praktika habe ich wiederholt beobachtet, dass Lehrpersonen häufig Schwierigkeiten beim Verständnis und der Einordnung der zahlreichen neuen und sich rasch verändernden jugendsprachlichen Wörter haben. Auch

in der Rolle als Lehrperson begegne ich regelmässig jugendsprachlichen Ausdrücken, deren Bedeutungen mir nicht immer klar sind.

Die dargelegten Erfahrungen sowie meine zukünftigen Tätigkeit als Lehrperson für Deutsch und Französisch haben mich dazu veranlasst, in dieser Masterarbeit die Wahrnehmung von Jugendsprache(n) bei Jugendlichen der Sekundarstufe I zu untersuchen. Dabei interessiert mich insbesondere, welche Funktionen und lexikalischen Merkmale die Jugendlichen in ihrem Sprachgebrauch wahrnehmen. Darüber hinaus möchte ich herausfinden, ob deutschsprachigen Jugendlichen über Kenntnisse von französischer Jugendsprache verfügen. Vor diesem Hintergrund wird die folgende übergeordnete Fragestellung formuliert:

Wie nehmen deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache im Deutschen und im Französischen wahr?

Die vorliegende Untersuchung folgt einer sprecherorientierten Vorgehensweise (vgl. Bahlo et al. 2019, 176) und fokussiert sich auf die lexikalische Ebene von Jugendsprache, wobei syntaktische sowie phonologische Aspekte unberücksichtigt bleiben. Der Fokus auf der lexikalischen Ebene wurde gewählt, da Wörter eine geeignete Gesprächsgrundlage für die Interviews bieten und sich in ihrer Analyse gut handhaben lassen (vgl. Elsen 2013, 135). Des Weiteren werden Jugendwörter sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der wissenschaftlichen Diskussion häufig thematisiert, was ihre gesellschaftliche Relevanz unterstreicht (vgl. Elsen 2013, 131). Ein weiterer Vorteil des lexikalischen Fokus liegt in der Möglichkeit, einen Vergleich zwischen den beiden Sprachen Deutsch und Französisch anzustellen. Die pragmatische Ebene wird lediglich im Kontext der Funktionen von Jugendsprache thematisiert. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, zu einem vertieften Verständnis jugendsprachlicher Ausdrucksweisen im Deutschen und Französischen beizutragen. Zudem soll Lehrpersonen ein fundiertes Wissen vermittelt werden, das ihnen im schulischen Kontext einen angemessenen Umgang mit Jugendsprache ermöglicht.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel skizziert die Problemstellung sowie die Zielsetzung dieser Arbeit. In Kapitel 2 erfolgt zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit den Begriffen *Jugend*, *Peergroup* sowie *Jugendsprache*. Auf der Grundlage der drei Definitionen erfolgt im nächsten Schritt eine Einführung in die Jugendsprachforschung sowie eine Darstellung des aktuellen Forschungsstandes in der Schweiz (vgl. Kapitel 2.2). Im Anschluss wird auf die Veränderung und Quellen des

jugendsprachlichen Wortschatzes eingegangen (vgl. Kapitel 2.3) und die grundlegenden Funktionen von Jugendsprache werden vorgestellt (vgl. Kapitel 2.4). Danach erfolgt eine Auseinandersetzung mit der lexikalischen Ebene von Jugendsprache (vgl. Kapitel 2.5). Dabei werden die charakteristischen Merkmale von Jugendsprache im Deutschen sowie im Französischen beleuchtet und in Kapitel 2.5.3 miteinander verglichen. In Kapitel 2.6 wird der Lehrplan 21 und zwei obligatorische Lehrmittel auf deren Behandlung von Jugendsprache hin analysiert. In Kapitel 3 wird der empirische Teil dieser Arbeit vorgestellt. Dabei werden zunächst die Fragestellung und die Hypothesen präsentiert (vgl. Kapitel 3.1). Danach wird die Forschungsmethode dargelegt und diskutiert (vgl. Kapitel 3.2 und 3.3). In Anschluss wird der Interviewleitfaden vorgestellt (vgl. Kapitel 3.4) und es wird auf die Durchführung der Untersuchung eingegangen (vgl. Kapitel 3.5 und 0). Abschliessend werden die Transkription (vgl. Kapitel 3.7) und die Auswertungsmethode thematisiert (vgl. Kapitel 3.8). In Kapitel 4 werden die Resultate der Untersuchung präsentiert, während in Kapitel 5 die Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Ansätze ausgewertet werden. In Kapitel 6 werden die Grenzen der Untersuchung sowie weiterführende Forschungsansätze diskutiert. In einer abschliessenden Betrachtung werden die Konsequenzen für den Unterricht diskutiert und ein persönliches Fazit gezogen.

2 Theoretischer Teil

Das vorliegende Kapitel gliedert sich in fünf Unterkapitel. Das Kapitel 2.1 widmet sich der terminologischen Klärung der Begriffe *Jugend* und *Peergroup*. Darauf aufbauend wird eine Arbeitsdefinition von *Jugendsprache* formuliert und es werden in Kapitel 2.2 verschiedene Ansätze der Jugendsprachforschung präsentiert. In Kapitel 2.3 wird auf die Veränderung und die Quellen des jugendsprachlichen Wortschatzes eingegangen. Im Mittelpunkt des theoretischen Teils steht das Unterkapitel 2.4 zu den Funktionen von Jugendsprache sowie das Kapitel 2.5 zu den lexikalischen Merkmalen von Jugendsprache. Abschliessend folgt das Kapitel 2.6 zum Lehrplan 21 sowie den Lehrmitteln und der Frage, inwieweit sie das Thema Jugendsprache behandeln. Ein Fazit schliesst den theoretischen Teil ab.

2.1 Definitionen

2.1.1 Jugend

Die Sprache eines Menschen unterliegt im Verlauf seines Lebens einem stetigen Wandel. Sie erfüllt in der Jugend eine zentrale Funktion zur Bewältigung verschiedener kommunikativer Anforderungen (vgl. Neuland 2008b, 39). Jugendliche inszenieren sich beispielsweise als Freund oder Gegner und experimentieren mit verschiedenen sprachlichen Ausdrucksformen (vgl. Bahlo et al. 2019, 1). Für eine Untersuchung von Jugendsprache ist es deshalb von zentraler Bedeutung, den Begriff *Jugend* zu definieren.

In der wissenschaftlichen Literatur findet sich keine einheitliche Definition des Begriffs *Jugend*. Bahlo (2019) spricht in seiner Einführung zur Jugendsprache vom «Wolkenparadoxon» (Bahlo et al. 2019, 1 mit Verweis auf Kallmeyer). Dabei wird die Komplexität des Begriffs *Jugend* mit einer Wolke verglichen, deren Grenzen aus der Ferne recht klar wirken, doch bei näherer Betrachtung immer diffuser werden. Dieses Phänomen lässt sich auch beim Begriff *Jugend* beobachten. Obwohl versucht wird, die Jugend in Zeiträume zu unterteilen, ist die Realität viel komplexer. Die Jugend erstreckt sich oft über einen längeren Zeitraum und ist durch eine grosse Heterogenität gekennzeichnet (vgl. Bahlo et al. 2019, 1 f.). Für diese Arbeit ist es von Bedeutung, *Jugend* als «gesellschaftlich definierte und institutionalisierte Gruppe» (Bühler-Niederberger 2008, 11) zu betrachten und nicht als natürliche Kategorie. An dieser Stelle ist auf Hollingshead² zu verweisen, der *Jugend* aus soziologischer Sichtweise folgendermassen definiert:

Soziologisch gesehen ist die Jugend die Periode im Leben eines Menschen, in welcher die

² August Hollingshead, ein amerikanischer Soziologe, untersuchte in Elmtown, einer US-amerikanischen Kleinstadt, wie soziale Schichten die Bildung und sozialen Beziehungen von Jugendlichen beeinflussen (vgl. Langman 1976, 687f.).

Gesellschaft, in der er lebt, ihn [...] nicht mehr als Kind ansieht, ihm aber den vollen Status, die Rollen und Funktionen des Erwachsenen noch nicht zuerkennt. [...] Sie ist nicht durch einen besonderen Zeitpunkt bestimmt, etwa die körperliche Pubertät, sondern nach Form, Inhalt, Dauer und Abschnitt im Lebenslauf von verschiedenen Kulturen und Gesellschaften verschieden eingegrenzt. (1949, zitiert nach Bühler-Niederberger 2008, 11)

Diese Definition zeigt, dass *Jugend* als Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein verstanden wird, in der zahlreiche Entwicklungsaufgaben erfüllt werden müssen und eine Neubewertung der eigenen Position erforderlich ist (vgl. Wicki 2015, 114 f.). Büchi beschreibt diese Phase als «eine Art Übergangsstufe, in der sich das Individuum neu orientieren muss. Diese Übergangsstufe bringt viele Veränderungen mit sich, unter anderem soziale, psychologische und physiologische, und nimmt dadurch einen krisenhaften Charakter an» (Büchi 2006, 87). Elsen (2013) bestätigt diese Aussage und betont die zentrale Bedeutung der Identitätsentwicklung während dieser Lebensphase. Zudem führt er aus, dass der Identitätsfindungsprozess häufig mit Unsicherheiten im Selbstbewusstsein einhergeht, was zur Entwicklung von Kompensationsstrategien führt. Eine häufig beobachtete Strategie ist dabei die Annahme einer distanzierten und als *cool* geltenden Haltung, die sich auch in der Sprache der Jugendlichen widerspiegelt (Elsen 2013, 130).

Aus den dargelegten Überlegungen lässt sich ableiten, dass der Jugendbegriff als komplex zu erachten ist und unscharfe Grenzen aufweist. Infolgedessen wird *Jugend* in dieser Arbeit als eine Entwicklungsphase zwischen Kindheit und Erwachsensein definiert, in der die soziale Interaktion (vgl. Kapitel 2.1.2 und 2.4.1) sowie die Identitätsbildung (vgl. Kapitel 2.4.2) eine zentrale Rolle spielen.

2.1.2 Peergroup

Wie im vorherigen Unterkapitel dargelegt, stellt die soziale Interaktion eine entscheidende Rolle in der Identitätsentwicklung von Jugendlichen dar. In der Forschung wird in diesem Kontext der Begriff *Peergroup* (vgl. Büchi 2006, 88 f.; Elsen 2013, 130) verwendet, bei der es sich um eine Gruppe von Gleichaltrigen (*group de pairs*) handelt. Diese Gruppe bietet den notwendigen Freiraum für den Aufbau der persönlichen und sozialen Identität und erfüllt das Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit (vgl. Elsen 2013, 130; Büchi 2006, 85). In ihrem Beitrag betont Büchi die Bedeutung des Zusammenspiels von Eingrenzung und Ausgrenzung für die Identitätsbildung: «Jugendliche [sind] während dieses Entwicklungsabschnitts bemüht, die Gemeinsamkeiten mit Gleichaltrigen zu betonen und auf Unterschiede zu Kindern und Erwachsenen aufmerksam zu machen» (Büchi 2006, 88). Ihrer Auffassung nach ist es für das Subjekt zunächst notwendig, eine Vorstellung vom Anderen zu entwickeln, um das eigene Selbst erkennen zu können (vgl. Büchi 2006, 86). Folglich lässt sich festhalten,

dass die Identitätsbildung ein Prozess ist, der durch die Interaktion mit der Umwelt beeinflusst wird. Des Weiteren führt sie aus, dass Sprache eine wesentliche Funktion der Identitätsbildung einnimmt und für Jugendliche von besonderer Relevanz ist, um eine Ein- oder Ausgrenzung zu schaffen (vgl. Büchi 2006, 86).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Peergroup den Jugendlichen die Möglichkeit bietet, gemeinsame Werte und Sprechweisen zu entwickeln und dadurch ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln (vgl. Büchi 2006, 88). Die Sprecherinnen und Sprecher der Gruppe zeigen und bewahren mithilfe des richtigen Wortschatzes ihre Gruppenzugehörigkeit und grenzen sich von anderen Personen ausserhalb der Gruppe ab (vgl. Elsen 2013, 134). Dadurch erfolgt eine Positionierung in einem sozialen System, welches sich von dem der Familie unterscheidet. In diesem System werden Sprache, Kleidungsstil und Gewohnheiten übernommen, um eine Identifikation mit der Gruppe herzustellen. Gleichzeitig ist die Abgrenzung von anderen Gruppen von grosser Bedeutung, was sich in der bewussten Nichtübernahme der Ausdrucksmittel zeigt (vgl. Büchi 2006, 88 f.). Die Relevanz der Peergroup wird in den Kapiteln 2.2.2 und 2.4.1 weiter erläutert.

2.1.3 Arbeitsdefinition

Auf Grundlage der zuvor definierten Begriffe *Jugend* (vgl. Kapitel 2.1.1) und *Peergroup* (vgl. Kapitel 2.1.2), wird im Folgenden der Begriff *Jugendsprache* diskutiert und eine Arbeitsdefinition formuliert. Bei der Betrachtung des Begriffs *Jugendsprache* ist zu berücksichtigen, dass er in der Forschung umstritten ist. Es werden daher verschiedene Sichtweisen dargelegt, bevor am Ende des Unterkapitels die Arbeitsdefinition formuliert wird.

In seinem Beitrag zu Forschungsperspektiven auf Jugendsprache stellt Androutsopoulos (1998b) fest, dass «Untersuchungen zum Thema Jugendsprache (*langue des jeunes*, [...]) [...] generell darin überein[stimmen], dass sich der Sprachgebrauch im sozialen Alter der Jugend von dem Sprachgebrauch anderer Altersgruppen sowie von der Standardvarietät der jeweiligen Einzelsprache in der einen oder anderen Weise unterscheidet» (Androutsopoulos 1998b, 1). Trotz dieser Erkenntnis ist in der Forschung keine einheitliche Definition von Jugendsprache vorhanden. Unterschiedliche Forschende haben verschiedene Ansätze zur Erklärung der Jugendsprache entwickelt. Ein Ansatz betrachtet Jugendsprache als altersspezifische Varietät (vgl. Kapitel 2.2.1), während der andere Ansatz jugendliche Sprechweisen als umgangssprachliche Sprechstile (vgl. Kapitel 2.2.2) auffasst. Eine einheitliche Definition von *Jugendsprache* kann daher nicht formuliert werden, da sich je nach Forschungsrichtung unterschiedliche Definitionen vorfinden lassen (vgl. Androutsopoulos 1998b, 1f.).

Trotz dieser Uneinigkeit im wissenschaftlichen Diskurs wird im Folgenden ein Versuch unternommen, eine Definition zu entwickeln, die als Grundlage für diese Arbeit dienen soll.

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf einer Definition, die auch im öffentlichen Diskurs vorherrscht. *Jugendsprache* wird dabei häufig als eine Sammlung spezifischer Ausdrücke und Wörter verstanden, die ursprünglich aus der Sprachwelt der Jugendlichen stammen, jedoch über diese hinaus verbreitet sind und teilweise Eingang in die Standardsprache gefunden haben (vgl. Boppart 2006, 78). Diese Entwicklung wird unter anderem durch die Veröffentlichung von Wörterbüchern zur Jugendsprache dokumentiert (vgl. Baradaranossadat 2011, 11). Diese Auffassung wird in der Forschung von Elsen (2013) vertreten, die argumentiert, dass Jugendsprache hauptsächlich durch die Wortwahl und ihren Wortschatz zum Ausdruck kommt (vgl. Elsen 2013, 131).

Darüber hinaus ist es für diese Arbeit zentral, dass *Jugendsprache* nicht als Sprache eines Individuums zu verstehen ist, sondern vielmehr als Gruppenphänomen (vgl. Kapitel 2.1.2), das primär der Abgrenzung von anderen Gruppen dient (vgl. Büchi 2006, 86; Neuland 2008, 45). Neuland (2008b) betont: «Jugendsprache wird heute überwiegend als ein mündlich konstituiertes, von Jugendlichen in bestimmten Situationen verwendetes Medium der Gruppenkommunikation definiert» (Neuland 2008b, 45). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Jugendsprache auf allen Ebenen des sprachlichen und aussersprachlichen Systems Merkmale aufweist (vgl. Bahlo et al. 2019, 8). Da eine umfassende Betrachtung dieser Merkmale den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird darauf nicht ausführlich eingegangen. Auf Grundlage der Auffassungen von Neuland (2008b) und Elsen (2013) wird Jugendsprache in dieser Arbeit folgendermassen definiert:

Jugendsprache ist eine vorwiegend mündlich verwendete Sprachform, die Jugendliche zur Gruppenkommunikation nutzen. Sie zeichnet sich durch einen spezifischen Wortschatz aus und fördert das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit.

Hier muss ergänzt werden, dass nicht von einer *Jugendsprache* im Singular gesprochen werden kann. An dieser Stelle ist auf Boppart (2006) zu verweisen, der argumentiert, dass jede:r Sprecher:in über eine eigene Sprachkompetenz mit individuellen Präferenzen verfügt und es deshalb nicht *die Jugendsprache* geben kann (vgl. Boppart 2006, 78). Elsen (2013) vertritt eine ähnliche Ansicht: «Insofern ist der Begriff Sprache, vor allem im Singular nicht ganz gerechtfertigt. Denn die Jugend bildet keine homogene Gruppe» (Elsen 2013, 131). Der Übersichtlichkeit halber wird der Begriff *Jugendsprache* in dieser Arbeit im Singular

verwendet, obwohl die vorangehenden Ausführungen verdeutlichen, dass es sich nicht die eine, sondern viele Jugendsprachen gibt.

2.2 Jugendsprachforschung

Wie im vorherigen Kapitel bereits angesprochen, besteht in der Jugendsprachforschung aufgrund verschiedener Forschungsansätze Uneinigkeit darüber, wie Jugendsprache eingeordnet und definiert werden kann. Androutsopoulos (1998a) unterscheidet in seiner Untersuchung zur deutschen Jugendsprache zwei zentrale Forschungsansätze. Auch Neuland (2008b) und Bahlo (2019) thematisieren diese beiden Ansätze in ihren Einführungen zur Jugendsprache.

Auf der einen Seite sieht der sprachsystemorientierte Ansatz Jugendsprache als «eine altersspezifische Varietät der informellen Kommunikation» (Androutsopoulos 1998a, 1). Auf der anderen Seite betrachtet der sprecherorientierte Ansatz Jugendsprache als spezifischen Stil, der innerhalb von Kleingruppen verwendet wird. Beide Ansätze sind für ein umfassendes Verständnis von Jugendsprache bedeutsam und werden im Folgenden genauer erläutert.

2.2.1 Jugendsprache als Varietät

Eine «Gesamtsprache» (Steger 1988, zitiert nach Androutsopoulos 1998a, 10) kann nach Androutsopoulos (1998a) nicht als ein homogenes Gebilde verstanden werden, sondern vielmehr als «eine Summe von Varietäten» (Androutsopoulos 1998a, 10). Diese additive Auffassung berücksichtigt jedoch nicht die Überschneidungen zwischen den Varietäten (vgl. Bahlo et al. 2019, 47). Neuland (2008b) versteht unter einer Varietät eine Realisierungsform des Sprachsystems, in der sprachliche und aussersprachliche Merkmale miteinander interagieren. Sie unterscheidet dabei zwischen vier Varietätenklassen (vgl. Neuland 2008b, 67 f.), die im Folgenden erläutert werden³:

- Diatopische Varietäten: Sprachgebrauch in unterschiedlichen Regionen
- Diastratischen Varietäten: Sprachgebrauch verschiedener sozialer Gruppen
- Diaphasischen Varietäten: Sprachgebrauch in unterschiedlichen Situationen
- Diachronen Varietäten: Sprachgebrauch im Lauf der Sprachentwicklung

Darüber hinaus wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, inwiefern auch mediale, geschlechtsbezogene und schulformbezogene Dimensionen einen Einfluss auf die sprachliche Variation haben (vgl. Bahlo et al. 2019, 46 f.; Neuland 2008, 67 f.; Gabriel und

³ Für eine Begriffsklärung sei auf das Kapitel 4.1 des Werks *Wortschatzanalyse* verwiesen (vgl. Elsen 2013, 54 ff.).

Meisenburg 2021, 77 f.) Diese Aspekte werden jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.

Für die sprachsystemorientierte Erklärung von Jugendsprache muss beachtet werden, dass jedes Individuum über ein Repertoire an mehreren Varietäten verfügt, die je nach Situation und sozialem Kontext ausgewählt werden (vgl. Androutsopoulos 1998, 10 f.). Der Versuch, Jugendsprache in dieses System einzuordnen, stösst schnell an seine Grenzen, da Jugendsprache dynamisch ist und viele Überschneidungen auftreten (vgl. Bahlo et al. 2019, 47). Neuland (2008b) verdeutlicht diese Problematik anhand des Versuchs, Jugendsprache als diastratische Varietät einzuordnen. Diese Einordnung erweist sich als schwierig, da unklar bleibt, welche soziale Gruppe gemeint ist, da die Jugend (vgl. Kapitel 2.1.1) keine homogene Altersgruppe bildet (vgl. Neuland 2008, 68).

Aufgrund dieser Unregelmässigkeiten kann Jugendsprache nicht eindeutig einer der genannten Varietätenklassen zugeordnet werden. Androutsopoulos (1998a) formuliert deshalb in seiner Untersuchung zur Jugendsprache den Begriff *sekundäre Varietät*:

Jugendsprache ist eine sekundäre Varietät, die in der sekundären Sozialisation erworben, in der alltäglichen informellen Kommunikation im sozialen Alter der Jugend habituell verwendet und als solche identifiziert wird. Sie wird auf der Basis einer areal und sozial verschiedenen Primärvarietät realisiert und besteht aus einer Konfiguration aus morphosyntaktischen, lexikalischen und pragmatischen Merkmalen, deren Kompetenz Verwendungshäufigkeit und spezifische Ausprägung nach der soziokulturellen Orientierung der SprecherInnen variiert. (Androutsopoulos 1998, 592)

Daraus ergibt sich, dass Jugendsprache als Sekundärvarietät definiert werden kann. Das Ziel einer sekundären Varietät ist, dem Gegenüber zu vermitteln, «mit welcher Gruppe und mit welchem Lebensstil man sich identifiziert» (Bahlo et al. 2019, 48). Ein weiteres Merkmal der Sekundärvarietät ist, dass diese je nach Situation ein- bzw. ausgeschaltet werden kann (vgl. Bahlo et al. 2019, 48). Auch Neuland (2008b) kommt zu dem Schluss, dass eine rein sprachsystembezogene Sichtweise Jugendsprache nur ungenügend erklären kann. Deshalb verortet sie Jugendsprache in einem «multidimensionalen Varietätenraum» (Neuland 2008, 69). Der Varietätenraum ist unterhalb der Standardsprache verortet und durch viele wechselseitige Einflüsse gekennzeichnet (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Variationsspektrum Jugendsprache (Neuland 2018, 103)

2.2.2 Jugendsprache als Stil

Im vorherigen Kapitel wurde deutlich, dass eine rein sprachsystembezogene Betrachtung von Jugendsprache nicht alle Phänomene jugendsprachlicher Sprechweisen erfassen kann. Aus diesem Grund wird im Folgenden der sprecherorientierte Ansatz in den Vordergrund gestellt, bei dem Jugendsprache als spezifischer Stil innerhalb von sozialen Gruppen betrachtet wird.

Neuland (2008b) definiert sprachliche Stile als Ausdrucksformen, die sowohl sprachliche als auch nichtsprachliche Handlungen umfassen (vgl. Neuland 2008b, 71). In der Wissenschaft wird beim Verständnis von Jugendsprache als Stil von Gruppenverhaltensweisen ausgegangen, «die sich in sozialen Interaktionsprozessen herausbilden» (Bahlo et al. 2019, 49). Die Stilbildung erfolgt durch die Umwandlung von sprachlichen Mitteln der Standardsprache, wobei die Gebrauchspräferenzen der Gruppe eine zentrale Rolle spielen (vgl. Kapitel 2.4.1). Dieser Prozess wird in der Literatur als «Stilbasteleien» (Bahlo et al. 2019, 65) oder «Bricolage» (Neuland 2008b, 72) bezeichnet und wird von Neuland (2008b, 72) folgendermassen definiert:

Dies bedeutet, dass sprachliche Elemente aus verschiedenen kulturellen und medialen Bereichen (z.B. Werbung, Fernsehen, Öffentlichkeit) aus der Matrix der bestehenden Kontexte herausgelöst und in einen neuen sprachlichen und jugendkulturellen Kontext eingeführt werden.

Bei der Entstehung dieser Stilbasteleien spielen insbesondere die gemeinsamen Erfahrungen und kulturellen Ressourcen der Gruppe eine entscheidende Rolle. Peergroups

entwickeln eigene Präferenzen in der Themenwahl, wodurch ein spezifischer Stil entsteht. Die Kommunikation innerhalb der Gruppe zeichnet sich durch spezifische lexikalische Merkmale aus. Neuland (2008b, 72) führt als Beispiel an, dass Gruppen, die eine bestimmte Musikrichtung oder Sportart bevorzugen, auch das entsprechende fachsprachliche Register übernehmen. Die jugendliche Stilbildung erfolgt kontinuierlich neu durch Aneignung und Anpassung sprachlicher Merkmale und Handlungsmuster (vgl. Neuland 2008b, 71). Durch den Sprachgebrauch können Jugendliche ihre Gruppenidentität, Werte und Normen, Lebensumstände, ethnische Zugehörigkeit und ihren Entwicklungsstand ausdrücken (vgl. Bahlo et al. 2019, 50). Dittmar und Bahlo (2008) nennen aus ihrer Analyse des DFG-Projekts *Jugendsprache im Längsschnitt*⁴ folgende Punkte als gruppenübergreifende Merkmale: «Kreativität, Spontanität, Direktheit und Flexibilität» (Dittmar und Bahlo 2008, 265). Hier sei hervorgehoben, dass Dittmar und Bahlo die These aufstellen, dass Jugendliche ihre Sprache nicht als Mittel der Abgrenzung zu Erwachsenen, sondern als Raum für sprachliche Innovation betrachten (vgl. Dittmar und Bahlo 2008, 265).

2.2.3 Forschungsstand

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der deutschen Jugendsprache begann in den 1980er Jahren mit Helmut Hennes Werk *Jugend und ihre Sprache* (vgl. Henne 1986), einer ersten systematischen Untersuchung jugendsprachlicher Ausdrucksweisen. Hennes Modell umfasst vier Ebenen der Jugendsprache (vgl. Abbildung 2), die im Folgenden dargelegt werden (vgl. Bahlo et al. 2019, 4 f.):

- Strukturelle Ebene: Wortbildung, Wortschatz
- Funktionale Ebene: Sprachprofilierung, Gruppenidentifikation
- Pragmatische Ebene: Kommunikative Beziehungen
- Innere Mehrsprachigkeit: Code-Switching

Allerdings wurde Hennes Ansatz kritisiert, da er seine Erkenntnisse hauptsächlich durch eine Fragebogenuntersuchung gewonnen hatte, was den tatsächlichen Sprachgebrauch von Jugendlichen nicht erfassen konnte (vgl. Bahlo et al. 2019, 6).

⁴ Die Studie untersuchte die sprachlichen und kommunikativen Veränderungen bei 80 Berliner Jugendlichen (13-15 Jahre) in einem Sommercamp über drei Jahre hinweg mit Fokus auf Alters-, Geschlechts- und Stilunterschiede in ihrem Sprachgebrauch (vgl. Dittmar und Bahlo 2008).

Abbildung 2: Modell der Jugendsprache nach Henne (1986, zitiert nach Neuland 2018, 92)

Das Forschungsfeld *Jugendsprache* hat sich seither etabliert und es wurden zahlreiche Forschungsansätze verfolgt (vgl. Bahlo et al. 2019, 4 f.; Neuland 2008, 21 ff.). Eine wesentliche neue Forschungsrichtung stellt die tatsächliche Kommunikation dar, wobei in verschiedenen Kontexten das Sprachverhalten von Jugendlichen untersucht wurde (vgl. Bahlo et al. 2019, 6). Wichtige Beiträge, etwa von Androutsopoulos (1998a) und Neuland (2008b), haben die Disziplin weiter geprägt und werden in der vorliegenden Arbeit behandelt. Seit den 1990er Jahren fördern internationale Tagungen⁵ den Austausch und Vergleich von Jugendsprache (vgl. Ziegler 2018, 1). Insgesamt zeichnet sich die Jugendsprachforschung als junge Disziplin durch eine grosse Vielfalt an Forschungsschwerpunkten, Methoden und Datenerhebungsansätzen aus (vgl. Dürscheid 2007, 137 ff.).

In der Deutschschweiz entwickelt sich das Interesse an der Jugendsprachforschung erst zu einem späteren Zeitpunkt. Einen frühen Beitrag lieferten Dürscheid und Spitzmüller (2006), die den Sprachgebrauch von Jugendlichen im spezifischen Kontext der Deutschschweiz

⁵ Die letzte Tagung fand 2016 in Österreich zum Thema «Variation-Dynamik-Kontinuität» statt (vgl. Ziegler 2018, V).

untersuchten. Ihr Werk umfasst mehrere Beiträge von Studierenden der Universität Zürich, in denen sich unter anderem mit dem jugendsprachlichen Wortschatz⁶ und dem Einfluss der Standardsprache auf Jugendsprache beschäftigt wird (vgl. Dürscheid und Spitzmüller 2006, 40f.). Aktuell liefert ein Forschungsprojekt der Universität Bern neue Erkenntnisse zur Jugendsprache in der Schweiz. Ziel dieses Projekts ist es, ein Korpus zu erstellen, um die Bedeutung der Jugendsprache im Kanton Bern zu analysieren und daraus Rückschlüsse auf Sprachwandelprozesse zu ziehen (Britain et al. 2021).

Im Französischen wird *Jugendsprache* als *parlers jeunes* oder *langue des jeunes* bezeichnet. In der Forschung ist ebenfalls keine einheitliche Definition von *langue des jeunes* vorhanden. Gadet (2007) erklärt dies folgendermassen: «La dénomination même de langue des jeunes est problématique, car la catégorisation purement démographique dissimule une question sociale, voire ethnique. Les termes en vigueur sont en général peu satisfaisants [...]. De tous temps, et dans toutes les cultures, les adolescents se distinguent des enfants et des adultes, par un recours accentué au vernaculaire et des pratiques spécifiques» (Gadet 2007, 120). Dieses Zitat verdeutlicht, dass die Forschung darin übereinstimmt, dass sich jugendliche Sprechweisen von denen von Kindern und Erwachsenen unterscheiden.

Die Erforschung jugendsprachlicher Sprechweisen bildet in französischsprachigen Ländern ein umfassendes Forschungsfeld (vgl. Auzanneau 2021, 249 f.). Ein Beispiel hierfür ist das Korpus MPF⁷, das mit dem Ziel erstellt wurde, die Einflüsse von Einwanderersprachen auf die Sprache zu analysieren (vgl. Gadet 2017, 15 f.). Die *parlers jeunes* aus Frankreich üben auch einen Einfluss auf die Schweiz aus, was in einer Studie (Singy et al. 2008) untersucht wurde. Dabei wurden Interviews mit 62 Jugendlichen aus den Kantonen Genf, Waadt und Neuenburg durchgeführt. Ziel der Studie war es, herauszufinden, in welchen Kontexten Jugendliche die *parlers jeunes* verwenden und ob sie den Einfluss aus Frankreich wahrnehmen. Die Ergebnisse der Studie identifizierten drei Hauptfunktionen der Jugendsprache:

- Identitätsstiftung und Distinktion
 - Die Befragten gaben an, dass die *parlers jeunes* zur Bildung einer eigenen Identität und zur Abgrenzung von anderen Gruppen dienen: «c'est pour se différencier des autres, dire que voilà, [...] là j'suis avec mes amis, j'suis moi, j'suis libre, j'suis tranquille» (Singy et al. 2008, 6).
- Spiel mit der Sprache
 - Eine weitere Funktion der *parlers jeunes* liegt im spielerischen Umgang mit der Sprache, um sich mit den anderen Gruppenmitgliedern zu amüsieren.

⁶ Tobias Boppart führte einen Feldversuch durch, in dem er versuchte, ein neues Wort innerhalb einer Gruppe zu etablieren (vgl. Boppart 2006).

⁷ Multicultural Paris French.

- Ausschluss bestimmter Personen
 - Eine weitere identifizierte Funktion besteht darin, dass Jugendliche die *parlers jeunes* gezielt einsetzen, um ihre Kommunikation auf spezifische Personen zu beschränken und beispielsweise Erwachsene bewusst auszuschliessen.

Zudem wiesen einige der Befragten darauf hin, dass ihnen jugendsprachliche Ausdrucksweisen auch als Mittel zur emotionalen Regulation dienen. In diesen Fällen werden die *parlers jeunes* verwendet, um Emotionen wie Frustration durch vulgäre Formulierungen auszudrücken: «[C'est] un langage vulgaire, [...] quand j'suis énervée, [...] je l'emploie parce que j'estime que c'est vulgaire et ça me défoule⁸ avec certaines paroles, [...] après, on se sent plus apaisé⁹, on se sent mieux» (Singy et al. 2008, 6).

2.3 Jugendsprachlicher Wortschatz

Wie bereits in Kapitel 1.1 dargelegt, liegt der Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit auf der lexikalischen Ebene von Jugendsprache. Im folgenden Unterkapitel wird daher eine Einführung in die Grundlagen des jugendsprachlichen Wortschatzes gegeben. An dieser Stelle sei auf das Kapitel 2.1 verwiesen, in dem die Vielschichtigkeit der Jugendsprache(n) diskutiert wird. Diese Einführung konzentriert sich daher auf die gemeinsamen Merkmale des jugendsprachlichen Wortschatzes, wie sie in der Forschung übereinstimmend beschrieben werden. Ziel dieser Einführung ist es, die Veränderungen des jugendsprachlichen Wortschatzes darzulegen und die Quellen neuer jugendspezifischer Ausdrücke aufzuzeigen.

2.3.1 Veränderung des Wortschatzes

Der Wortschatz der Jugendsprache unterliegt einem ständigen Wandel, wobei aktuelle Ausdrücke bereits nach kurzer Zeit durch neue ersetzt werden (vgl. Bahlo et al. 2019, 56). Laut Androutsopoulos (1998a) unterliegt das Lexikon einem ständigen Renovierungsprozess. Dieser Prozess wird von Androutsopoulos in vier Teilschritte unterteilt (nach Bahlo et al. 2019, 56):

1. Lexeme¹⁰ verlieren an Bedeutung und werden überflüssig. Dies führt dazu, dass sie durch neue oder ergänzende Begriffe ersetzt werden.

⁸ sich abregieren.

⁹ sich beruhigen.

¹⁰ Abstrakte Einheit, welche alle Formen und grammatischen Varianten eines Wortes repräsentiert (vgl. Gabriel und Meisenburg 2021, 170).

2. Der Wortschatz entwickelt sich weiter und das semantische Potenzial bestehender Wörter nimmt zu (Wörter werden in verschiedenen Kontexten verwendet, z. B. *geil*) (vgl. Kapitel 2.5.1.3).
3. Der Wortschatz wird durch verschiedene Verfahren erneuert, wobei sowohl Varianten bestehender Wörter als auch neue Wörter entstehen (vgl. Kapitel 2.5.1.1).
4. Der Wortschatz verfestigt sich und die Wörter stabilisieren sich im Kern und dienen als Vorbild für eine neue Einheit.

Die Systematik dieses Renovierungsprozesses orientiert sich an den gängigen Wortbildungsmustern des Deutschen (vgl. Bahlo et al. 2019, 56 f.). Dies gilt ebenso für das Französische, weshalb an dieser Stelle auf eine ausführlichere Erläuterung verzichtet wird (vgl. Gadet 2007, 124).

2.3.2 Quellen des Wortschatzes

Für die ständige Erneuerung der jugendsprachlichen Lexik bedienen sich Jugendliche an Wörtern aus unterschiedlichen Domänen. Diverse Studien belegen (vgl. Bahlo et al. 2019, 57 f.; Elsen 2013, 134), dass insbesondere Mode, Musik und Medien¹¹ eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus entlehnen Jugendliche Wörter aus Fachsprachen, beispielsweise aus der Computer- oder Sportbranche. Auch Regionalsprachen haben eine bedeutende Funktion, da Jugendliche durch die Verwendung regionalspezifischer Wörter versuchen, ihre Herkunft oder regionale Identität zu betonen.¹² Boppart (2006, 80) argumentiert: «[I]m Allgemeinen bestehen die Items der Jugendsprache zumeist nicht aus neuem Wortmaterial, vielmehr werden die meisten Wörter aus anderen Sprachvarietäten herangezogen und erfahren anschliessend Änderungen in ihrem Bedeutungsfeld.» Eine noch bedeutendere Entlehnungsquelle stellen Fremdsprachen dar. Die englische Sprache spielt dabei eine zentrale Rolle, wobei auch Wörter aus anderen Sprachen entlehnt werden. Dank des deutschen Flexionssystems können die entlehnten Wörter morphologisch an die deutsche Sprache angepasst werden.¹³

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der jugendsprachliche Wortschatz einem ständigen Wandel unterliegt. Jugendliche bedienen sich dabei einer Vielzahl von Quellen wie

¹¹ In seiner Einführung zur Jugendsprache widmet Bahlo (2019) ein ganzes Kapitel dem Thema *Jugendsprache und Medien*. Dabei betont er, dass die linguistische Untersuchung neuer Medien noch in den Anfängen steckt (vgl. Bahlo et al. 2019, 79 ff.).

¹² Für eine weiterführende Lektüre sei auf den Beitrag von Dürscheid und Spitzmüller (2006) im Werk *Zwischentöne* verwiesen. Die Autorinnen setzen sich mit Jugendsprache im spezifischen Kontext der Schweiz auseinander und thematisieren dabei insbesondere den Einfluss der Mundart.

¹³ Eine detailliertere Erläuterung erfolgt in Kapitel 2.5.1.4.

Mode, Musik und Regionalsprachen, um ihre Sprache zu bereichern. Die Funktionen dieser Sprache werden im nächsten Kapitel detaillierter untersucht.

2.4 Funktionen von Jugendsprache

In diesem Unterkapitel werden die zentralen Funktionen von Jugendsprache vorgestellt, wie sie in der Jugendsprachforschung weitgehend anerkannt sind (vgl. Bahlo 2019; Baradaranossadat 2011, 26 ff.; Gadet 2007, 125 ff.). Im Folgenden wird zunächst die Funktion der Gruppenidentifikation und Distinktion erläutert. Im Anschluss wird der Prozess der Identitätsbildung thematisiert. Danach wird die Elaboration des Sprachgebrauchs dargelegt. Abschliessend wird auf die spielerische Funktion von Jugendsprache eingegangen.

2.4.1 Gruppenidentifikation und Distinktion

Wie in Kapitel 2.2.2 erläutert, sind die Sprechweisen von Jugendlichen oft durch kleingruppenspezifische Merkmale geprägt. Diese gruppenbezogene Sprache dient dazu, Nähe innerhalb der Peergroup (vgl. Kapitel 2.1.2) herzustellen und sich gleichzeitig von anderen Gruppen, wie etwa Jugendlichen ausserhalb der eigenen Gruppe, Erwachsenen oder Autoritätspersonen, abzugrenzen (vgl. Baradaranossadat 2011, 27). Gadet (2007) beschreibt dies als «kommunikative Praktiken der Solidarität» (Gadet 2007, 124)¹⁴, die sich in der Differenzierung zwischen *uns* (der Gruppe) und *anderen* ausdrücken (vgl. Gadet 2007, 125). Durch die Sprache wird die Gruppenzugehörigkeit verdeutlicht, da Aussenstehende nicht alle Wörter oder Ausdrücke verstehen. Für die Mitglieder der Gruppe dagegen wird dadurch das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt (vgl. Elsen 2013, 134).

Die Verwendung dieser gruppenspezifischen Sprache ermöglicht folglich sowohl eine Identifikation als auch eine Abgrenzung. Bahlo (2019) verwendet in diesem Kontext den Begriff «We-Code» (Bahlo et al. 2019, 70), der durch gezielte Sprachmarker¹⁵ in Sprachhandlungen ermöglicht wird. Diese Marker dienen der bewussten Schaffung von Nähe und Distanz und erscheinen hauptsächlich auf der lexikalischen Ebene (vgl. Bahlo et al. 2019, 70).

2.4.2 Identitätsbildung

In der Jugend stellt die Entwicklung einer eigenen Identität und der Aufbau eines individuellen Status eine zentrale Aufgabe dar (vgl. Kapitel 2.1.1). Dieser Prozess zeigt sich insbesondere im Erproben und Abgleichen von Werten und Normen: «Jugendliche gehen mit

¹⁴ Text im Original: «L'usage de la langue qu'ont ces jeunes est adapté à des pratiques communicatives de solidarité entre pairs.»

¹⁵ «Diese sogenannten Sprachmarker [...] sind v. a. auf der lexikalischen Ebene von Bedeutung, treten relativ isoliert auf und verweisen [...] auf den Status Jugendlichkeit» (Augenstein 1998 nach Bahlo et al. 2019, 70).

Lebensentwürfen [...] spielerisch um. Indem sie sich davon abgrenzen oder sich mit bestimmten Lebensweisen identifizieren, positionieren sie sich in der Gesellschaft» (Baradaranossadat 2011, 31). Wie bereits dargelegt, kommt der Umwelt (vgl. Kapitel 2.1.2) sowie der Sprache (vgl. Kapitel 2.2.2) eine zentrale Rolle bei der Identitätsbildung zu. Diese Aspekte werden im Folgenden weiter vertieft.

Henne (1986) beschreibt in seinem Modell der Jugendsprache (vgl. Kapitel 2.2.3) den Prozess der persönlichen und sprachlichen Profilierung als eine wesentliche Funktion der Jugendsprache. Innerhalb der Peergroup gewinnt diese Profilierung besonders an Bedeutung, da Zugehörigkeit und Abgrenzung zu den zentralen Funktionen jugendlichen Sprachgebrauchs gehören (vgl. Kapitel 2.4.1). Jugendliche verwenden gezielt sprachliche Marker, um ihre Verbundenheit zur eigenen Gruppe auszudrücken und sich gleichzeitig bewusst von anderen sozialen Gruppen abzugrenzen. Durch diese Selbstpositionierung entwickeln Jugendliche ihre Identität, die sie auch nach aussen hin sichtbar machen (vgl. Bahlo et al. 2019, 69).

2.4.3 Elaboration des Sprachgebrauchs

Eine weitere Funktion von Jugendsprache ist die Entwicklung der individuellen Sprachkompetenz. Die Jugendsprache ermöglicht den Jugendlichen einen schrittweisen Übergang von der kindlichen zur erwachsenen Sprachverwendung. Durch kreative Prozesse und einen spielerischen Umgang mit Wörtern entwickeln Jugendliche eine differenzierte Sprachkompetenz: «Unter sprachbiographischer Perspektive erweist sich damit auch, dass Jugendsprache eine Passage der individuellen Sprachbiographie darstellt, die mit dem Übertritt in weitere Sozialisationsphasen [...] verblassen und abnehmen wird» (Neuland 2008, 39).

Der spielerische Umgang mit der Sprache ermöglicht den Jugendlichen, unterschiedliche Identitäten zu erproben und zu lernen, wie sie sich in verschiedenen sozialen Kontexten sicher bewegen können. Des Weiteren erwerben Jugendliche Wissen über die Alltagskommunikation sowie über die metasprachliche Funktion von Sprache. Die Jugendsprache stellt somit einen wichtigen Baustein ihrer sprachlichen und sozialen Entwicklung dar (vgl. Bahlo et al. 2019, 69 ff.)

2.4.4 Ausdruck von Spass und Unabhängigkeit

Wie bereits in Kapitel 2.4.3 dargelegt, ist bei Jugendlichen ein spielerischer Umgang mit der Sprache zu beobachten. Die verwendete Sprache spiegelt einen von den Jugendlichen als positiv bewerteten Lebensstil wider. Dabei lässt sich beobachten, dass sich Jugendliche mit ihrem Sprachgebrauch nicht nur amüsieren, sondern auch den Schutz durch die Eltern aufgeben, eigene Hobbys suchen sowie die Beziehungen zu Peers selbstständig pflegen (vgl.

Bahlo et al. 2019, 69). Gadet (2007) betont, dass die Reaktionen des Publikums, insbesondere durch Lachen oder Applaus, eine wesentliche Funktion im Austausch zwischen Peers spielen. Sie vertritt die These, dass Jugendsprache auch eine spielerische Funktion erfüllt. In diesem Kontext nehmen Beleidigungen und Schimpfwörter eine zentrale Rolle ein, da sie als soziale Regulatoren fungieren, um Konflikte zu bewältigen oder die Position in der Peer-group zu markieren (vgl. Gadet 2007, 126). Elsen (2013) vertritt die Auffassung, dass Vulgarismen häufig «scherzhaft-spielerisch ohne beleidigende Absicht erschein[en]» (Elsen 2013, 133). Nachdem in diesem Kapitel die Funktionen der Jugendsprache sowie die Gründe für deren Verwendung durch Jugendliche geklärt wurden, liegt der Fokus im nächsten Kapitel auf der lexikalischen Ebene von Jugendsprache.

2.5 Lexikalische Merkmale von Jugendsprache

In diesem Kapitel erfolgt eine Darlegung der lexikalischen Merkmale Jugendsprache im Deutschen (vgl. Kapitel 2.5.1) sowie im Französischen (vgl. Kapitel 2.5.2). Der Aufbau beider Unterkapitel ist identisch und dient dazu, die bestehenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Sprachen herauszuarbeiten (vgl. Kapitel 2.5.3). Aufgrund der zahlreichen kleingruppenspezifischen Stile (vgl. Kapitel 2.2.2) liegt der Schwerpunkt auf den gemeinsamen Merkmalen.

2.5.1 Deutsche Jugendsprache

In diesem Unterkapitel wird zunächst die Bildung jugendsprachlicher Wörter betrachtet und es werden typische Wortbildungsmuster des Deutschen im Kontext der Jugendsprache beleuchtet werden. Anschliessend werden der Prozess der Bedeutungsverschiebung sowie die Entlehnungen aus anderen Sprachen behandelt. Abschliessend wird auf den Sprachgebrauch Jugendlicher in der Deutschschweiz sowie deren kreativen Umgang mit Sprache eingegangen.

2.5.1.1 Wortbildungsmuster

Die Veränderungen des jugendsprachlichen Wortschatzes orientieren sich stark an gängigen Wortbildungsmustern des Deutschen wie Komposition, Derivation und Modifikation.¹⁶ Auf diese Weise können neue Wörter gebildet oder verändert werden. Bahlo (2019, 59 ff.) beschreibt in seiner Einführung zur Jugendsprache die unterschiedlichen Verfahren, welche im Folgenden dargelegt und mit jugendsprachlichen Beispielen illustriert werden.

¹⁶ In diesem Kapitel erfolgt lediglich eine kurze Erläuterung der Wortbildungsmuster. Für eine ausführlichere Lektüre wird auf das Werk *Wortschatzanalyse* von Elsen (2013) verwiesen.

Die Komposition zählt zu den produktivsten Verfahren der jugendsprachlichen Wortbildung. Jugendliche nutzen dabei häufig Lexeme, die in der Umgangssprache vulgär konnotiert sind und eine wertende oder intensivierende Funktion haben. Solche Komposita dienen oft zur Beschreibung von Personen (*Ehrenmann* oder *Ehrenfrau*), Orten (*Chillwiese*) oder Übermass (Scheisstyp; vgl. Bahlo et al. 2019, 59). Ein weiteres Verfahren der jugendsprachlichen Wortbildung ist die Derivation. Bahlo (2019) hebt hervor, dass Jugendliche häufig die Suffixe *-mässig* und *-ig* verwenden, um Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu beschreiben (*hammermässig*, *chillig*). Darüber hinaus gibt es in der Jugendsprache eine Sonderform der Derivation, bei der ein Wort ohne Veränderung der Form in eine andere Wortart überführt wird. So wird beispielsweise ein Substantiv (*Hammer*) als Adjektiv verwendet¹⁷ (*Das ist hammer!*; vgl. Bahlo et al. 2019, 59). Schlussendlich wird auch die Modifikation angewendet, bei der ein Wort durch das Hinzufügen eines Präfixes in seiner Bedeutung verändert wird. Bahlo (2019) führt als Beispiel das Präfix *-rum* an, welches vor Adjektive gestellt werden kann, wie *rumchillen*. Jugendliche verwenden oftmals auch Intensivpräfixe (*super-*, *ultra-*), welche normalerweise an ein anderes Wort angefügt werden, um dessen Bedeutung zu verstärken oder zu intensivieren (vgl. Bahlo et al. 2019, 59 f.).

2.5.1.2 Kurzwortbildung

In jugendsprachlichen Registern nimmt die Kurzwortbildung eine zentrale Funktion ein. Bahlo (2018, S. 60) betont, dass eine besonders einfache Methode der Kurzwortbildung die Apokope darstellt, welche durch Kürzung des Wortendes erfolgt. Als Beispiel wird das Wort *Diskotheek* genannt, welches zu *Disko* gekürzt wird. Eine weitere Möglichkeit ist die Bildung von Akronymen. Dabei werden die Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetzt und es entstehen Abkürzungen (*hdl* für *hab dich lieb*). Die Verwendung von Akronymen bleibt dabei oftmals auf der geschriebenen Mündlichkeit (vgl. Bahlo et al. 2019, 60).

2.5.1.3 Semantische Verschiebung

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Jugendsprache ist die Bedeutungsveränderung von Wörtern. Um dies zu erläutern, verweist Elsen (2013, 18) auf den bilateralen Zeichenbegriff von Ferdinand de Saussure (vgl. Abbildung 3). Ein Wort umfasst sowohl eine Formseite (Ausdruck, signifiant) als auch eine Inhaltsseite (Konzept, signifié). Die Beziehung zwischen Form und Inhalt ist willkürlich gewählt und wird beim Erwerb einer Sprache gelernt.

¹⁷ Der linguistische Fachbegriff für dieses Verfahren heisst Konversion (vgl. Gabriel und Meisenburg 2021, 169).

Abbildung 3: *Le signe linguistique* (Gabriel und Meisenburg 2021, 31)

Diesen Fakt machen sich Jugendliche zur Bildung neuer Wörter zunutze und verwenden dabei verschiedene Prozesse. Einerseits können Wörter durch einen «Metaphorisierungs- oder Metonymisierungsprozess» (Bahlo et al. 2019, 61) eine neue Inhaltsseite erlangen. Als Beispiel nennt Bahlo (2018, 61) das Verb *abreihern* was sich übergeben bedeutet und von der Metapher eines fischfangenden Reihers kommt. Als Beispiel für eine Metonymie führt er das Wort *Grufti* an, das sowohl für ein Mitglied der Gothic-Szene als auch für einen älteren Menschen verwendet werden kann. Eine weitere Möglichkeit bietet die Bedeutungsvariation. So kann beispielsweise eine Bedeutungsverschiebung durchgeführt werden. So wird im jugendlichen Sprachgebrauch *Melone* als Synonym für *Kopf* verwendet. Dazu kommen auch Bedeutungserweiterungen, wie *porno* für *super*, oder Bedeutungsverengungen. Zuletzt kommt die Desemantisierung vor. Als Beispiel zieht Bahlo (2018, 61) das Wort *geil* heran, was früher *begierig* bedeutete und heute jugendsprachlich als Synonym mit *schön* oder *super* gebraucht wird.

2.5.1.4 Entlehnung

Eine bedeutende Quelle für neue jugendsprachliche Wörter bilden Entlehnungen aus Fremdsprachen. Vor allem die englische Sprache hat einen grossen Einfluss auf jugendsprachliche Sprechweisen¹⁸ (vgl. Bahlo et al. 2019, 58). Die englischen Wörter werden dabei morphologisch ins Deutsche integriert, wobei die Orthografie erhalten bleibt (vgl. Bahlo et al. 2019, 57). Androutsopoulos (1998, zitiert nach Dürscheid und Spitzmüller 2006, 27) unterscheidet in seiner Dissertation verschiedene Formen von Entlehnungen. Dazu gehören direkte Wortentlehnungen, wie beispielsweise *Bike*, sowie Entlehnungen aus nicht-standardsprachlichen Varietäten des Englischen (z. B. *gangsta*). Darüber hinaus nennt er satzinterne

¹⁸ Die Befürchtung, dass die deutsche Sprache durch den Einfluss der englischen Sprache zerfallen könnte, ist weit verbreitet. Allerdings gibt es keine empirischen Belege, die diese Annahmen stützen (vgl. Bahlo et al. 2019, 57).

Sprachwechsel¹⁹ oder die spielerische Vermischung beider Sprachen als Formen der Entlehnung. Des Weiteren zeigt Androutsopoulos auf, dass die Entlehnung von Anglizismen primär der Übernahme spezifischer kultureller Lebensformen dient. Die entlehnten Begriffe werden verwendet, um Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (vgl. Kapitel 2.1.2) oder Szene zu demonstrieren (vgl. Dürscheid und Spitzmüller 2006, 27 ff.).

2.5.1.5 Spiel mit der Sprache

Die Sprache Jugendlicher zeichnet sich durch einen spielerischen und kreativen Umgang mit Wörtern aus. In der Jugendsprachforschung wird dieses Phänomen als «Stilbasteleien» (Bahlo et al. 2019, 65) oder «Bricolage» (Neuland 2008b, 72) bezeichnet (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Jugendlichen greifen dabei auf Zitate aus Filmen, Sprüchen aus den Medien oder aus anderen Bereichen zurück, die sie als gemeinsames Hintergrundwissen teilen. Diese Inhalte werden übernommen und in neue Kontexte eingebettet. Ebenso werden Begriffe der Standardsprache aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und neu verwendet. Diese kreative Nutzung verschiedener Ausdrücke jenseits ihrer eigentlichen Bedeutung wirkt auf Ausenstehende oft wie eine Art verschlüsselter Ausdrucksweise (vgl. Bahlo et al. 2019, 65; Dürscheid 2007, 139 f.).

2.5.2 Französische Jugendsprache

Im nachfolgenden Kapitel liegt der Fokus auf den lexikalischen Merkmalen der französischen Jugendsprache. Das Kapitel orientiert sich am Aufbau des vorherigen Kapitels zur Jugendsprache in der Deutschschweiz.

2.5.2.1 Formation des mots

Der jugendsprachliche Wortschatz weist zahlreiche Besonderheiten auf, die ihn von der Standardsprache abgrenzen (vgl. Gadet 2017, 110). Die zugrunde liegenden Prozesse der Wortbildung (vgl. Kapitel 2.5.1.1) bleiben jedoch dieselben wie in der Standardsprache und sind auch dieselben wie im Deutschen (vgl. Geckeler und Dietrich 1997, 97 f.) Aus diesem Grund wird hier auf eine ausführliche Beschreibung verzichtet.²⁰

2.5.2.2 Abréviation

Eine weitere Besonderheit stellt die Kurzwortbildung (vgl. Kapitel 2.5.1.2) dar: «L'abréviation (ou troncation) consiste à abandonner une partie d'un mot tout en conservant le sens du mot

¹⁹ In der Sprachwissenschaft wird hier von «Code-Switching» (Neuland 2008b, 156) gesprochen.

²⁰ Für eine ausführlichere Lektüre wird auf das Werk *Einführung in die französische Sprachwissenschaft* von Geckeler und Dietrich (1997) verwiesen.

de départ» (Le Bellec und Grevisse 2020, 90). Dies zeigt sich im Französisch besonders häufig in der Form der Apokope (apocope), bei der das Wortende weggelassen wird, wie etwa bei *biz* (für *business*) oder *anniv* (für *anniversaire*). Auch die Aphärese (aphérèse), bei der der Wortanfang gekürzt wird, ist üblich und zeigt sich in Wörtern wie *blème* (für *problème*) (vgl. Gadet 2007, 124). Diese wird jedoch weniger häufig angewendet, als die Apokope (vgl. Le Bellec und Grevisse 2020, 90). Eine weitere Möglichkeit ist die Bildung von Akronymen (acronyme). Dabei wird ein Wort auf wenige Buchstaben reduziert (z. B. wird *tkf* für *t'inquiète* oder *tjrs* für *toujours* verwendet).

2.5.2.3 Modification sémantique

Wie im Deutschen ist auch im Französischen die Bedeutungsveränderung ein wichtiger Prozess im jugendsprachlichen Lexikon (vgl. Kapitel 2.5.1.3): «certains mots standard perdent leur sens initial, pour en évoquer une sous-partie ou pour le réinterpréter compte tenu des connaissances et d'expériences partagées par les locuteurs» (Gadet 2017, 114). Gadet (2017) analysierte in ihrem Korpus MPF²¹ verschiedene Wörter und kam zum Schluss, dass Metaphern (métaphore) häufig verwendet werden (*ne pas calculer* für *ne pas prendre en considération*).

2.5.2.4 Emprunt

Ein wichtiger Prozess ist die Entlehnung (emprunt), bei der Wörter aus anderen Sprachen entnommen werden: «L'emprunt consiste à faire apparaître dans le system linguistique un mot provenant d'une autre langue» (Le Bellec und Grevisse 2020, 90). Im Sprachgebrauch der Jugendlichen sind Entlehnungen omnipräsent. Die Jugendlichen kommen durch Musik, Filme, Videospiele und durch das Internet mit anderen Sprachen in Kontakt, weshalb viele entlehnte Wörter aus diesen Domänen stammen. Ein Beispiel ist das Wort *Flow*, welches nicht zur Beschreibung eines Gewässers, sondern für den Redefluss in einem Rap verwendet wird. Im Französisch werden viele Wörter aus Einwanderersprachen entlehnt. Gadet (2017) hebt das Arabische als wichtige Entlehnungsquelle hervor. Zudem gibt es weitere Quellen mit weniger Relevanz, darunter westafrikanische Sprachen (z. B. *la go* für *la fille*) und Romani (z. B. *marav* für *battre*; vgl. Gadet 2017, 116 f.) Die entlehnten Wörter werden verwendet, ohne einen Bezug zur Ursprungssprache herzustellen. Stattdessen werden sie mit einer eignen Bedeutung und Funktion versehen. Als Beispiel kann *wesh* genannt werden, welches im Arabischen ein Fragewort ist, aber in der Jugendsprache als Begrüssung verwendet wird (*hey* oder *hi*).

²¹ MPF ist ein jugendsprachliches Korpus, welches zwischen 2010 und 2014 im Raum Paris erstellt wurde (vgl. Gadet 2017, 15 ff.).

2.5.2.5 Verlan

In der französischen Sprachwissenschaft wird im Kontext des Spiels mit der Sprache (vgl. Kapitel 2.5.1.5) von «Verlan» (Gadet 2017, 124) gesprochen. Diese Spielsprache ist ebenfalls unter dem Begriff «mise à l'envers» (Gadet 2017, 124) bekannt. Dabei erfolgt eine Vertauschung der Silben innerhalb eines Wortes. Als Beispiel führt Gadet (2017) das Wort *femme* an, welches im Verlan als *meuf* bezeichnet wird. Im Lehrmittel *dis donc! 8* wird diese Spielsprache aufgegriffen und die Schüler:innen müssen Wörter in Verlan bilden (vgl. Kapitel 2.6.3).

2.5.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Kapitel 2.5.1 und 2.5.2 haben die lexikalischen Merkmale von *Jugendsprache* bzw. *parlers jeunes* aufgezeigt. In diesem Unterkapitel werden nun die Gemeinsamkeiten und Unterschiede tabellarisch dargestellt (vgl. Tabelle 1) und erläutert.

Der Vergleich zeigt, dass Jugendliche in beiden Sprachen ähnliche Prozesse anwenden um Jugendwörter zu bilden. Zum einen nutzen sie die Wortbildungsmuster, die in der jeweiligen Standardsprache verwendet werden. Ebenso lassen sich Kurzwortbildungen wie die Apokope und die Bildung von Akronymen identifizieren. Die Bildung von Aphäresen ist bei französischsprachigen Jugendlichen häufiger zu beobachten. Des Weiteren werden in beiden Sprachen semantische Verschiebungen durchgeführt. Ein weiterer Aspekt sind Entlehnungen aus anderen Sprachen. Im deutschen Sprachraum dominiert der Einfluss des Englischen, während im französischen Sprachraum auch weitere Sprachen als Quellen für Entlehnungen dienen.²²

Tabelle 1: Gemeinsamkeiten und Unterschiede (eigene Darstellung)

Jugendsprache	Parlers jeunes
Wortbildungsmuster <ul style="list-style-type: none"> • Komposition • Derivation • Modifikation 	Formation des mots <ul style="list-style-type: none"> • Composition • Dérivation • Modification
Kurzwortbildung <ul style="list-style-type: none"> • Apokope • Akronym 	Abréviation <ul style="list-style-type: none"> • Apocope • Aphérèse • Acronym

²² Für eine weiterführende Lektüre wird auf das Werk *La variation sociale en français* von Gadet (2007) verwiesen. Sie thematisiert im vierten Kapitel den Einfluss von Migrationssprache auf Jugendsprache (vgl. Gadet 2007, 128 ff.).

Semantische Verschiebung <ul style="list-style-type: none"> • Metapher • Metonymie 	Modification sémantique <ul style="list-style-type: none"> • Métaphore • Métonymie
Entlehnung <ul style="list-style-type: none"> • Englisch 	Emprunt <ul style="list-style-type: none"> • Arabe • Langues africaines • Anglais • Romani

2.6 Jugendsprache im Unterricht

Jugendsprache ist ein Thema, das die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler direkt betrifft. Wie jedoch im vorangegangenen Theorieteil dargelegt wurde, erweist sich Jugendsprache in der Forschung als ein schwer fassbares Phänomen. Daher stellt sich die Frage, ob und inwiefern sich *Jugendsprache* als Unterrichtsgegenstand eignet und in welchem Fach *Jugendsprache* behandelt werden könnte.

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Lehrplan des Kantons Zürich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a) analysiert, um zu klären, wie das Thema Jugendsprache in den Kompetenzbereichen Deutsch und Französisch verortet ist. Anschliessend erfolgt eine exemplarische Betrachtung ausgewählter Deutsch- und Französischlehrmittel hinsichtlich ihrer Auseinandersetzung mit Jugendsprache. Die Auswahl der Lehrmittel erfolgte anhand der aktuellen Liste der obligatorischen Lehrmittel des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2023, 28ff.). Hierbei wurden die Lehrmittel *Deutsch* und *dis donc!* berücksichtigt. Die Auswahl der beiden Lehrmittel erfolgte aufgrund ihres aktuellen Erscheinungsjahr sowie ihrer Auflistung im Verzeichnis. Abschliessend erfolgt eine Schlussbetrachtung, in der eine Bewertung darüber abgegeben wird, ob die Lehrmittel ausreichend Material zum Thema *Jugendsprache* bieten.

2.6.1 Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 der Volksschule des Kantons Zürich für das Fach *Deutsch* (vgl. D-EDK, 2017; Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a) wird das Thema Jugendsprache in den Kompetenzbereichen *Hören*, *Schreiben* und *Sprache(n) im Fokus* behandelt. In der nachfolgenden Tabelle wurden sämtliche Kompetenzbereiche des 2. und 3. Zyklus aufgelistet, die sich mit Jugendsprache bzw. der Untersuchung verschiedener Sprachregister befassen (vgl. Tabelle 2). Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff *Jugendsprache* in den Kompetenzstufen zweimal explizit erwähnt wird (D.1.A.1.g und D.3.D.1.e). In den übrigen Kompetenzstufen stehen hauptsächlich verschiedene Sprachregister oder sprachliche Mittel im Fokus.

Tabelle 2: Fachbereich Deutsch (eigene Darstellung)

Kompetenzbereich	Kompetenzstufe	Codierung
Hören	«Die Schülerinnen und Schüler können unterschiedliche Sprachregister aufgrund des Wortschatzes erkennen (z.B. Fachsprachen, Jugendsprachen, Sportsprachen).» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a, 2)	D.1.A.1.g
Hören	«Die Schülerinnen und Schüler können Wörter und Wendungen in unterschiedlichen Situationen verstehen, sie Sprachregistern zuordnen und so ihren rezeptiven Wortschatz differenzieren.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a, 2)	D.1.A.1.h
Sprechen	«Die Schülerinnen und Schüler können über die gewählten Gesprächsformen nachdenken und über deren Angemessenheit sprechen (z.B. Mundart-Standard-Wechsel, Höflichkeit, Jugendsprache).» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a, 16)	D.3.D.1.e
Sprache(n) im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler können untersuchen, wie sich die sprachlichen Mittel je nach Adressat/in ändern können (z.B. Gesprächsverhalten mit Freunden vs. mit Erwachsenen).» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a, 25)	D.5.B.1.c
Sprache(n) im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler können den Gebrauch von sprachlichen Mitteln untersuchen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017a, 25)	D.5.B.1.d

Im Fachbereich *Französisch* (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017b) findet sich keine explizite Erwähnung des Begriffs *Jugendsprache*. In den Kompetenzbereichen *Sprache(n) im Fokus* sowie *Kulturen im Fokus* werden allerdings einige Kompetenzstufen dargelegt, die mit Jugendsprache in Verbindung gebracht werden können (vgl. Tabelle Tabelle 3). Wie bereits im Fachbereich *Deutsch* nimmt auch in *Französisch* das Erkennen verschiedener sprachlicher Register eine zentrale Rolle ein (FS2F.5.A.2.c). Des Weiteren wird die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, indem sie über einen Wortschatz verfügen sollen, der es ihnen ermöglicht, Texte zu Themen ihrer Lebenswelt zu verstehen (FS2F.5.B.1.d). Ausserdem wird eine Kompetenzstufe formuliert, die zum Ziel hat, dass die

Jugendlichen mit französischsprachigen Personen in Kontakt treten können (FS2F.6.C.1.c). In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, wenn die Jugendlichen einige jugendsprachliche Ausdrücke auf Französisch kennen würden.

Tabelle 3: Fachbereich Französisch (eigene Darstellung)

Kompetenzbereich	Kompetenzstufe	Codierung
Sprache(n) im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler können in der Fremdsprache verschiedene Register erkennen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017b, 19).	FS2F.5.A.2.c
Sprache(n) im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein ausreichendes Repertoire an Wörtern und Wendungen, das ihnen erlaubt, Texte zu unterschiedlichen Themen der eigenen Lebenswelt zu verfassen sowie an alltäglichen Gesprächen aktiv teilzunehmen.» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017b, 20)	FS2F.5.B.1.d
Kulturen im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler können ihre Eindrücke in Bezug auf Kontakte mit dem französischsprachigen Kulturraum reflektieren und ihre Haltung begründen (z.B. Jugendkultur).» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017b, 27)	FS2F.6.B.1.b
Kulturen im Fokus	«Die Schülerinnen und Schüler können mit französischsprachigen Menschen in Kontakt treten und machen dadurch Bekanntschaft mit deren Kulturen (z.B. Brief, Text, Bild, Zeichnung, E-Mail).» (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2017b, 28)	FS2F.6.C.1.c

2.6.2 Lehrmittel *Deutsch 7*

Im Deutschlehrmittel für die Sekundarstufe I wird das Thema in *Deutsch 7* behandelt. Im Kapitel *Erlebnisse aus der Arbeitswelt* lernen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Sprachregister kennen. Das Ziel der Aufgabe besteht darin, den Schüler:innen den Unterschied zwischen der in der Schule verwendeten Sprache und der Jugendsprache bewusst zu machen und zu diskutieren, welches Sprachregister, in welcher Situation angemessen ist (vgl. Candrian et al. 2023a, 36 f.). Zusätzlich wird der Begriff *Sprachregister* im Kapitel *Literarische Texte erforschen* folgendermassen erklärt: «Jugendsprache zeichnet sich unter anderem durch eigene, oft aus dem Englisch stammende Wörter und eine kreative Satzstellung

aus.» (Candrian et al. 2023b) Es kann gesagt werden, dass die dargelegte Aufgabe durchaus an die oben aufgelisteten Kompetenzstufen anknüpft (vgl. Tabelle 2). Allerdings wird der Kompetenzbereich *Sprache(n) im Fokus* mit dieser Aufgabe nicht hinreichend abgedeckt. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Thema lediglich oberflächlich thematisiert wird und es keine grössere Beachtung erhält, obwohl es im Alltag der Jugendlichen von grosser Bedeutung ist.

2.6.3 Lehrmittel *dis donc! 8*

Im Französischlehrmittel für die Sekundarstufe I wird das Thema *Jugendsprache* lediglich im Lehrmittel für die 8. Klasse thematisiert. In *dis donc! 8* wird das Thema gleich zu Beginn der Unité 1 aufgegriffen (vgl. Chesini et al. 2020, 5 f.). In der *Ouverture* erfolgt eine Auseinandersetzung mit typischen jugendsprachlichen Ausdrücken (vgl. Abbildung 4). Zuerst werden Ausdrücke aus dem Alltag der Jugendlichen gesammelt und anschliessend werden Beispiele für jugendsprachliche Wörter auf Französisch betrachtet, wie beispielsweise der folgende Satz: «Moi mon kiff dans ma life, c'est de chiller avec mes sosses dans la téci» (Chesini et al. 2020, 5). Zudem wird *verlan* (vgl. Kapitel 2.5.2.5) als typisches Phänomen für Jugendsprache vorgestellt und die Schüler:innen erhalten die Möglichkeit, selbst Verlan-Wörter zu erstellen. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird das Thema nicht weiter thematisiert.

Je tchatte céfran

1. Quelles sont les expressions typiques que vous utilisez entre copains et copines? Notez-les au tableau.

2. Quelles sont les trois expressions que vous utilisez le plus souvent? Faites le total pour toute la classe.

3. Dans la colonne de gauche, il y a des exemples de phrases en langage des jeunes (Jugendsprache). Écoutez-les.

4. Lis les phrases des deux colonnes. Quelles phrases ont la même signification? Note les numéros 1-4 à côté des phrases qui correspondent.

1. Moi mon kiff dans ma life, c'est chiller avec mes sosses dans la téci.

Le prof de français est à la mode. Regardez sa coupe de cheveux, elle est super.

Abbildung 4: *Ouverture dis donc! 8* (Chesini et al. 2020, 5)

Die Aufgabenstellung ermöglicht einen interessanten Einblick in die französische Jugendsprache und versucht zudem einen spielerischen Ansatz zu verfolgen. Die oben aufgeführten Kompetenzstufen werden durch die Aufgabenstellung sicherlich angeschnitten, allerdings bleibt eine vertiefte Auseinandersetzung mit Jugendsprache im Verlauf des Kapitels aus.

2.6.4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Thema *Jugendsprache* in beiden untersuchten Lehrmitteln nur eine geringe Beachtung findet. In beiden Fällen dient es lediglich als Einstieg in ein neues Kapitel und wird nicht vertieft behandelt. Im Fach *Deutsch* könnte der Fokus stärker auf spezifische Jugendwörter gelegt oder der Umgang mit Jugendsprache thematisiert werden. Zudem wird das Gruppenphänomen (vgl. Kapitel 2.1.3) bei der Erklärung von Jugendsprache vernachlässigt. Im Fach *Französisch* wäre es sinnvoll, wenn das Lehrmittel konkreter auf das Thema eingehen würde, insbesondere im Hinblick auf die Kompetenzstufe FS2F.5.B.1.d, die besagt, dass die Schülerinnen und Schüler über ein Vokabular verfügen sollen, mit dem sie ihre Lebenswelt erfassen können. Hierzu würden auch jugendsprachliche Ausdrücke gehören.

3 Methode

Im vorherigen Kapitel wurde Jugendsprache aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet und die Funktionen sowie lexikalische Merkmale von Jugendsprache wurden präsentiert. Im folgenden Kapitel wird die im Rahmen dieser Masterarbeit durchgeführte Studie vorgestellt. In Kapitel 3.1 werden die aufgestellten Hypothesen dargelegt. Im nächsten Schritt wird in Kapitel 3.2 darauf eingegangen, warum eine qualitative Herangehensweise gewählt wurde. Darauf aufbauend wird ab Kapitel 3.3 das detaillierte Forschungsvorhaben erläutert. Zunächst wird das problemzentrierte Interview thematisiert (vgl. Kapitel 3.3) und danach wird die Erarbeitung und Pilotierung des Interviewleitfadens (vgl. Kapitel 3.4) vorgestellt. Im Anschluss werden die Stichprobe dargelegt (vgl. Kapitel 3.5) und die Datenerhebung beschrieben (vgl. Kapitel 0). Im letzten Schritt wird der Fokus auf die Transkription (vgl. Kapitel 3.7) sowie die Auswertung der Interviews gelegt (vgl. Kapitel 3.8).

3.1 Fragestellung und Hypothesen

Wie in Kapitel 1.1 dargelegt, wird in der vorliegenden Masterarbeit folgende Fragestellung untersucht:

Wie nehmen deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache im Deutschen und im Französischen wahr?

Die Fragestellung bildete die Grundlage für die Formulierung mehrerer Hypothesen, die im Rahmen der Untersuchung geprüft und im Folgenden präsentiert werden. Im ersten Schritt wird die Wahrnehmung von Jugendsprache im Alltag untersucht. Die Hypothese 1 basiert auf den in Kapitel 2.2.2 vorgestellten Ergebnissen der Studie von Dittmar und Bahlo (2008), die den Sprachgebrauch von Berliner Jugendlichen untersuchte.

Hypothese 1: Jugendliche nehmen Jugendsprache als kreative, spontane und flexible Kommunikationsform wahr.

Im nächsten Schritt werden die Funktionen von Jugendsprache untersucht. Die Hypothese 2 stützt sich auf die in Kapitel 2.1.2 erläuterte Bedeutung der Peergroup während der Jugendphase. In wissenschaftlichen Studien konnte nachgewiesen, dass gemeinsame sprachliche Ausdrucksformen das Gefühl der Zusammengehörigkeit innerhalb einer Gruppe fördern und gleichzeitig der Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen dienen. Des Weiteren wird die Hypothese durch die in Kapitel 2.2.3 präsentierte Studie zur Jugendsprache in der Suisse

romande gestützt, welche die identitätsstiftende Funktion von Jugendsprache hervorhebt. In Ergänzung dazu werden in Kapitel 2.4.1 weitere wissenschaftliche Befunde präsentiert, welche die soziale Funktion von Jugendsprache hervorheben.

Hypothese 2: Jugendliche in der Deutschschweiz nutzen Jugendsprache bewusst in Peergroups, um Zugehörigkeit auszudrücken und sich von anderen Peergroups und Erwachsenen abzugrenzen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den lexikalischen Merkmalen von Jugendwörtern (vgl. Kapitel 2.5). Die Hypothese 3 orientiert sich an den in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Ergebnissen von Bahlo (2019) und Boppart (2006), welche die Bildung von Jugendwörtern untersuchten.

Hypothese 3: Deutschsprachige Jugendliche bilden Jugendwörter überwiegend durch die Einbindung von Wörtern aus verschiedenen thematischen Domänen und durch Entlehnungen aus verschiedenen Sprachen.

Die Hypothese 4 bezieht sich auf das Bewusstsein deutschsprachiger Jugendlicher für Jugendsprache im Französischen. Die aufgestellte Hypothese basiert auf den in Kapitel 2.6 vorgestellten Kompetenzen des Lehrplans 21 sowie den Aufgaben in den Lehrmitteln. Die Forschung zu diesem Themengebiet ist noch wenig entwickelt. Aus diesem Grund erfolgt eine Überprüfung der Hypothese 4 mit dem Ziel, Erkenntnisse zu gewinnen, die für den Fremdsprachunterricht auf der Sekundarstufe I von Nutzen sind.

Hypothese 4: Deutschsprachige Jugendliche sind sich der französischen Jugendsprache in begrenztem Masse bewusst und können einzelne jugendsprachliche Ausdrücke auf Französisch erkennen.

3.2 Qualitative Forschung

Für die Datenerhebung wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. In diesem Kontext wurde das qualitative Interview als Methode zur Datenerhebung gewählt, um Einblicke in das persönliche Erleben, die subjektiven Sichtweisen und die individuellen Vorstellungen der Jugendlichen zu gewinnen (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 247). Als Interviewform wurde das teilstrukturierte Interview (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 251) festgelegt. Als Gesprächsgrundlage dient ein Interviewleitfaden mit zielgerichteten Fragen, welche jedoch zusätzliches Nachfragen ermöglicht. Diese Form wurde bewusst gewählt, um den befragten Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, frei und ausführlich zu antworten. Die Interviews wurden in

Gruppen durchgeführt, wobei jeweils zwei Jugendliche gleichzeitig befragt wurden, um den Teilnehmenden die Gelegenheit zu geben, aufeinander Bezug zu nehmen.

3.3 Problemzentriertes Interview

Die Durchführung der Untersuchung in Form des halbstrukturierten Interviews (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 251). Die Abfolge der Fragen wird jeweils an den Verlauf des Gesprächs angepasst, gleichzeitig wird darauf geachtet, dass der Fokus des Interviews stets auf der spezifischen Problemstellung verbleibt. Während des Interview haben die befragten Personen die Möglichkeit den Gesprächsverlauf aktiv zu beeinflussen und gleichzeitig bleibt die Nähe zur Alltagssprache erhalten (vgl. Reinders 2012, 86 f.; Mayring 2023, 60 f.). Diese Vorgehensweise erlaubt eine Eingrenzung des Themas und bietet den zusätzlichen Vorteil einer Standardisierung der Interviews, wodurch die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht wird (vgl. Mayring 2023, 64). Der Ablauf der Interviewstudie orientiert sich am Modell (vgl. Abbildung 5) von Mayring (2023) und wird in den nachfolgenden Unterkapiteln genauer erläutert.

Abbildung 5: Ablaufmodell problemzentriertes Interview (Mayring 2023, 63)

3.4 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden stellt ein zentrales Instrument in qualitativen Interviewstudien dar, da er die inhaltliche Strukturierung des Interviews beeinflusst (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 255). Er dient als flexibles Werkzeug, das während der Interviews angepasst werden kann, etwa durch Umformulierung oder Auslassung von Fragen, um eine optimale Anpassung an die Gesprächssituation und die befragten Personen zu gewährleisten.

3.4.1.1 Leitfadenkonstruktion

Für die vorliegende Untersuchung wurde ein Leitfaden erstellt, der sich an der theoretischen Darlegung des Kapitels 2 orientiert. Der Leitfaden (vgl. Anhang 8.1) wurde so konzipiert, dass er die individuellen Erfahrungen und persönlichen Meinungen der interviewten Jugendlichen erfasst, um ein besseres Verständnis für ihre Wahrnehmung von Jugendsprache zu erlangen (vgl. Reinders 2012, 128). Er ist in mehrere thematische Blöcke gegliedert, die sich an der Forschungsfrage und den Hypothesen (vgl. Kapitel 3.1) orientieren. Das Interview beginnt mit einer Einstiegsphase, in der die Teilnehmenden über das Interview sowie die Verwendung der erhobenen Daten informiert werden. Im ersten Block werden die Jugendlichen zu ihrer Wahrnehmung Jugendsprachen im Alltag befragt. Hierbei werden Sondierungsfragen eingesetzt, um die subjektive Bedeutung des Themas für die Interviewten herauszufinden (vgl. Mayring 2023, 62). Als Beispiel aus dem Leitfaden kann folgende Frage angeführt werden: «Sprichst du in allen Alltagssituationen gleich oder unterscheidet sich deine Art zu sprechen in gewissen Situationen?» Diese Frage kann durch eine Präzisierungsfrage ergänzt werden: «Sprichst du anders, wenn du mit deinen Freunden redest, im Vergleich zu deiner Sprache in diesem Interview, oder wechselst du die Sprache?» Im Anschluss an diesen Frageblock erfolgt eine Erläuterung des Begriffs *Jugendsprache* durch die interviewende Person.

Anschliessend wird auf die Funktionen von Jugendsprache eingegangen und es werden aktuelle Jugendwörter aus dem Wortschatz der Jugendlichen gesammelt. Dafür werden die zentralen Leitfadenfragen (vgl. Mayring 2023, 63) gestellt, wie beispielsweise folgende Frage: «In welchen Situationen in deinem Alltag verwendest du jugendsprachliche Ausdrücke? Wann nicht?»

Im nächsten Block werden Merkmale der zuvor genannten Jugendwörter thematisiert. Die Jugendlichen werden gefragt, woher sie diese Wörter kennen, welche Bedeutung sie haben und was sie aus ihrer Sicht besonders macht. Für den Fall, dass die befragten Jugendlichen keine Jugendwörter nennen konnten, wurde im Vorfeld eine Liste mit Jugendwörtern vorbereitet, die während des Interviews gemeinsam analysiert wird. Für diesen Block wurden Ad-hoc-Fragen (vgl. Mayring 2023, 63) formuliert, um die Diskussion über die Wörter aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel hierfür ist diese Frage: «Weisst du, woher dieses Wort kommt?»

Im letzten Teil des Interviews wird der Fokus auf die französische Jugendsprache gelegt. Die Jugendlichen werden dabei gefragt, ob sie Jugendwörter auf Französisch kennen und welche Bedeutungen diese haben könnten. Da davon ausgegangen wurde, dass die Jugendlichen nur über begrenzte Kenntnisse verfügen, wurde im Vorfeld ein Korpus jugendsprachlicher Textnachrichten erstellt (vgl. Anhang 8.2). Diese Nachrichten werden im Interview gemeinsam analysiert.

3.4.1.2 Pilotphase

Nach der Erstellung des Leitfadens wurde eine Leitfadenerprobung mit zwei Jugendlichen durchgeführt. Diese Pilotphase verlief insgesamt gut, zeigte jedoch einige Lücken auf. Einerseits wurden Fragen teilweise in andere, besser passende Blöcke verschoben, um sie inhaltlich besser einzuordnen. Im ersten Block zur Wahrnehmung von Jugendsprache wurde ein Beispiel hinzugefügt, das die Verwendung von Jugendsprache durch Erwachsene thematisiert. Dieses Beispiel soll den Jugendlichen helfen, Unterschiede in der Art zu sprechen zu erkennen. Im zweiten Block zu den Funktionen von Jugendsprache wurden weitere aktuelle Jugendwörter als Beispiele ergänzt, da sich in der Pilotphase zeigte, dass den Jugendlichen spontan nur wenige Wörter einfielen. Der dritte Block, der die Merkmale der genannten Jugendwörter thematisiert, verlief in der Pilotphase erfolgreich und führte zu einer interessanten Diskussion. Für den vierten Block, der die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache untersucht, wurde bereits im Vorfeld ein Korpus jugendsprachlicher Textnachrichten erstellt, da erwartet wurde, dass die Jugendlichen nur geringe Kenntnisse besitzen. Die Pilotphase bestätigte, dass dieses Korpus notwendig ist und eine Grundlage für die Diskussion darstellt.

3.5 Stichprobe

Das Ziel der vorliegenden qualitativen Untersuchung besteht darin, die Wahrnehmung von Jugendsprache durch Jugendlichen zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde eine kleine Stichprobe von Jugendlichen aus der zweiten bis dritten Sekundarschule ausgewählt (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 210). Die befragten Jugendlichen waren zwischen 14 und 15 Jahre alt (vgl. Tabelle 4), was als grundlegendes Auswahlkriterium diente. Die Stichprobe wurde durch Selbstaktivierung (vgl. Reinders 2012, 119) gewonnen. Das Forschungsvorhaben wurde in zwei Sekundarklassen vorgestellt und interessierte Jugendliche konnten sich freiwillig für die Teilnahme melden. Daraus ergab sich eine ungleiche Geschlechterverteilung mit vier männlichen und acht weiblichen Teilnehmenden. Da die Untersuchung keine geschlechtsspezifischen Unterschiede thematisiert, wurde die Stichprobe unverändert belassen. Die Methode der Selbstaktivierung wurde gewählt, um sicherzustellen, dass die Jugendlichen aus eigenem Antrieb teilnehmen. Diese Freiwilligkeit soll zu einer erhöhten Motivation und Offenheit während des Interviews beitragen (vgl. Reinders 2012, 120).

Tabelle 4: Geschlecht und Alter der befragten Jugendlichen (eigene Darstellung)

Interview	Bezeichnung	Geschlecht	Alter
1	B1	w	15
	B2	w	14
2	B3	w	15
	B4	w	15
3	B5	m	15
	B6	m	15
4	B7	w	14
	B8	w	14
5	B9	m	14
	B10	m	15
6	B11	w	15
	B12	w	15

Da die Jugendlichen freiwillig an den Interviews teilnahmen, ergab sich eine grosse Heterogenität hinsichtlich ihrer Muttersprachen und Hobbys (vgl. Tabelle 5). Diese Heterogenität gewährleistet, dass unterschiedliche Sichtweisen und Einstellungen in die Untersuchung einfließen konnten (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 211). Die Erfassung der Muttersprachen diente dazu, die genannten Jugendwörter besser einordnen zu können. Auf diese Weise kann in der Auswertung beurteilt werden, ob das genannte Wort auf den sprachlichen Hintergrund der Jugendlichen zurückzuführen ist oder ob es möglicherweise aus einer anderen Quelle stammt. Die Hobbys wurden erhoben, da, wie in Kapitel 2.2.2 erläutert, bestimmte Interessen, wie beispielsweise Musik oder Sport, den Sprachgebrauch von Jugendlichen beeinflussen können. So kann untersucht werden, ob und inwieweit solche Gruppenzugehörigkeiten einen Einfluss auf die verwendeten Jugendwörter haben.

Tabelle 5: Muttersprache(n) und Hobby(s) der befragten Jugendlichen (eigene Darstellung)

Interview	Bezeichnung	Muttersprache(n)	Hobby(s)
1	B1	Deutsch	Tanzen
	B2	Deutsch	Korbball
2	B3	Deutsch, Englisch	Fussball
	B4	Deutsch, Französisch	Golf
3	B5	Deutsch	Handball
	B6	Deutsch	Klettern
4	B7	Deutsch, Türkisch	Volleyball

	B8	Deutsch, Polnisch	Taekwondo
5	B9	Deutsch, Albanisch	Fussball
	B10	Deutsch, Portugiesisch	Musik
6	B11	Deutsch	Handball
	B12	Deutsch	Handball

3.6 Interviewdurchführung

Im Folgenden wird die Durchführung der Interviews detailliert beschrieben. Die Jugendlichen im Vorfeld wurden schriftlich über das Interview informiert und gebeten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, die zusätzlich von den Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden musste. Die Erhebung fand in einem Klassenzimmer statt, wobei die Interviews in Zweiergruppen durchgeführt wurden. Diese Gruppensituation ermöglichte es den teilnehmenden Jugendlichen, aufeinander Bezug zu nehmen (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 253 f.). Die Interviews wurden mittels Audioaufnahmen dokumentiert, welche später als Grundlage für die Transkription (vgl. Kapitel 3.7) dienten. Zu Beginn wurden die Jugendlichen begrüsst, ihre relevanten Daten (vgl. Tabelle 4 und 5) erfasst und der grobe Ablauf des Interviews erklärt. Danach wurde die Audioaufnahme gestartet und die erste Frage gestellt. Bei Unklarheiten griff der Interviewer mit gezielten Nachfragen ein. Trotz der vorgegebenen Struktur blieb der Fokus des Interviews auf der Lebenswelt der Jugendlichen (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 260). Die Interviews wurden in Mundart geführt (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 264). Diese bewusste Entscheidung soll die Offenheit der Teilnehmenden während des Interviews fördern (vgl. Reinders 2012, 182).

3.7 Transkription

Im folgenden Unterkapitel werden die Transkription sowie die zugrunde liegenden Transkriptionsregeln (vgl. Reinders 2012, 204 f.) erläutert. Auf der Grundlage der Audioaufnahmen wurde für jedes Interview ein Transkript erstellt. Da die Interviews in Mundart geführt wurden, mussten die Interviews in die Schriftsprache übersetzt werden (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 264). Nur bei einigen Jungendwörtern und Aussagen wurde die Mundart beibehalten. Bei der Transkription wurde der Genauigkeitsgrad «geglättet» (Roos und Leutwyler 2022, 263) festgelegt. Dabei wird in der Regel wörtlich transkribiert, jedoch werden abgebrochene Sätze oder umständliche Formulierungen weggelassen (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 263). Darüber hinaus wurde bei der Transkription darauf geachtet, dass auch paraverbale Informationen festgehalten werden. Bei den Interviews trat in einigen Fällen Lachen als paraverbale Information auf, dies wurde in Klammern vermerkt. Auf eine Klassifizierung des Lachens wurde bewusst verzichtet, um eine Interpretation zu vermeiden (vgl. Reinders 2012, 205).

3.8 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgt nach den Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2023, 97 ff.). Ziel der Inhaltsanalyse ist die systematische Erfassung des Materials aus der Datenerhebung (vgl. Aeppli et al. 2014, 256 f.). Die Analyse umfasst folgenden fünf Schritte (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 321 ff.):

1. Sichtung des Datenmaterials: Vor Beginn der eigentlichen Inhaltsanalyse wird ein Überblick über das gesamte Datenmaterial erstellt.
2. Entwicklung von Kategorien: «Mit dem Entwickeln von Kategorien wird ein Suchraster für das Durchsuchen der Texte vorbereitet.» (Roos und Leutwyler 2022, 321)
3. Codierung: «Beim Codieren wird der Text auf relevante Informationen hin durchsucht, wobei die wichtigen Informationen einzelnen Kategorien zugeordnet werden.» (Roos und Leutwyler 2022, 321)
4. Analyse: Bei der Analyse erfolgt eine Zusammenfassung, Strukturierung und Erklärung der geordneten Informationen.
5. Darstellung der Analyse: Die Ergebnisse der durchgeführten Analyse werden dargestellt.

Diese Methodik ermöglicht eine systematische Auswertung der erhobenen Daten auf der Grundlage eines Kategoriensystems. Dazu wurden in einem ersten Schritt die einzelnen Kategorien entwickelt. Da aus arbeitsökonomischen Gründen auf eine Reliabilitätsprüfung (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 195) verzichtet wurde, wurden auch keine Codierregeln formuliert. Zur Veranschaulichung wurden jedoch bei Kategorien mit mehr als zwei Codiereinheiten Ankerbeispiele vermerkt (vgl. Tabelle 6). Die Kategorienbildung kann sowohl induktiv aus dem Datenmaterial heraus als auch deduktiv aus der Theorie erfolgen (vgl. Aeppli et al. 2014, 257). Für diese Arbeit wurde eine Kombination aus induktivem und deduktivem Vorgehen gewählt (vgl. Mayring 2023, 98f.). Dabei wurden die grundlegenden Kategorien mit Blick auf die Forschungsfrage deduktiv entwickelt, im Laufe der Analyse kamen auf der Grundlage des Datenmaterials weitere induktive Kategorien hinzu (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 323). Das erstellte Kategoriensystem wurde geordnet, wobei Überkategorien festgelegt wurden, die sich an den Blöcken des Interviewleitfadens orientierten. Die Analyse wurde mithilfe des Programms MAXQDA durchgeführt.

4 Ergebnisse

Nachdem im vorherigen Kapitel das methodische Vorgehen dieser Arbeit erläutert wurde, liegt der Fokus im folgenden Kapitel auf den Ergebnissen der durchgeführten Interviews. Die Unterkapitel orientieren sich dabei am Kategoriensystem (vgl. Anhang 8.3), welches für die Analyse gebildet wurde. Zunächst wird auf die Auswertung und das Kategoriensystem eingegangen (vgl. Kapitel 4.1), danach auf die Wahrnehmung von Jugendsprache (vgl. Kapitel 4.2), die Funktionen von Jugendsprache (vgl. Kapitel 4.3), die Merkmale von Jugendwörtern (vgl. Kapitel 4.4) und abschliessend auf das Bewusstsein für französische Jugendsprache (vgl. Kapitel 4.5).

4.1 Kategorienbasierte Auswertung

Wie in Kapitel 3.8 erwähnt, wurden die Interviews nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet, um die Aussagen der verschiedenen befragten Jugendlichen miteinander vergleichen zu können. Zunächst erfolgte die Entwicklung eines Kategoriensystems (vgl. Tabelle 6). Es wurden folgende 4 Hauptkategorien gebildet:

1. Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache
2. Funktionen von Jugendsprache
3. Merkmale von Jugendsprache
4. Wahrnehmung von französischer Jugendsprache

Die Hauptkategorien wurden anhand des theoretischen Hintergrunds erstellt. Zusätzlich wurden weitere Unterkategorien gebildet. Die meisten wurden ebenfalls auf der Grundlage der Theorie gebildet, einige hingegen induktiv aus dem gesammelten Datenmaterial. Diese induktiven Kategorien sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Die Unterkategorien werden in der folgenden Tabelle (vgl. Tabelle 6) anhand eines Ankerbeispiel veranschaulicht.

Tabelle 6: Kategoriensystem (eigene Darstellung, nach Roos und Leutwyler 2022, 325).

	Code	Ankerbeispiel
1	Wahrnehmung deutscher Jugendsprache	
1.1	Unterschiede in der Sprechweise	
1.1.1	Wechsel in Jugendsprache	B5: «Wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, benutze ich andere Wörter.»
1.1.2	Vermeidung von Jugendsprache	B5: «Mit meinen Eltern rede ich anders. Ich benutze eher

		normaler Sprache.»
1.2	Wahrgenommene Merkmale von Jugendsprache	
1.2.1	Kulturelle Unterschiede*	-
1.2.2	Altersspezifisch*	-
1.2.3	Trends*	B6: «Man benutzt halt Wörter, die gerade im Trend sind.»
1.2.4	Spezifischer Wortschatz	B2: «Halt so die typischen Wörter, so Alte, Digga und so.»
1.2.5	Insider*	B11: «Dann haben wir unsere eigene Geheimsprache.»
1.2.6	Nähe	B2: «Mit den Freunden, mit denen ich näher bin, rede ich vielleicht mehr in Jugendsprache.»
1.2.7	Fluchwörter*	B4: «Wenn ich jetzt mit Kollegen und so rede, würde ich schon mehr Fluchwörter einbauen.»
1.2.8	Entlehnung	B3: «Ich würde sagen, ganz viele kommen von anderen Ländern.»
1.2.9	Lockerheit	B2: «Es ist halt einfach lockerer, man muss sich nicht so verstellen oder so.»
1.2.10	Social Media	B3: «Das kommt von Social Media oftmals und so.»
1.3	Bewertung von Jugendsprache	
1.3.1	Positiv	-
1.3.2	Negativ	B12: «Ich würde es auch eher negativ sehen, vor allem die heutige Jugendsprache.»
1.3.2	Neutral	-
2	Funktionen von Jugendsprache	
2.1	Verwendungssituationen	
2.1.1	Schule	-
2.1.2	Zuhause	-
2.1.3	Stresssituationen*	B11: «Wenn ich wütend bin und mich über etwas aufrege, benutze ich oft Jugendwörter.»
2.1.4	Peergroup	B2: «Mit Kollegen kann man dann einfach mal so sein, wie man ist.»

2.2	Gründe für die Verwendung von Jugendsprache	-
2.2.1	Verstärkung*	B10: «Es ist einfach so, um ein bisschen zu verstärken, was man schon gesagt hat.»
2.2.2	Gewohnheit*	B3: «Es ist so oft verwendet worden in unserem Alltag.»
2.2.3	Cool sein*	B6: «Es geht auch darum, cool zu sein.»
2.2.4	Einfachheit der Kommunikation	B5: «Es ist einfacher zum Reden und weniger anstrengend für mich.»
2.2.5	Ausdruck von Spass	B12: «Ich benutze Jugendwörter nur, wenn ich es gerade mit meinen Kollegen lustig habe.»
2.2.6	Elaboration des Sprachgebrauchs	-
2.2.7	Identitätsbildung	-
2.2.8	Gruppenidentifikation (We-Code)	B7: «Das ist wie unsere Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede.»
2.2.9	Abgrenzung von Peers	B12: «Ich benutzt sie [Jugendwörter] nicht mit anderen.»
2.2.10	Abgrenzung von Erwachsenen	B6: «So kann man auch mal anders sein als zu Hause mit meinen Eltern.»
2.3	Verwendung durch Erwachsene	-
2.3.1	Komisch*	B9: «Es wirkt einfach so komisch irgendwie, weil es ist halt nicht so normal.»
2.3.2	Negativ	B6: «Es wirkt oft erzwungen, wenn Erwachsene Jugendwörter benutzen.»
2.3.1	Positiv	-
3	Lexikalische Merkmale von Jugendsprache	
3.1	Merkmale von Jugendwörtern	-
3.1.1	Social Media/Internet*	B5: «Halt durch Social Media so TikTok.»
3.1.2	Entlehnung	B12: «[Crush] kommt aus dem Englischen.»
3.1.3	Semantische Verschiebung	B9: «Behindert, in diesem Fall viel angewendet, wenn man sagen will, so du bist dumm oder so.»
3.1.4	Kurzwortbildung	B7: «Im Deutschen, also es gibt auch Abkürzungen. So wie nöd,

		dann schreibe ich nur n oder nd.»
3.2	Diskussion über Bedeutung von Jugendwörtern	-
3.2.1	Findet selten statt	-
3.2.2	Findet nicht statt	B3: «Nein. Eigentlich sollte das jeder wissen.»
3.2.3	Findet statt	-
4	Wahrnehmung französischer Jugendsprache	
4.1	Kenntnisse von französischen Jugendwörtern	-
4.1.1	Entlehnung	-
4.1.2	Kurzwortbildung	B4: «Im Französisch zum Beispiel, um coucou zu sagen, ist es einfach cc.»
4.2	Parlers jeunes als Unterrichtsgegenstand	-
4.2.1	Ausführliche Bearbeitung	-
4.2.2	Kurze Bearbeitung	B1: «Wir haben es mal über französische Jugendwörter gehabt in der Schule [...] vielleicht ein paar Minuten lang.»
4.2.3	Keine Bearbeitung	-
4.3	Einstellung zur Behandlung des Themas	
4.3.1	Neutral	-
4.3.2	Negativ	B7: «Ich finde Jugendsprache, das fände ich nicht so spannend.»
4.3.3	Positiv	B2: «Ja, also es wäre sicher spannend zu hören, woher das überhaupt kommt [...].»

4.2 Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache

Die erste Hauptkategorie bezieht sich auf die Lebenswelt der Jugendlichen und untersucht ihre Wahrnehmung von Sprache im Alltag. Die Jugendlichen wurden gefragt, wie sie Sprache in verschiedenen Alltagssituationen wahrnehmen und ob sich ihre Art zu sprechen je nach Situation unterscheidet.

4.2.1 Verwendungssituationen

In den Interviews gaben die Jugendlichen an, dass sie in verschiedenen sozialen Situationen unterschiedliche Sprechweisen verwenden. Insbesondere im Austausch mit Freund:innen und Kolleg:innen wird die Sprache als anders beschrieben. So äusserten beispielsweise mehrere Teilnehmer:innen, dass sie in diesen Situationen anders sprechen und lexikalische Anpassungen vornehmen:

B5: «Wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, benutze ich andere Wörter.»

B11: «Unter Kollegen spreche ich ganz sicher anders.»

Es wurde mehrfach auf eine gewisse Lockerheit und Freiheit im Sprachgebrauch hingewiesen, etwa durch die folgenden Aussagen:

B6: «In meiner Freundesgruppe rede ich viel lockerer, da kommen mehr Jugendwörter vor.»

B9: «Mit den Kollegen ist es halt immer so einfacher und du bist auch freier.»

Einige der befragten Jugendlichen nannten den Begriff *Jugendsprach* im Interview explizit. Sie verorteten Jugendsprache in Gesprächssituationen mit Freund:innen und Kolleg:innen.

B2: «Mit Kollegen ist es halt schon öfters in Jugendsprache.»

B4: «Mit meinen engen Freunden und besten Kollegen rede ich jetzt mehr Jugendsprache.»

Gleichzeitig gaben die Jugendlichen an, in bestimmten Situationen, insbesondere im Gespräch mit Erwachsenen, weitgehend auf Jugendsprache weitgehend. Stattdessen verwenden sie eine Sprache, die sie als *normal* oder *anständig* beschreiben.

B3: «Mit meinen Eltern zum Beispiel rede ich halt normal. Ich benutze nicht so oft so spezielle Wörter.»

B4: «So mit meinen Eltern und allgemein mit Erwachsenen, so die höflichere Form, sagen wir es so. Heisst mit so wenig Jugendwörtern wie möglich.»

B5: «Mit meinen Eltern zum Beispiel rede ich anders. Ich benutze eher normaler Sprache.»

B7: Halt mit Eltern, Lehrern oder Trainer oder. So ein bisschen anständiger.»

4.2.2 Wahrgenommene Merkmale von Jugendsprache

Auf der Grundlage der unterschiedlichen Sprechweisen wurden die Jugendlichen gefragt, welche Merkmale die Sprache innerhalb ihrer eigenen Freundesgruppe aufweist. Insgesamt wurden darüber 39 Aussagen gemacht, die sich unterschiedlichen Merkmalskategorien zuordnen lassen (vgl. Diagramm 1).

Diagramm 1: Übersicht wahrgenommene Merkmale (Darstellung von MAXQDA)

Die befragten Jugendlichen nannten am häufigsten die Merkmale *Lockerheit* und *Fluchwörter*. Sie betonten, dass die Kommunikation innerhalb ihrer Altersgruppe oft von einer entspannten Atmosphäre geprägt ist, in der auch Fluchwörter verwendet werden können, ohne dass diese vom Gegenüber negativ aufgefasst werden.

B2: «Es ist halt einfach lockerer, man muss sich nicht verstellen oder so.»

B6: «In meiner Freundesgruppe rede ich viel lockerer.»

B4: «Wenn ich jetzt mit Kollegen und so rede, würde ich schon mehr Fluchwörter einbauen.»

B7: «Die Jugendsprache ist halt auch so mit Fluchwörtern und so.»

B9: «Man benutzt viel mehr positiv gemeinte Fluchwörter.»

Zusätzlich wurden mit je vier Nennungen die Merkmale, *Trends*, *Insider*, *spezifischer Wortschatz* und *Nähe* genannt. Die Kategorien *Trends* und *Insider* wurden induktiv aus den Daten abgeleitet und von den Jugendlichen folgendermassen beschrieben:

B3: «Das sind auch so Trends von Amerika.»

B6: «Man benutzt halt Wörter, die gerade im Trend sind.»

B7: «Das ist wie unsere Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede.»

B11: «Dann haben wir wie unsere eigene Geheimsprache.»

B12: «Wir sagen halt manchmal okidoki, aber das ist ein Insider-Wort.»

Zudem wurde der *spezifische Wortschatz*, der durch typische Wörter oder Ausdrücke gekennzeichnet ist sowie die *Nähe* zum Gegenüber als zentrales Merkmal wahrgenommen. Die Jugendlichen gaben an, dass sie Jugendsprache besonders in engen

Freundschaftsbeziehungen verwenden:

B2: «Halt so die typischen Wörter, so Alte, Digga und so.»

B6: «So andere Wörter oder Begriffe sind anders.»

B2: «Mit den Freunden, mit denen ich näher bin, tue ich vielleicht mehr in Jugendsprache reden.»

B7: «Das würde ich nur so zu den besten Kolleginnen sagen.»

Neben den genannten Hauptmerkmalen wurden auch weniger häufig genannte Elemente wie *Entlehnungen* und der Einfluss von *Social Media* erwähnt. Im Bereich *Entlehnungen* wurde insbesondere die Übernahme von Begriffen aus anderen Sprachen genannt:

B3: «Ich würde sagen, ganz viele [Wörter] kommen von anderen Ländern, zum Beispiel Bro kommt aus Amerika, würde ich jetzt mal sagen [...].»

Der Einfluss von *Social Media* wurde ebenfalls mehrfach genannt, wobei die Jugendlichen insbesondere die sozialen Netzwerke *TikTok* und *Instagram* als wichtige Plattformen hervorhoben.

B2: «Dann gibt es halt auch noch die Tiktok Jugendsprache.»

B3: «Das kommt von Social Media oftmals und so. Also, ganz viel kommt von Tiktok.»

B6: «Viele Wörter sind auch von Social Media (...) voll. Halt Insta und Tiktok und so.»

Schliesslich wurden die Merkmale *kulturelle Unterschiede* und *altersspezifische Sprache* in den Interviews nur einmal genannt. Beide Kategorien wurden induktiv abgeleitet und werden hier aufgeführt, da es sich um zwei interessante Aussagen handelt:

B7: «Es ist halt von Kultur zu Kultur anders.»

B9: «Generell mit Kollegen halt. [...] Mit dem gleichen Altersniveau, wenn ich so sagen kann.»

4.2.3 Bewertung von Jugendsprache

Im ersten Block wurden die Jugendlichen abschliessend gefragt, wie sie die Sprache, die sie in ihrem Freundeskreis verwenden, bewerten würden. Die Mehrheit der befragten Jugendlichen äusserte sich eher negativ zu diesem Sprachgebrauch. Einige der Befragten nahmen eine neutrale Haltung ein, aber es wurden keine positiven Bewertungen genannt. Die negativen Bewertungen bezogen sich insbesondere auf die Häufigkeit von Fluchwörtern:

B2: «Die Menschen, welche so Schimpfwörter benutzen und so, dann ist es schon negativ.»

B9: «Wenn man überlegt, was man eigentlich sagt, [...] ist es nicht so positiv.»

B11: «Eher negativ. Die Jugendsprache hat halt wirklich sehr viel Englisch.»

B12: «Ich würde es auch eher negativ sehen, vor allem die heutige Jugendsprache. Ich finde sie oft etwas mehr beleidigend.»

Die neutralen Bewertungen betonten sowohl die lockere und humorvolle Seite der Jugendsprache als auch die Möglichkeit, sich freier auszudrücken:

B2: «Wenn es so etwas lustig ist oder so, dann sage ich ey digga oder so und dann ist es eher so, dann ist es nicht negativ, aber auch nicht unbedingt positiv.»

B10: «Wenn man so überlegt (..) Also, es ist schon besser anständig zu reden, aber du bist einfacher freier.»

4.3 Funktionen von Jugendsprache

Nachdem die Jugendlichen zu den wahrgenommenen Merkmalen von Jugendsprache befragt wurden, folgte im nächsten Block eine Auseinandersetzung mit den konkreten Verwendungssituationen von Jugendsprache und den Gründen dahinter.

4.3.1 Verwendungssituationen

Die Jugendlichen wurden gefragt, in welchen Situationen sie jugendsprachliche Ausdrücke in ihrem Alltag verwenden (vgl. Diagramm 2: Übersicht Verwendungssituationen (Darstellung von MAXQDA)).

Diagramm 2: Übersicht Verwendungssituationen (Darstellung von MAXQDA)

Am häufigsten wurde mit 10 Nennungen die Kommunikation innerhalb der Peergroup genannt (vgl. Kapitel 2.1.2). Diese Verwendungssituation wurde von einigen Jugendlichen bereits bei den wahrgenommenen Merkmalen der Jugendsprache angesprochen:

B2: «Mit Kollegen kann man dann einfach mal so sein, wie man ist.»

B3: «Ich benutze es [Jugendsprache], wenn ich zum Beispiel mit meinem besten Kollegen [bin].»

B7: «Verwenden mache ich [...] einfach mit Kolleginnen.»

B10: «Wenn man den Kollegen sieht und etwas zu erzählen hat.»

Die Gleichaltrigkeit wurde von einem Jugendlichen genannt:

B9: «Generell mit Kollegen halt. [...] mit dem gleichen Altersniveau, wenn ich es so sagen kann.»

Einige Jugendliche erwähnten, dass sie in Stresssituationen vermehrt jugendsprachliche Ausdrücke verwenden:

B3: «Wenn etwas passiert ist, zum Beispiel etwas hat mich aufgeregt. [...] Dann rede ich mit meinem besten Kollegen und nachher rede ich mit ihm so und dann benutze ich Jugendsprache [...].»

B11: «Wenn ich wütend bin und mich über etwas aufrege, benutze ich oft Jugendwörter.»

Die definierten Codes *Schule* und *Zuhause* als Verwendungssituationen wurden von den Jugendlichen hingegen nicht erwähnt.

4.3.2 Gründe für die Verwendung von Jugendsprache

Im Anschluss an die Verwendungssituationen wurden die Jugendlichen gefragt, aus welchen Gründen sie in den jeweiligen Situationen jugendsprachliche Ausdrücke verwenden. Als zentraler Grund wurde von fast allen Befragten die *Gewohnheit* genannt:

B1: «Wir sagen es einfach.»

B2: «Man gewöhnt sich das an und eigentlich ist es mega schwierig, um das wieder loszuwerden.»

B4: «Bei den meisten Jugendlichen ist es halt einfach so, dass es so aus dem Wortschatz kommt, so richtig wie aus dem Ärmel geschüttelt.»

B7: «Man achtet sich dann nicht drauf, weil es ist wie normalisiert worden. [...] Wenn man wie dann so in der Jugendsprache wie drin ist.»

B7: «Man ist sich so fest daran gewöhnt, dass das einfach so normal ist.»

B10: «Es ist halt normal mit ihnen [Kollegen] so zu reden.»

Ein weiterer häufig genannter Grund war der *Ausdruck von Spass*. Viele Jugendliche betonten, dass jugendsprachliche Ausdrücke vor allem humorvoll oder ironisch verwendet werden:

B2: «Man macht sich drüber lustig [Talahon²³].»

B1: «Ich sag das jetzt nicht so, ausser vielleicht mal als Spass.»

B7: «Dann ist es wie so, man meint das wie, also man meint es wie nicht.»

B9: «Beleidigungen aus Spass.»

²³ B11: «Das sind halt Personen, die sich [...] spezifisch anziehen. Mit Gucci-Cap, oftmals fake und Bauchtaschen. So richtige Baggy-Jeans und so spezielle Schuhe.»

B10: «Aus meiner Sicht sind es so die, die so so ein bisschen auf Gras stehen, eigentlich. Und die, die so meistens Boxer sind, aber gar nicht boxen.»

B12: «Wir machen das aus Spass [...]»

Darüber hinaus wurde die *Gruppenidentifikation mit der Peergroup* als Grund für die Verwendung von Jugendsprache genannt. Die Jugendlichen betonten, dass sie eine bestimmte Sprache haben, die sie nur mit ihren Freund:innen verwenden:

B7: «Das ist wie unsere Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede.»

B10: «Es ist einfach meistens so, mit guten Kollegen, mit denen man sich gut versteht.»

B11: «Halt mit L. und M., die sind auch ein bisschen gleich eingestellt. Deswegen geht das mit ihnen und halt mit den anderen nicht so gut.»

B12: «Ich sage das nur zu C. und M.»

Im Gegensatz zur Gruppenidentifikation wurde auch die *Abgrenzung* von anderen Peers oder Erwachsenen als Motiv genannt. Die Jugendlichen beschrieben, dass sie Jugendsprache in formelleren Kontexten oder mit Fremden bewusst nicht verwenden:

B7: «Ich würde jetzt, wenn ich jemanden so gerade neu kennengelernt habe, würde ich nicht so ciao bro zu ihm sagen. Sondern eher mehr normal oder so etwas.»

B12: «Ich benutzte sie [Jugendsprache] nicht mit anderen. Ich sage das nur zu C. und M. [...] Halt mit meinen Freundinnen. Aber ich benutze sie nicht mit anderen.»

B2: «Mit Lehrern oder so mit meiner Oma würde ich jetzt auch niemals in Jugendsprache reden oder so.»

Als weitere Gründe für die Verwendung von Jugendsprache wurden die *Einfachheit der Kommunikation* sowie der Wunsch, *cool* zu sein, genannt. Die Jugendlichen betonten, dass Jugendsprache weniger anspruchsvoll sei und sie bei ihrer Anwendung nicht viel nachdenken müssten:

B4: «Es ist wie weniger anspruchsvoll, also wenn ich jetzt einfach so rausreden kann, wenn ich zum Beispiel mit K. rede, dann muss ich nicht zuerst überlegen, wie ich es formell sagen müsste. Sondern ich kann es einfach rausreden und sie versteht es.»

B5: «Es ist halt so, dass man sich einfach wohlfühlen kann [...] und es ist einfacher zum Reden und weniger anstrengend für mich.»

B3: «Ich finde, ich glaube, dazu gehört auch, man will cool sein, in einem Sinn. Also, man will so nicht wie alte Omas tönen, man will so cool dahinstehen.»

B6: «Es geht auch darum, cool zu sein.»

Seltener wurden als Grund die *Elaboration des Sprachgebrauchs* und die *Identitätsbildung* genannt. Einige Jugendliche beschrieben, dass Jugendsprache ein generationenübergreifendes Phänomen sei und jede Generation ihre eigene Sprache entwickle:

B2: «Aber ich denke, es also von der Generation her, denn auch die Älteren haben ja auch wie so ihre Jugendsprache. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, die haben in ihrer Jugend

ja auch so Sachen gesagt.»

B3: «Wie sie gesagt hat, es ist bei uns, es ist wie eingebaut, es ist so oft verwendet worden in unserem Alltag, dass wir es wie aufgenommen haben und die Wörter selbst in unserem Gehirn feststecken und so. Und die Eltern haben das halt nicht [...]»

B4: «Es sind einfach Wörter, die liegen einem und man kann sie einfach so aussprechen und es passt dann auch zu einem.»

4.3.3 Wahrnehmung der Verwendung von Jugendsprache durch Erwachsene

In diesem Frageblock wurde auch die Verwendung von Jugendsprache durch Erwachsene thematisiert. Die Jugendlichen wurden gefragt, wie sie die Verwendung von Jugendsprache durch Erwachsene bewerten. Die Antworten fielen mehrheitlich ähnlich aus. Eine der wenigen positiven Antworten lautete:

B2: «Manchmal [...] sagt sie [meine Mutter] es dann auch Spass. Ey, man Alte, Dann macht sie einen Spass und das ist lustig.»

Die Mehrheit der Antworten ist jedoch eher einer negativen Bewertung zuzuordnen:

B3: «Nach einer Woche später sagte es meine Mutter, um eine Reaktion aus uns herauszubringen, dann bin ich so richtig geschockt. Also so richtig so, was? So, wieso sagst du das? Und so, weisst du überhaupt, was es bedeutet? [...] ich bin geschockt.»

B4: «Es ist so ungewohnt, weil meistens, wenn sie es sagen, ist es nicht natürlich, es ist so erzwungen.»

B6: «Es wirkt oft erzwungen, wenn Erwachsene Jugendwörter benutzen. Es kommt nicht so natürlich rüber.»

Es gibt jedoch auch Jugendliche, die den Gebrauch der Jugendsprache durch die Erwachsenen als komisch bewerteten:

B2: «Wenn sie [Mutter] so in ernsten Situationen mit ihren Kollegen dann so redet, dann finde ich es ein bisschen komisch und so.»

B3: «[...] es ist wie komisch, wenn ich höre, wie Lehrer oder Eltern über das [Jugendsprache] reden.»

B8: «Es ist einfach ein bisschen komisch.»

B9: «Es wirkt einfach so komisch irgendwie, weil es ist halt nicht so normal.»

4.4 Merkmale von Jugendwörtern

Ausgehend von den Verwendungssituationen wurde im nächsten Schritt auf die Merkmale von jugendsprachlichen Ausdrücken eingegangen. Die befragten Jugendlichen wurden zunächst gebeten, spontan Jugendwörter zu nennen und anschliessend zu erklären, was ihrer Meinung nach an den entsprechenden Wörtern besonders ist. Die Antworten der

Jugendlichen wurden in die drei deduktiv gebildeten Kategorien *Kurzwortbildung*, *Entlehnung*, *semantische Verschiebung* sowie in die induktiv gebildete Kategorie *Social Media/Internet* eingeordnet (vgl. Diagramm 3).

Diagramm 3: Übersicht Merkmale Jugendwörter (Darstellung von MAXQDA)

Die Jugendlichen wurden zudem gefragt, ob innerhalb ihrer Peergroup die Bedeutung oder Herkunft von Jugendwörtern diskutiert werde. Alle Teilnehmenden verneinten dies ausdrücklich und betonten, dass solche Diskussionen nicht stattfänden. Die Bedeutung der verwendeten Begriffe werde innerhalb der Peergroup vorausgesetzt, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:

B3: «Eigentlich, das sollte, also das sollte jeder wissen.»

B5: «Nein, das sollte man wissen. Wenn nicht, wird man ausgelacht.»

4.4.1 Kurzwortbildung

Das am häufigsten genannte Merkmal von Jugendwörtern ist die Bildung von Kurzwörtern. Die Jugendlichen verwendeten dabei den Begriff *Abkürzung*, um dieses Merkmal zu beschreiben:

B1: «Wenn ich Guten Morgen oder Gute Nacht schreibe, dann schreibe ich GM oder GN zum Beispiel.»

B2: «Ich schreibe mit ein paar Freunden zum Beispiel, zusammen ist einfach zsm oder einfach ist einfach eif oder kein Bock ist kb.»

B3: «Es gibt Leute, die sagen, anstatt nöd für nicht ist es einfach nd für, ich weiss nicht. Also ich weiss nd. Und auch behindert ist bhd. [...] Es fehlt einfach ein Buchstabe, das ö, das ist richtig unnötig eigentlich, aber es schreiben alle nd.»

B6: «Ja, ich kürze viel ab, zum Beispiel, wm für was machsch? Oder sogar nd für nöd.»

B7: «Es gibt auch Abkürzungen. Aber so wie nöd, dann schreibe ich nur n oder nd.»

B8: «Es gibt so Abkürzungen, so yolo oder so.»

B9: «Also TikTok, die App, schreibt man TTK.»

B10: «Bro ist einfach die Abkürzung von Bruder.»

4.4.2 Entlehnung

Das zweithäufigste Merkmal, das von den Jugendlichen genannt wurde, ist deren Herkunft aus anderen Sprachen. Der Begriff *Entlehnung* wurde von den Jugendlichen nicht verwendet, es wurde jedoch bei der Kodierung entsprechend kategorisiert. Dabei wurde auch unterschieden, ob die Jugendlichen die Herkunft der Wörter kennen. In den meisten Fällen waren sich die Befragten der Herkunft bewusst, nur bei drei Wörtern konnte die Herkunft nicht eindeutig bestimmt werden:

B2: «Es sind sicher auch ausländische Wörter.»

B3: «Rizz kommt von, ich habe das Wort vergessen, was ist es? Es ist ein englisches Wort.»

B3: «Also ich würde sagen, schon ziemlich viele sind eher englische Wörter. No front, bro und so. Das sind englische Wörter, kommen aus Amerika.»

B4: «Viele Jugendliche benutzen jetzt auch aus dem Arabischen Wörter.»

B5: «Sus ist mir noch in den Sinn gekommen, das bedeutet so suspekt, halt auf Englisch, glaub irgendwie suspicious und kurz dann sus.»

B6: «Das [Bro] kommt glaube ich aus dem Englischen, genau wie yolo.»

B7: «So for real oder so etwas. Oder so cringe oder so. Das ist auch aus dem Englischen.»

B10: «Es [cringe] ist einfach ein englisches Wort, wenn so etwas Peinliches passiert.»

4.4.3 Social Media

Ein weiteres häufig genanntes Merkmal von Jugendwörtern ist deren Ursprung in den sozialen Medien oder dem Internet. Die Jugendlichen verwendeten in ihren Aussagen explizit den Begriff *Social Media* und viele nannten *TikTok* als eine zentrale Quelle für Jugendwörter, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:

B2: «Durch TikTok»

B3: «Von dort haben wir es auch durch Social Media.»

B5: «Ich weiss es nicht, aber halt durch Social Media so TikTok habe ich es glaub gehört.»

B6: «Ja, das sind oft Trends aus TikTok, so aus Deutschland.»

B7: «Es ist halt wie eben so so, es ist auf TikTok, eben, oder sozialen Medien, aber vor allem auf TikTok, ist das verbreitet worden.»

B8: «Es [Jugendwörter] kommt manchmal aus den sozialen Medien. Wie zum Beispiel, letztes war es so Talahon. So im Trend gewesen.»

B9: «Also viele [Jugendwörter] kommen von Social Media.»

B11: «Talahon ist jetzt gerade so ein TikTok-Trend.»

4.4.4 Semantische Verschiebung

Ein selten genanntes Merkmal von Jugendwörtern ist die semantische Verschiebung. Obwohl die Jugendlichen diesen Begriff nicht explizit verwendeten, konnte dieses Merkmal bei

der Kodierung identifiziert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass einige Wörter eine Bedeutungsänderung im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Gebrauch erfahren haben:

B2: «Vielleicht so Alte oder so. [...] Vor allem ist die Person gar nicht alt.»

B3: «Und auch behindert. Also nicht die Behinderten, wie alle denken, sondern, wenn jemand sagt, das ist jetzt so stressig, wieso muss er jetzt auch noch zusätzliche Hausaufgaben geben? Und dann sagt die andere Person – ja so behindert. Also wie so, ja stimmt, du hast recht, das ist so dumm. Also behindert.»

B9: «Behindert. In diesem Fall viel angewendet, wenn man sagen will, so du bist dumm oder so.»

4.5 Wahrnehmung von französischer Jugendsprache

Im letzten Block des Interviews wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie Kenntnisse von französischen Jugendwörtern haben. Darüber hinaus wurden anhand des Korpus (vgl. Anhang 8.2) einige französische Jugendwörter gemeinsam untersucht, um herauszufinden, inwiefern die Jugendlichen mit dieser Form der Jugendsprache vertraut sind.

4.5.1 Kenntnisse französischer Jugendwörter

Die Jugendlichen wurden gefragt, ob das Thema *Jugendsprache* bei ihnen im Französischunterricht behandelt wurde. Die Mehrheit gab an, dass dieses Thema entweder gar nicht oder nur sehr oberflächlich behandelt wurde. Nur wenige Jugendliche erinnerten sich an eine kurze Auseinandersetzung mit dem Thema. Zwei Jugendliche berichteten zudem, dass Fluchwörter im Kontext der Jugendsprache angesprochen wurden:

B1: «Wir haben es mal über französische Jugendwörter gehabt in der Schule, aber ich weiss keins mehr.»

B3: «Also Abkürzungen haben wir auch ganz kurz angeschaut, wirklich kurz, nur angeschaut. Und Fluchwörter haben wir auch kurz angeschaut.»

B7: «Wir haben mal Fluchwörter behandelt. Also das war auch so jugendsprachmässig. [...] Eine Lektion oder so. Das war lustig, als wir das hatten.»

Anschliessend wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie sich an ein jugendsprachliches Wort auf Französisch erinnern können. Die Mehrheit der befragten Jugendlichen konnte sich an keines erinnern. Allerdings erwähnten einige, dass sie mit französischen Fluchwörtern vertraut seien:

B4: «Ich kenne mich da viel zu wenig aus.»

B9: «Nein, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht.»

B11: «Nein, gar keine Ahnung.»

B3: «Vielleicht so merde, also auf Französisch.»

B8: «Manche sagen einfach putain oder so. Oder ferme la bouche.»

B9: «Ich kenne auch nur Beleidigungen.»

Den Jugendlichen wurde aus diesem Grund die zwei jugendsprachlichen Wörter *kiffer* und *relou* als Beispiele genannt. Die meisten Jugendlichen gaben jedoch an, dass ihnen diese Begriffe nicht bekannt seien.

B1: «Nein, ich habe es noch nie gehört.»

B10: «Noch nie gehört.»

Lediglich eine befragte Jugendliche konnte die Bedeutung des Begriffs *kiffer* erklären. Dabei ist zu beachten, dass sie Französisch als ihre Muttersprache angegeben hat.

B4: «Kiffer ist, wenn man sagt, je kiff, heisst das, es ist cool, es ist geil.»

4.5.2 Analyse französischer Jugendwörter

Im Anschluss an die Fragen zur Kenntnis französischer Jugendwörter wurden den Jugendlichen anhand eines Korpus (vgl. Anhang 8.2) einige Beispiele für jugendsprachliche Ausdrücke gezeigt. Diese Ausdrücke wurden im gemeinsamen Gespräch analysiert. Besonders häufig identifizierten die Jugendlichen die Verwendung von Abkürzungen als charakteristisches Merkmal der französischen Jugendsprache:

B6: «Es hat so eine Abkürzung tkt und ptn, aber keine Anhang für was das stehen soll.»

B9: «Anniversaire ist abgekürzt.»

B9: «Da ist noch eine Abkürzung, h, steht vielleicht für heure.»

B10: «Also es hat viele Abkürzungen.»

B10: «Ptn für putain, glaube ich. Da ist noch tkt und wsh. Tjrs steht sicher für toujours.»

B12: «Da steht anniv, sicher eine Abkürzung.»

4.6 Jugendsprache als Unterrichtsgegenstand

Im letzten Teil des Interviews wurden die Jugendlichen gefragt, ob sie das Thema *Jugendsprache* im Unterricht spannend finden würden. Die Meinungen hierzu waren überwiegend positiv, allerdings wurden auch kritische Aspekte geäußert.

4.6.1 Positive Einstellung

Einige Jugendliche äusserten, dass die Auseinandersetzung mit *Jugendsprache* wichtig sei und sie sie spannend fänden. Sie betonten, dass es entscheidend sei, die Bedeutungen von Jugendwörtern zu klären, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle die Begriffe verstehen:

B1: «Ich glaube viele wissen nicht, was es bedeutet und sagen es einfach, weil es alle sagen. Darum finde ich es auch schon wichtig, dass da vielleicht auch mal gesagt wird, weil falls es ein Schimpfwort ist und man das nicht weiss und dann redet man das einfach.»

B3: «Ich finde, es soll im Unterricht behandelt werden, wenn es aktiv gegen jemanden in einem negativen Sinn benutzt wird und wenn [...] es gegen jemanden ist.»

B6: «Ich fände es spannend. Weil ich glaube, viele wissen nicht genau, was das Wort heisst und sagt es einfach. Dann ist es wichtig, dass man das anschaut und bespricht.»

4.6.2 Kritische Einstellung

Andere Jugendliche vertraten eine gegensätzliche Meinung und hielten das Thema *Jugendsprache* für ungeeignet als Unterrichtsthema oder empfanden es als uninteressant.

B7: «Ich finde, also es gibt bessere Themen. Ich finde Jugendsprache, das fände ich nicht so spannend. Im Deutsch vor allem. Weil es ist halt etwas Alltägliches.»

B8: «Ja und wir wissen es ja schon. Also das Meiste.»

B12: «Nein. Wahrscheinlich werde ich es [französische Jugendwörter] sowieso nie gebrauchen. Also für was?»

4.6.3 Jugendsprache in der Schule

Die Aussagen zweier befragter Jugendlicher bieten wertvolle Einblicke, die für Lehrpersonen von Bedeutung sein können. Eine der folgenden Äusserungen verdeutlicht, dass Jugendsprache in der Schule nicht negativ dargestellt werden sollte:

B2: «Ja, also es wäre sicher spannend zu hören, woher das überhaupt kommt oder so, aber wenn es jetzt eher so im Zusammenhang ist so ja, das ist schlecht und so, hört auf in Jugendsprache zu reden, dann fände ich es auch wieder blöd und es wäre wieder etwas, was die Schule sagt, macht das nicht.»

In der zweiten Aussage wird deutlich, dass sich die befragte Jugendliche wünscht, dass Lehrpersonen auf beleidigende Jugendwörter reagieren. Sie betont, dass dies von ihren Lehrpersonen bislang wenig bis gar nicht gemacht wird:

B4: «Ja, wenn es gegen jemanden ist und auch zum Beispiel [...] gegen Frauen, gegen alles. Und dann sollte es behandelt werden, vor allem im Unterricht. Fast immer macht die Lehrperson nichts dagegen. [...] Aber wenn es wirklich aktiv gegen jemanden, wie gesagt, in einem negativen Sinn benutzt wird oder einfach nicht nett gemeint ist, dann soll es [die Lehrperson] vielleicht stoppen.»

5 Diskussion

Nachdem in Kapitel 4 die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt wurden, werden diese im folgenden Kapitel diskutiert und im Hinblick auf die Fragestellung und die Hypothesen bewertet. Die Diskussion erfolgt entlang der aufgestellten Hypothesen (vgl. Kapitel 3.1) und endet mit der Beantwortung der Forschungsfrage.

5.1 Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache

Die Hypothese 1 bezieht sich auf die Wahrnehmung der Jugendsprache im Alltag der Jugendlichen:

Hypothese 1: Jugendliche nehmen Jugendsprache als kreative, spontane und flexible Kommunikationsform wahr.

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Jugendlichen eine Vielzahl von Merkmalen der Jugendsprache wahrnehmen und beschreiben können (vgl. Kapitel 2.5). Das am häufigsten genannte Merkmal war die Lockerheit von Jugendsprache. Viele Jugendliche betonten, dass die Kommunikation innerhalb ihrer Peergroups durch eine entspannte Atmosphäre geprägt ist, im Gegensatz zur formelleren Sprache, die sie im Gespräch mit Erwachsenen verwenden. Einige der Befragten betonten ausdrücklich den Kontrast zwischen der jugendsprachlichen Kommunikation und der formelleren Ausdrucksweise mit Erwachsenen:

B2: «Es ist halt einfach so lockerer, man muss sich nicht so verstellen oder so.»

B4: «Es ist wie weniger anspruchsvoll, also wenn ich jetzt einfach so rausreden kann, wenn ich jetzt, z. B. mit K. rede, dann muss ich nicht zuerst überlegen, wie ich es formell sagen müsste. Sondern ich kann es einfach rausreden und sie versteht es.»

B5: «Man [kann] sich einfach so wohlfühlen und es ist einfacher zum Reden und weniger anstrengend für mich.»

B10: «Es halt immer so einfacher, und du bist auch freier, kannst viel mehr sagen.»

Die Aussagen der Jugendlichen weisen deutliche Parallelen zu den in Kapitel 2.2.2 vorgestellten Ergebnissen der Studie von Dittmar und Bahlo (2008) auf, die gruppenübergreifende Merkmale von Jugendsprache identifiziert haben, darunter «Kreativität, Spontanität, Direktheit und Flexibilität» (Dittmar und Bahlo 2008, 265). In der vorliegenden Untersuchung konnten ebenfalls die Merkmale *Lockerheit*, *Einfachheit*, *Direktheit* und *Flexibilität* festgestellt werden. Das von Dittmar und Bahlo genannte Merkmal *Kreativität* wurde von den befragten Jugendlichen hingegen nicht genannt. Dies könnte daran liegen, dass in den Interviews vor allem auf die Wahrnehmung von Funktionen und lexikalischen Merkmalen von Jugendsprache fokussiert wurde und weniger auf den Vergleich von Wörtern aus unterschiedlichen Sprachregistern.

Dennoch deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die identifizierten Merkmale als charakteristisch und gruppenübergreifend für Jugendsprache gelten können, da Jugendliche aus verschiedenen Peergroups befragt wurden. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stichprobe dieser Untersuchung deutlich kleiner war als jene in der Studie von Dittmar und Bahlo und dass auch der Forschungsaufbau Unterschiede aufweist.

Ein weiteres häufig genanntes Merkmal in den Interviews ist die Verwendung von Fluchwörtern. Einige Jugendliche betonten, dass vulgäre Sprache in der Kommunikation mit ihren Peers häufiger eingesetzt wird:

B4: «Wenn ich jetzt mit Kollegen und so rede, würde ich schon mehr Furchtwörter einbauen.»

Diese Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen der Studie von Singy et al. (2008) überein, die Jugendsprache in der Suisse romande untersuchte (vgl. Kapitel 2.2.3). Die Studie zeigte, dass vulgäre Formulierungen in jugendsprachlichen Sprechweisen häufig vorkommen und eine Rolle bei der Emotionsregulierung übernehmen. Aussagen aus den Interviews der vorliegenden Untersuchung bestätigen diesen Zusammenhang. Zwei Jugendliche äusserten beispielsweise, dass sie in emotionalen Situationen häufiger auf Jugendsprache zurückgreifen:

B3: «Wenn etwas passiert ist, zum Beispiel etwas hat mich aufgeregt [...] und dann rede ich mit meinem besten Kollegen [...] und dann benutze ich Jugendsprache, dann sage ich, was mir nicht gefallen hat.»

B11: «Wenn ich wütend bin und mich über etwas aufrege, benutze ich oft Jugendwörter.»

Die Untersuchung hat ergeben, dass Jugendliche im Gespräch mit ihren Peers häufiger vulgäre Ausdrücke verwenden, während sie im Gespräch mit Eltern oder anderen Autoritätspersonen auf solche Formulierungen verzichten. Dabei wurde ein besonders interessanter Aspekt von einem der Jugendlichen hervorgehoben

B9: «Man benutzt viel mehr positiv gemeinte Fluchwörter.»

Diese Aussage stützt die Ausführungen von Elsen (2013), der darauf hinweist, dass Fluchwörter im jugendsprachlichen Kontext nicht zwangsläufig negativ konnotiert sind. Vielmehr können sie, je nach Situation und Beziehung, humorvoll oder *kumpelhaft* verwendet werden (vgl. Kapitel 2.4.4). Dieses Phänomen stellt Lehrpersonen vor eine grosse Herausforderung, insbesondere, wenn positiv gemeinte Fluchwörter innerhalb einer Peergroup im Schulzimmer verwendet werden, jedoch von einer anderen Gruppe als unangemessen empfunden werden. Aus diesem Grund ist ein sensibler und differenzierter Umgang mit jugendsprachlichen Fluchwörtern im Klassenzimmer von grosser Bedeutung. Dies wird durch folgende Aussage einer befragten Jugendlichen verdeutlicht:

B12: «Ich würde es auch eher negativ sehen, vor allem die heutige Jugendsprache. Ich finde sie oft etwas mehr beleidigend.»

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Hypothese 1 durch die Untersuchung weitgehend bestätigt wurde, da die Jugendlichen die erwarteten Merkmale der Jugendsprache nannten. Lediglich das Merkmal Kreativität wurde in den Interviews nicht angesprochen. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass die Jugendlichen Jugendsprache auch als eine vulgäre Kommunikationsform wahrnehmen.

5.2 Funktionen von Jugendsprache

In der Hypothese 2 werden die Funktionen von Jugendsprache (vgl. Kapitel 2.1.3) untersucht:

Hypothese 2: Jugendliche in der Deutschschweiz nutzen Jugendsprache bewusst in Peergroups, um Zugehörigkeit auszudrücken und sich von anderen Peergroups und Erwachsenen abzugrenzen.

Die Ergebnisse belegen, dass die befragten Jugendlichen in der Lage sind, zwischen verschiedenen sprachlichen Registern zu differenzieren und ihre Sprache der jeweiligen Situation anzupassen. Die Kommunikation innerhalb der Peergroup wurde von den Jugendlichen als informell und locker bewertet:

B5: «Wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, benutze ich andere Wörter.»

B11: «Unter Kollegen spreche ich ganz sicher anders.»

Diese Aussagen zeigen ein Bewusstsein der Jugendlichen für sprachliche Register und deren situationsspezifische Verwendung. Dies deckt sich mit den Inhalten des Lehrplans 21, insbesondere mit der in Kapitel 2.6 thematisierten Kompetenz *Sprache(n) im Fokus*. Auffallend ist zudem, dass die Jugendlichen berichteten, in Gesprächen mit Erwachsenen, insbesondere Eltern und Lehrpersonen, ein anderes, formelleres Sprachregister zu nutzen:

B5: «Mit meinen Eltern zum Beispiel rede ich anders. Ich benutze eher normaler Sprache.»

B8: «Aber wenn ich so mit Lehrpersonen rede, ist es mir schon wichtiger etwas höflicher und anständiger.»

Die Jugendlichen beschrieben die Sprache, die sie in der Kommunikation mit Erwachsenen verwenden, als *normal*, *anständig*, *respektvoll* oder *höflich*. Einige betonten zudem, dass jugendsprachliche Ausdrücke bei Erwachsenen nicht positiv aufgefasst würden. Die in Kapitel 1 thematisierten Schlagzeilen zur Jugendsprache spiegeln diese Wahrnehmung der

Jugendlichen wider. Es ist jedoch hervorzuheben, dass die befragten Jugendlichen nicht explizit angaben, dass sie Jugendsprache bewusst als Abgrenzung von Erwachsenen einsetzen. Diese Erkenntnis wird durch die Studie von Dittmar und Bahlo (2008) gestützt, die Jugendsprache eher als Freiraum für sprachliche Innovationen und weniger als bewusste Abgrenzung verstehen (vgl. Kapitel 2.2.2). In der vorliegenden Untersuchung wurde dieser Freiraum für sprachliche Innovationen von den Jugendlichen nicht als Hauptgrund genannt. Vielmehr betonten sie, dass sie im Freundeskreis eine andere Sprache verwenden, um eine lockere Atmosphäre zu schaffen und sich wohl zu fühlen:

B2: «Mit Kollegen kann man dann einfach mal so sein, wie man ist, und sich so lockern.»

Die Abgrenzung von anderen Peers wurde ebenfalls in den Interviews thematisiert. Auch in diesem Zusammenhang wurde diese Funktion nicht explizit als Ziel von Jugendsprache beschrieben. Stattdessen erläuterten die Jugendlichen, dass sie mit neuen Bekanntschaften oder weniger vertrauten Jugendlichen seltener jugendsprachliche Ausdrücke verwenden. Innerhalb ihrer engen Freundesgruppen hingegen existiert häufig eine spezifische Sprache, die bestimmte Begriffe oder Ausdrücke umfasst und nur innerhalb dieser Gruppe geteilt wird:

B7: «Das ist wie unsere Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede.»

B11: «Wir [haben] wir unsere eigene Geheimsprache.»

Ein interessanter Aspekt, der in der Untersuchung beobachtet werden konnte, betrifft den sozialen Aspekt, der mit dem Gebrauch von Jugendwörtern verbunden ist. Die Aussage eines Jugendlichen verdeutlicht, dass das Verständnis und der korrekte Gebrauch jugendsprachlicher Ausdrücke innerhalb der Peergroup als selbstverständlich angesehen werden.

B5: «Nein, das [die Bedeutung] sollte man wissen. Wenn nicht, wird man ausgelacht.»

Diese Aussage verdeutlicht die Distinktionsfunktion von Jugendsprache, die in Kapitel 2.4.1 thematisiert wurde. Wer die Bedeutung eines Jugendwortes nicht kennt, riskiert, seinen sozialen Status in der Gruppe zu verlieren oder sogar ausgegrenzt zu werden. In diesem Kontext wird Jugendsprache nicht nur als Mittel zur Kommunikation verstanden, sondern auch als Instrument der sozialen Positionierung innerhalb der Gruppe.

Aus den vorliegenden Aussagen lässt sich ableiten, dass Jugendsprache als spezifischer Stil innerhalb sozialer Gruppen betrachtet werden kann. Dieser Befund deckt sich mit den frühen Erkenntnissen von Henne (1986) sowie den Ergebnissen der Studie von Singy et al. (2008), die Jugendsprache als Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit und als Mittel zur Konstruktion einer gemeinsamen Identität betrachten (vgl. Kapitel 2.4.2 und 2.2.3).

Die Ergebnisse dieser Untersuchung stützen die Hypothese 2 nur teilweise. Es wurde deutlich, dass Jugendliche in der Deutschschweiz Jugendsprache bewusst innerhalb ihrer Peergroups nutzen, um Zugehörigkeit auszudrücken und eine gemeinsame Identität zu schaffen. Allerdings zeigt sich, dass die bewusste Abgrenzung von anderen Gruppen oder Erwachsenen eine weniger zentrale Rolle spielt als angenommen. Eine bewusste Differenzierung gegenüber anderen Peergroups wurde nicht genannt, obschon einige Jugendliche darauf hinwiesen, dass sie mit weniger vertrauten Jugendlichen weniger jugendsprachliche Ausdrücke verwenden. Die Hypothese kann folglich in Bezug auf die Funktion der Gruppenidentifikation bestätigt werden. Allerdings zeigt die Untersuchung, dass die bewusste Abgrenzung von anderen Gruppen und Erwachsenen für Jugendliche eine weniger zentrale Rolle ursprünglich angenommen.

5.3 Merkmale von Jugendwörtern

Die Hypothese 3 thematisiert die lexikalische Ebene von Jugendsprache, wobei der Fokus auf der Untersuchung von Jugendwörtern liegt:

Hypothese 3: Deutschsprachige Jugendliche bilden Jugendwörter überwiegend durch die Einbindung von Wörtern aus verschiedenen thematischen Domänen und durch Entlehnungen aus verschiedenen Sprachen.

Die Ergebnisse zeigen, dass Social Media eine bedeutende Quelle für jugendsprachliche Ausdrücke darstellt. In der vorliegenden Untersuchung konnten Plattformen wie *TikTok* und *Instagram* als Ursprung neuer Wörter identifiziert werden. Dieses Resultat unterstreicht den Einfluss digitaler Medien auf die Entwicklung der Jugendsprache. Die Erkenntnis erweitert die in Kapitel 2.3.2 vorgestellten Quellen des jugendsprachlichen Wortschatzes und zeigt, wie stark Jugendsprache durch die digitalen Medien geprägt wird:

B6: «Viele Wörter sind auch von Social Media [...] Insta und TikTok und so.»

B11: «Talahon ist gerade so ein Tiktok-Trend.»

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass Entlehnungen eine wesentliche Quelle des jugendsprachlichen Wortschatzes darstellen. Dabei wurden insbesondere Wörter aus dem englischen Sprachraum genannt, was die Dominanz des Englischen als Gebersprache unterstreicht:

B5: «Sus ist mir noch in den Sinn gekommen, das bedeutet so suspekt, halt auf Englisch [...] suspicious und kurz dann sus.»

Dieses Resultat deckt sich mit der Erkenntnis von Bahlo (2019, 58) sowie anderer Forscher:innen, die «Englisch [als] die beliebteste Gebersprache» (Bahlo et al. 2019, 58)

identifizieren. Andere Sprachen wurden lediglich vereinzelt als Quelle für Jugendwörter genannt. Diese Beobachtung könnte mit der Muttersprache der befragten Jugendlichen zusammenhängen (vgl. Tabelle 5), da die genannten Ausdrücke häufig aus diesen Sprachen stammen.

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Kurzwortbildung ein weiteres Merkmal von Jugendwörtern darstellt. Interessanterweise wurde dieses Merkmal von den Jugendlichen erst erwähnt, nachdem einige Beispielwörter genannt wurden. Sie erklärten, dass jugendsprachliche Kurzwortbildungen vor allem in der geschriebenen Sprache vorkommen. Da der Fokus dieser Untersuchung jedoch nicht auf der schriftlichen Jugendsprache liegt, wird dieses Thema nicht weiter vertieft.

Ein weiteres Merkmal, das im Rahmen der Untersuchung nur wenige Ergebnisse lieferte, ist die semantische Verschiebung. Als Beispiel wurde von einem Jugendlichen das Jugendwort *behindert* genannt und erklärt, dass die jugendsprachliche Verwendung dieses Wortes eine abweichende Bedeutung aufweist, die sich von der ursprünglichen Bedeutung unterscheidet.

B11: «In diesem Fall viel angewendet, wenn man sagen will, so bist du dumm oder so.»

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die Hypothese 3, dass Jugendliche neue Wörter aus verschiedenen thematischen Domänen und anderen Sprachen entnehmen. Dabei konnte Social Media als zentrale Quelle identifiziert werden. Die Entlehnungen erfolgen hauptsächlich aus dem Englischen, während andere Gebersprachen in der vorliegenden Untersuchung nicht nachgewiesen werden konnten.

5.4 Wahrnehmung von französischer Jugendsprache

Die Hypothese 4 bezieht sich auf die Wahrnehmung von französischer Jugendsprache durch deutschsprachige Jugendliche:

Hypothese 4: Deutschsprachige Jugendliche sind sich der französischen Jugendsprache in begrenztem Masse bewusst und können einzelne jugendsprachliche Ausdrücke auf Französisch erkennen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der befragten Jugendlichen keine Kenntnisse über jugendsprachliche Ausdrücke im Französischen haben. Auch bei der Nennung französischer Jugendwörter zeigten Jugendliche keine Vertrautheit damit. Eine Ausnahme bildete eine Jugendliche, die angab, Französisch als Muttersprache zu sprechen:

B4: «Kiffer ist, wenn man sagt, je kiff, heisst das, es ist cool, es ist geil»

Interessanterweise berichteten mehrere Jugendliche, dass sie vulgäre Ausdrücke auf Französisch kennen und verstehen. Dies deutet darauf hin, dass in diesem Bereich eine gewisse Vertrautheit besteht, auch wenn die Jugendlichen insgesamt keine umfassenden Kenntnisse von französischen Jugendwörtern zeigten.

Darüber hinaus konnte im Rahmen dieser Untersuchung festgestellt werden, dass Jugendliche bei der Analyse französischer Jugendwörter in der Lage sind, Kurzwortbildungen zu erkennen und Parallelen zu entsprechenden Prozessen im Deutschen zu ziehen.

B6: «Es hat so Abkürzungen tkt²⁴ und ptn²⁵.»

B6: «Ja, ich kürzen viel ab [im Deutschen], zum Beispiel wm für Was machsch? oder sogar nd für nöd.»

Die Ergebnisse der Untersuchung belegen, dass die Hypothese 4 bestätigt werden kann. Die befragten Jugendlichen verfügen lediglich über begrenztes Wissen über spezifische französische Jugendwörter, jedoch sind ihnen Wortbildungsprozesse wie Kurzwortbildungen und Entlehnungen geläufig, sodass sie diese erkennen und kommentieren können. Die Jugendlichen stellten zudem fest, dass ähnliche Prozesse auch im Deutschen vorkommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Jugendlichen ein gewisses Bewusstsein für jugendsprachliche Strukturen in einer anderen Sprache besitzen, auch wenn dieses Wissen begrenzt ist.

5.5 Fazit

Im vorliegenden Kapitel erfolgt eine abschliessende Auseinandersetzung mit der Fragestellung dieser Arbeit:

Wie nehmen deutschsprachige Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache im Deutschen und im Französischen wahr?

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Jugendliche Jugendsprache als Gruppensprache wahrnehmen und ein durchaus Bewusstsein für verschiedene Sprachregister besitzen. Alle befragten Jugendlichen gaben an, dass sie Jugendsprache hauptsächlich in ihrer Peergroup verwenden, während sie in der Kommunikation mit Eltern oder Lehrpersonen darauf verzichten. Die Verwendung von Jugendsprache mit Erwachsenen wird von den Befragten als unpassend oder unerwünscht beschrieben. Interessanterweise wurde nicht explizit geäußert, dass Jugendsprache der Abgrenzung von Erwachsenen dient. Stattdessen betonten die Jugendlichen, dass sie Jugendsprache nutzen, um sich mit ihrer Peergroup zu

²⁴ Ne t'inquiète pas, t'inquiète (Mach dir keine Sorgen!).

²⁵ Putain.

identifizieren und sich innerhalb dieser wohlfühlen. Die in Kapitel 2.1.3 formulierte Arbeitsdefinition von Jugendsprache als eine Sprachform zur Gruppenkommunikation kann daher bekräftigt werden. Allerdings bleibt die Frage nach der vorwiegenden mündlichen Verwendung von Jugendsprache offen, da dies nicht untersucht wurde. Die Befragung der Jugendlichen aus unterschiedlichen Peergroups liefert jedoch interessante Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass es nicht die eine Jugendsprache gibt (vgl. Kapitel 2.2). Dennoch konnten gruppenübergreifende Merkmale wie *Lockerheit*, *Einfachheit*, *Direktheit* und *Flexibilität* identifiziert werden (vgl. Kapitel 5.1).

In Bezug auf die lexikalischen Merkmale zeigt die Untersuchung, dass Social Media und das Internet eine zentrale Rolle spielen. Es wurde ersichtlich, dass vor allem *TikTok* und *Instagram* von den Jugendlichen als Quellen für neue Jugendwörter genannt wurde. Eine weitere wichtige Quelle bildet die Entlehnung aus verschiedenen Sprachen, insbesondere aus dem Englischen. Dieses Erkenntnis steht im Einklang mit der bestehenden Forschung, die Englisch als wichtigste Gebersprache für jugendsprachliche Ausdrücke identifiziert.

Während die Jugendlichen umfangreiche Kenntnisse über die deutsche Jugendsprache zeigten, war ihr Wissen über jugendsprachliche Ausdrücke im Französischen begrenzt. Die Mehrheit der Befragten konnte keine französischen Jugendwörter nennen, was möglicherweise auf die seltene Behandlung dieser im Unterricht oder auf die Gewichtung im Lehrplan 21 zurückzuführen ist.

Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass Jugendsprache für Jugendliche eine wichtige Funktion der Gruppenkommunikation erfüllt. Sie dient nicht der bewussten Abgrenzung von Erwachsenen, sondern primär der Identifikation mit der Peergroup. Lexikalisch ist die Jugendsprache der befragten Jugendlichen durch Einflüsse aus Social Media, dem Internet und insbesondere der englischen Sprache geprägt. Die eingeschränkte Wahrnehmung der französischen Jugendsprache bei deutschsprachigen Jugendlichen stellt jedoch eine Wissenslücke dar, die im Unterricht stärker berücksichtigt werden könnte.

6 Schlussteil

Das vorliegende Kapitel bildet den Abschluss dieser Arbeit. In einem ersten Schritt werden die Grenzen der vorliegenden Untersuchung thematisiert. In einem zweiten Schritt wird ein Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten gegeben. Im Anschluss wird die Relevanz der gewonnenen Erkenntnisse für den Unterricht dargelegt. Abschliessend wird ein persönliches Fazit gezogen.

6.1 Grenzen der Arbeit

Eine wesentliche Einschränkung dieser Untersuchung liegt in der begrenzten Stichprobe. Die Befragung von zwölf Jugendlichen ermöglicht interessante Erkenntnisse, allerdings können aufgrund der geringen Stichprobe keine verallgemeinernden Aussagen über die Jugendsprache in der Deutschschweiz getroffen werden. Zudem wurde keine Differenzierung nach Geschlecht vorgenommen, wodurch möglicherweise relevante geschlechterspezifische Unterschiede unberücksichtigt bleiben. Eine weitere Einschränkung dieser Untersuchung stellt die gewählte Methode dar. Die durchgeführten Interviews waren keine authentischen jugendsprachlichen Gespräche, sondern Diskussionen über Jugendsprache. Obwohl die Teilnehmenden dazu aufgefordert wurden, sich möglichst frei zu äussern, bleibt eine Einschränkung bestehen. Die Ergebnisse können nicht als vollständige, authentische Wiedergabe jugendsprachlicher Kommunikation betrachtet werden. Eine Vertiefung der Ergebnisse könnte durch eine Gesprächsanalyse erfolgen (vgl. Bahlo et al. 2019, 196).

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich die Untersuchung in erster Linie auf die Funktionen und lexikalischen Merkmale von Jugendsprache konzentriert, während andere Ebenen wie Grammatik, Pragmatik oder phonologische Gestaltung nicht berücksichtigt wurden. Abschliessend lässt sich festhalten, dass das Forschungsfeld *Jugendsprache(n)* von zahlreichen Ansätzen und Blickwinkeln geprägt ist. Der schnelle Wandel dieses Sprachphänomens stellt die Forschung vor besondere Herausforderungen. Die vorliegende Arbeit kann daher lediglich einen begrenzten Einblick in die Dynamik von Jugendsprache bieten.

6.2 Ausblick

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung bieten eine Grundlage für weiterführende Forschungsarbeiten. Als weiterführender Ansatz kann die Durchführung von Interviews mit französischsprachigen Jugendlichen aus der Suisse romande im entsprechenden Alter in Erwägung gezogen werden. Auf diese Weise könnten Unterschiede und Gemeinsamkeiten

zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Jugendsprache in der Schweiz herausgearbeitet werden.

Ein weiteres Forschungsfeld stellt die Untersuchung der Gründe für die Dominanz des Englischen in der deutschen Jugendsprache dar. Es wäre von grossem Interesse, die Ursachen für die Dominanz des Englischen zu erforschen und in welchem Umfang andere Sprachen, insbesondere Migrationssprachen, die Jugendsprache beeinflussen.

Der Einfluss von Social Media auf die Jugendsprache stellt ebenfalls einen weiterführenden Forschungsgegenstand dar. Es könnte untersucht werden, inwiefern Plattformen wie *TikTok* oder *Instagram* zur Entstehung und Veränderung des jugendsprachlichen Wortschatzes beitragen.

6.3 Erkenntnisse für den Unterricht

Die Resultate der vorliegenden Untersuchung liefern wertvolle Erkenntnisse für den Sprachunterricht auf der Sekundarstufe I. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Jugendlichen in der Lage sind, unterschiedliche Sprachregister zu erkennen und deren Angemessenheit zu reflektieren (vgl. Kapitel 2.6.1), was sich im Unterricht nutzen lässt.

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass die Jugendlichen über ein beachtliches Wissen betreffend Wortbildungsprozesse verfügen. Dies eröffnet Lehrpersonen die Möglichkeit, Jugendwörter im Unterricht etwa im Hinblick auf Kurzwörter und Entlehnungen zu thematisieren und Fragen nach der Herkunft bestimmter Ausdrücke zu behandeln. Eine Jugendliche wies darauf hin, dass Lehrpersonen jugendsprachliche Ausdrücke aufmerksam wahrnehmen sollten:

B3: «Ich finde, es soll im Unterricht behandelt werden, wenn es aktiv gegen jemanden in einem negativen Sinn benutzt wird [...].»

Diese Aussage verdeutlicht, dass jugendsprachliche Ausdrücke im schulischen Alltag von bestimmten Jugendlichen dazu verwendet werden, um andere Schüler:innen zu beleidigen, ohne dass Lehrpersonen eingreifen. Diese Erkenntnis bietet einen wertvollen Ansatzpunkt für den Unterricht: Lehrpersonen sollten sich mit Jugendwörtern auseinandersetzen, um deren Bedeutung zu verstehen und angemessen auf sprachliche Grenzüberschreitungen reagieren zu können. Es ist jedoch ebenfalls von Bedeutung, dass Lehrpersonen Jugendsprache nicht negativ bewerten oder den Schülerinnen und Schülern deren Verwendung verbieten:

B2: «Ja, also es wäre noch spannend zu hören, woher da überhaupt kommt oder so, aber wenn es jetzt eher so in dem Zusammenhang ist so ja, das ist schlecht und so, hört auf in Jugendsprache zu reden, dann fände ich es auch wieder blöd, und es wäre wieder etwas so

was die Schule sagt, macht das nicht. etwas so was die Schule sagt, macht das nicht. Aber so wissen, woher es kommt, das wäre noch cool.»

Diese Aussage macht deutlich, dass Lehrpersonen Jugendsprache nicht pauschal negativ bewerten sollten, da dies bei den Jugendlichen auf Ablehnung stossen könnte. Vielmehr ist es wichtig, dass Lehrpersonen eingreifen, wenn beleidigende oder abwertende Jugendwörter verwendet werden.

6.4 Persönliches Fazit

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema *Jugendsprache* hat mir nicht nur neues Wissen vermittelt, sondern auch aufgezeigt, wie komplex der scheinbar einfache Begriff *Jugendsprache* ist. Je nach Forschungsansatz oder Stichprobe lassen sich völlig unterschiedliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen erzielen. Für meine zukünftige Tätigkeit als Sekundarlehrperson für Deutsch und Französisch konnte ich viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Besonders wertvoll ist die Erkenntnis, dass es im Schulalltag entscheidend ist, aufmerksam zuzuhören und sich mit den gehörten Jugendwörtern auseinanderzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich aus der Untersuchung mitnehme, betrifft den Gebrauch jugendsprachlicher Wörter durch Erwachsene:

B6: «Es wirkt oft erzwungen, wenn Erwachsene Jugendwörter benutzen. Es kommt nicht so natürlich rüber.»

Ich nehme mir diesen Hinweis zu Herzen und werde darauf achten, jugendsprachliche Ausdrücke im Unterricht nur sparsam einzusetzen. Gleichzeitig sehe ich es als Chance, von den Jugendlichen zu lernen und werde nicht zögern, nachzufragen, wenn mir ein neues unbekanntes Jugendwort begegnet. Es ist immer wieder faszinierend und unterhaltsam, wenn mir Jugendliche ihre Jugendwörter erklären und ich hoffe, dass sie auch weiterhin mit Geduld und auf meine Neugier eingehen, selbst wenn mir die Bedeutung nicht sofort klar ist.

7 Literaturverzeichnis

- Aeppli, Jürg, Luciano Gasser, Eveline Gutzwiller, und Annette Tettenborn. 2014. *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. 3. Auflage, Online-Ausgabe. UTB 4201. Stuttgart: UTB GmbH.
- Androutsopoulos, Jannis K. 1998a. „Deutsche Jugendsprache: Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen“. *VarioLingua* 6. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- . 1998b. „Forschungsperspektiven auf Jugendsprache: Ein integrativer Überblick“. In *Jugendsprache =: langue des jeunes = youth language: linguistische und soziolinguistische Perspektiven*, 1–34. *VarioLingua*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Auzanneau, Michelle. 2021. „Parlers jeunes“. In *Langage et société*, 249–53. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
- Bahlo, Nils Uwe, Tabea Becker, Zeynep Kalkavan-Aydın, Netaya Lotze, Konstanze Marx, Christian Schwarz, und Yazgül Şimşek. 2019. *Jugendsprache: eine Einführung*. Berlin [Heidelberg]: J.B. Metzler Verlag.
- Baradaranossadat, Anna-Katharina. 2011. *Jugendsprache im Deutschunterricht: Erscheinungsweisen im Schulalltag und Perspektiven für den Unterricht*. Sprache - Kommunikation - Kultur, Band 11. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. 2017a. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21 - Broschüre Deutsch*. Zürich.
- . 2017b. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21 - Broschüre Französisch*. Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. 2023. „Verzeichnis der obligatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel“. LMVZ, Lehrmittelverlag Zürich.
- Boppart, Tobias. 2006. „Wenn Wörter wandern - Jugendsprache aus lexikalischer Sicht“. In *Zwischentöne: zur Sprache der Jugend in der Deutschschweiz*, 63–81. NZZ libro. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Britain, David, Christa Schneider, Tobias Hodel, Dominique Hess, und Anna Linder. 2021. „JuBe - Jugendsprache Schweiz Korpus“. Bern.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5648157>.
- Buatsi, Julia. 2006. „Jugendsprache im öffentlichen Diskurs. Eine Analyse“. In *Zwischentöne: Zur Sprache der Jugend in der Deutschschweiz*, 237–61. NZZ libro. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Büchi, Claudia. 2006. „Identität und Alterität Eine sprachphilosophische Betrachtung zur Sprache von Jugend“. In *Zwischentöne: zur Sprache der Jugend in der Deutschschweiz*, 85–100. NZZ libro. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.

- Bühler-Niederberger, Doris. 2008. „Jugend in soziologischer Perspektive - Annäherung und Besonderung“. In *Jugendsprache - Jugendliteratur - Jugendkultur: interdisziplinäre Beiträge zu sprachkulturellen Ausdrucksformen Jugendlicher*, 3., korrigierte Aufl., 11–27. Sprache - Kommunikation - Kultur 1. Frankfurt am Main: Lang.
- Candrian, Iris, Claudine Buchmüller, Nora Beglinger, Christian Benz, Angelika Edelmann, Tobias Erne, Maria Geipel, Sophie Germanier, Eliane Hueber, und Nora Kernen. 2023a. *Deutsch Sieben - Themenbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- . 2023b. „Deutsch Sieben digital | Sprachregister“. 2023.
<https://002.lmvz.ch/deutsch-7-digital/so-gehts/literatur-im-fokus/literarische-texte-erforschen-l1-l6/sprachregister/>.
- Chesini, Christof, Dejan Djuricic, Isabelle Egli, Marion Fischer, Eliane Hueber, Reto Hunke-ler, Ana Kallen, u. a. 2020. *dis donc! 8*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich, Lehrmittel-
verlag St. Gallen.
- D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. 2017. „Lehrplan 21“. 13. März 2017. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=a|6|4|1|0|2>.
- Dittmar, Norbert, und Nils Uwe Bahlo. 2008. „Jugendsprache“. In *Die Sprache Deutsch*, 264–68. Dresden: Deutsches Historisches Museum.
- Dürscheid, Christa. 2007. „Jugendsprache als Forschungsgegenstand“. In *Aktual'nije prob-lemi germanistiki i romanistiki = Aktuelle Probleme der Germanistik und der Roma-nistik*, 10:136–49. Smolensk: SGPU.
- Dürscheid, Christa, und Jürgen Spitzmüller, Hrsg. 2006. *Zwischentöne: zur Sprache der Jugend in der Deutschschweiz*. NZZ libro. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Elsen, Hilke. 2013. *Wortschatzanalyse*. UTB Sprachwissenschaft 3897. Tübingen Basel: Francke.
- Gabriel, Christoph, und Trudel Meisenburg. 2021. *Romanische Sprachwissenschaft*. 4. ak-tualisierte und Erweiterte Auflage. utb Sprachwissenschaft, Romanistik 2897. Pa-derborn: Brill | Fink.
- Gadet, Françoise. 2007. *La variation sociale en français*. Nouvelle éd. revue et augmentée. Collection L'essentiel français. Paris: Ophrys.
- . 2017. *Les parlers jeunes dans l'Île-de-France multiculturelle*. L'essentiel français. Paris: Éditions Ophrys.
- Geckeler, Horst, und Wolf Dietrich. 1997. *Einführung in die französische Sprachwissen-schaft: ein Lehr- und Arbeitsbuch*. 2. durchgesehene und Verbesserte Aufl. Grund-lagen der Romanistik 18. Berlin: E. Schmidt.
- Henne, Helmut. 1986. *Jugend und ihre Sprache: Darstellung - Materialien - Kritik*. DE GRUYTER. <https://doi.org/10.1515/9783110862553>.
- Langenscheidt-Redaktion, Hrsg. 2020. *100% Jugendsprache 2021*. 1. Auflage. Stuttgart:

Langenscheidt.

- Langman, Lauren. 1976. „Elmtown's Youth and Elmtown Revisted, by August Hollingshead“. *American Sociological Association*, 1976.
- Le Bellec, Christel, und Maurice Grevisse. 2020. *Le Grévisse vocabulaire: les mots du français de leur origine à leur utilisation en contexte*. Grevisse langue française. Louvain-la-Neuve (Belgique): De Boeck supérieur.
- Mayring, Philipp. 2023. *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 7., Überarbeitete Auflage. Weinheim Basel: Beltz.
- Neuland, Eva, Hrsg. 2008a. *Jugendsprache - Jugendliteratur - Jugendkultur: interdisziplinäre Beiträge zu sprachkulturellen Ausdrucksformen Jugendlicher*. 3., Korrigierte Aufl. Sprache - Kommunikation - Kultur 1. Frankfurt am Main: Lang.
- . 2008b. *Jugendsprache: eine Einführung*. UTB Sprachwissenschaft 2397. Tübingen Basel: Francke.
- . 2018. *Jugendsprache*. 2., Überarbeitete und Erweiterte Auflage. utb, 2397. Sprachwissenschaft. Tübingen: A. Francke Verlag.
- Rehm, Sara. 2023. „Jugendwort des Jahres‘ 2023: Verkommt unsere Sprache durch Slay und Co?“ *Südwestrundfunk*, 15. August 2023. <https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/jugendwort-entwicklung-deutsche-sprache-100.html>.
- Reinders, Heinz. 2012. *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: Ein Leitfaden*. 2., Aktualisierte Aufl. Sozialwissenschaften 10-2012. München: Oldenbourg. <https://doi.org/10.1524/9783486717600>.
- Roos, Markus, und Bruno Leutwyler. 2022. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. 3., Überarbeitete und Erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Singy, Pascal, Poglià Miletì, Céline Bourquin Sachse, Patrick Ischer, und Ema Zalla. 2008. „Les jeunes de Suisse romande face à leurs langues“. Lausanne: Universität Lausanne.
- Wicki, Werner. 2015. *Entwicklungspsychologie: mit 2 Tabellen und 35 Übungsaufgaben*. 2. aktualisierte und Erweiterte Auflage. UTB Basics 3287. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Zeltner, Eva. 2006. *Halt die Schnauze, Mutter! überforderte Eltern und Lehrpersonen*. 2. Aufl. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge.
- Ziegler, Arne, Hrsg. 2018. *Jugendsprachen: Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung*. Berlin: De Gruyter.

8 Anhang

8.1 Interviewleitfaden

Einstieg

Vielen Dank für deine Teilnahme. Für meine Masterarbeit an der PH Zürich untersuche ich die Sprechweisen von Jugendlichen.

Dies geschieht alles anonymisiert, sprich keine Namen, kein Ort oder Ähnliches werden aufgeschrieben oder später in meiner Arbeit bekanntgegeben. Das Interview wird ca. 20 bis 30 Minuten dauern. Hast du dazu Fragen?

Dann bitte ich dich kurz, die unterschriebene Einverständniserklärung abzugeben.

Zuerst hätte ich gerne noch folgende Informationen über dich. Diese Informationen werden eventuell zur Stichproben- sowie Ergebnisbeschreibung genutzt:

- Alter
- Muttersprache(n)
- Hobbies

Ich starte jetzt die Aufnahme. Wir führen das Interview auf Schweizerdeutsch und du kannst ganz normal sprechen, wie du es sonst auch tust.

Block I: Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache

- Einstiegsfrage: Wie begrüsst du deine Kolleg:innen?
- Sprichst du in allen Alltagssituationen gleich oder unterscheidet sich deine Art zu sprechen in gewissen Situationen?
 - o Beispiel: Würdest du folgendes zu deiner Lehrperson oder zu deinen Eltern sagen: «Alte, stress nöd.»
- Präzisierung, falls die Frage unklar wäre: Sprichst du anders, wenn du mit deinen Freunden redest, im Vergleich zu deiner Sprache in diesem Interview oder wechselst du die Sprache?
- Was ist deiner Meinung nach typisch für die Sprechweise von Jugendlichen?
 - o Beispiel:
 - Verwendung von «Slang»: Cringe, lit, yolo
 - Abkürzung und Akronyme: lol, omg, idk
 - Anglizismen: nice, random, yappen
 - Internet-, Memesprache, Tiktok-Sprache: mood, etc.
 - Füllwörter: so, etc.
- Definition: Jugendsprache bezeichnet die Sprechweise, die Jugendliche im Austausch untereinander verwenden.

Block II: Funktionen von Jugendsprache

- In welchen Situationen verwendest du in deinem Alltag jugendsprachliche Ausdrücke?
- Warum verwendest du in dieser Situation Jugendsprache? Wann nicht?
 - o **Kontrast:** Wie findest du es, wenn Erwachsene (Eltern, Lehrpersonen) Jugendsprache verwenden?

- Warum sprichst du Jugendsprache? Verfolgst du damit ein bestimmtes Ziel?

Block III: Merkmale von Jugendsprache

- Kannst du einige Beispiele für jugendsprachliche Wörter nennen?
 - o No front (Aussage ist kein Angriff)
 - o POV (Sichtweise, Standpunkt)
 - o sus (suspekt)
 - o Slay (selbstbewusste Person)
 - o Very demure, very mindful (bescheiden, zurückhaltend)
 - o Ich schwör.
- Was ist besonders an diesen Jugendwörtern? (Antworten aus der vorherigen Frage nehmen)
 - o Beispiel:
 - Aura (Status einer Person, -50 Aura)
 - Digga (Anrede für Freund)
 - sus (suspekt)
 - No cap (kein Scherz)
- Diskussionsfragen:
 - o Weisst du, woher dieses Wort kommt? Würdest du es gerne wissen? Wird das in der Schule oder in deiner Freundesgruppe diskutiert?
 - o Das Wort kommt aus dem Englischen? Verwendest du auch Wörter aus anderen Sprachen?
 - o Kannst du die Bedeutung dieses Wortes erklären?

Block IV: Wahrnehmung von französischer Jugendsprache

Du hast sicher schon jugendsprachliche Ausdrücke/Wörter aus anderen Sprachen gehört, z.B. im Französischen.

- Kennst du ein Jugendwort auf Französisch?
 - o Beispiel:
 - Kiffer (aimer, Arabisch)
 - Relou (nervig)
 - Tkt (ne t'inquiète pas)
 - Avoir le seum (Être énervé, en colère)
 - Balec (s'en battre les couilles, de ne pas s'intéresser à quelque chose, scheiss drauf)
- Jugendsprachliche WhatsApp-Nachrichten zeigen:
 - o Was könnte das bedeuten?
- Angenommen deine Klasse würde mit einer Klasse aus der Suisse romande einen Brief-freundschaft per SMS anfangen. Welche deutsche Jugendwörter würdest du deiner Brieffreundin oder deinem Brieffreund beibringen?

<p>Block V: Jugendsprache als Unterrichtsgegenstand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wurde das Thema Jugendsprache bei dir im Französischunterricht behandelt? <ul style="list-style-type: none"> o Wenn ja, kannst du dich an etwas erinnern? - Findest du, dass Jugendsprache im Deutsch- und/oder Französischunterricht thematisiert werden sollte? Warum? Warum nicht?
<p>Abschluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlussfrage: Gibt es noch etwas, das du ergänzen möchtest?
<p>Verabschiedung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danke für deine Zeit und die Teilnahme am Interview.
<p>Anschlussfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kannst du dein Beispiel noch genauer erklären? - Dieser Aspekt ist interessant, führt aber ein der eigentlichen Frage vorbei. Kann ich dich nochmals fragen, wie du ... verstanden hast?

8.2 Korpus

Yo, ça va? Si jamais je crois que je peut venir a ton anniv 😊	Tkt mais moi je dors ici, tu peux aussi dormir là
Okok pas de soucis on est tjrs au Mac do	T arrives a quelle h?
Ptn j'avais pas compris ça	Wsh ç ava et toi? Oui c etais vrm cool merci d avoir tout organisé

8.3 Kategoriensystem

Liste der Codes	Ankerbeispiel	Häufigkeit
Kategorie		302
Wahrnehmung von deutscher Jugendsprache		0
Unterschiede in der Sprechweise		0
Wechsel in Jugendsprache	B5: Wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, benutze ich andere Wörter.	11
Vermeidung von Jugendsprache	B5: Mit meinen Eltern rede ich anders. Ich benutze eher normaler Sprache.	31
Wahrgenommene Merkmale von Jugendsprache		0
Kulturelle Unterschiede	-	1
Altersspezifisch	-	2
Trends	B6: Man benutzt halt Wörter, die gerade im Trend sind.	4
Spezifischer Wortschatz	B2: Halt so die typischen Wörter, so Alte, Digga und so.	4
Insider	B11: Dann haben wir unsere eigene Geheimsprache.	4
Nähe	B2: Mit den Freunden, mit denen ich näher bin, rede ich vielleicht mehr in Jugendsprache.	4
Fluchwörter	B4: Wenn ich jetzt mit Kollegen und so rede, würde ich schon mehr Fluchwörter einbauen.	7
Entlehnung	B3: Ich würde sagen, ganz viele kommen von anderen Ländern.	3
Lockerheit	B2: Es ist halt einfach lockerer, man muss sich nicht so verstellen oder so.	7
Social Media	B3: Das kommt von Social Media oftmals und so.	3
Bewertung von Jugendsprache		0

Positiv	-	0
Negativ	B12: Ich würde es auch eher negativ sehen, vor allem die heutige Jugendsprache.	4
Neutral	-	2
Funktionen von Jugendsprache		0
Verwendungssituationen		0
Schule	-	0
Zuhause	-	0
Stresssituation	B11: Wenn ich wütend bin und mich über etwas aufrege, benutze ich oft Jugendwörter.	3
Peergroup	B2: Mit Kollegen kann man dann einfach mal so sein, wie man ist.	10
Gründe für die Verwendung von Jugendsprache		0
Verstärkung	B10: Es ist einfach so, um ein bisschen zu verstärken, was man schon gesagt hat.	2
Gewohnheit	B3: Es ist so oft verwendet worden in unserem Alltag.	12
Cool sein	B6: Es geht auch darum, cool zu sein.	2
Einfachheit der Kommunikation	B5: Es ist einfacher zum Reden und weniger anstrengend für mich.	3
Ausdruck von Spass	B12: Ich benutze Jugendwörter nur, wenn ich es gerade mit meinen Kollegen lustig habe.	8
Elaboration des Sprachgebrauchs	-	1
Identitätsbildung	-	2
Gruppenidentifikation mit der Peergroup (We-Code)	B7: Das ist wie unsere Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede.	7
Abgrenzung von Peers	B12: Ich benutzt sie	5

	[Jugendwörter] nicht mit anderen.	
Abgrenzung von Erwachsenen	B6: So kann man auch mal anders sein als zu Hause mit meinen Eltern.	4
Wahrnehmung der Verwendung durch Erwachsene		0
Komisch	B9: Es wirkt einfach so komisch irgendwie, weil es ist halt nicht so normal.	9
Negativ	B6: Es wirkt oft erzwungen, wenn Erwachsene Jugendwörter benutzen.	3
Positiv	-	1
Merkmale von Jugendsprache		0
Merkmale von Jugendwörtern		0
Social Media/Internet	B5: Halt durch Social Media so TikTok.	11
Bedeutung nicht bekannt	-	1
Bedeutung bekannt	-	10
Entlehnung	B12: [Crush] kommt aus dem Englischen.	17
Wortherkunft nicht bekannt	-	3
Wortherkunft bekannt	-	10
Semantische Verschiebung	B9: Behindert, in diesem Fall viel angewendet, wenn man sagen will, so du bist dumm oder so.	4
Kurzwortbildung	B7: Im Deutschen, also es gibt auch Abkürzungen. So wie nöd, dann schreibe ich nur n oder nd.	20
Diskussion über Bedeutung von Jugendwörtern		0
Findet selten statt	-	1
Findet nicht statt	B3: Nein. Eigentlich sollte das jeder wissen.	4
Findet statt	-	0
Wahrnehmung von französischer Jugendsprache		0
Kenntnisse von französischen Jugendwörtern		1
Kenntnisse über Vulgärsprache vorhanden	B8: Manche sagen	5

	einfach putain oder so. Oder ferme la bouche.	
Kenntnisse nicht vorhanden	B11: Nein, gar keine Ahnung.	12
Kenntnisse vorhanden	B4: Kiffer ist, wenn man sagt, je kiff, heisst das, es ist cool, es ist geil.	11
Analyse von französischen Jugendwörtern		0
Entlehnung	-	0
Kurzwortbildung	B4: Im Französisch zum Beispiel, um coucou zu sagen, ist es einfach cc.	8
Jugendsprache als Unterrichtsgegenstand		0
Jugendsprache im Französischunterricht		1
Ausführliche Bearbeitung		0
Kurze Bearbeitung	B1: Wir haben es mal über französische Jugendwörter gehabt in der Schule [...] vielleicht ein paar Minuten lang.	7
Keine Bearbeitung	-	1
Einstellung zur Behandlung des Themas		0
Neutral	-	1
Negativ	B7: Ich finde Jugendsprache, das fände ich nicht so spannend.	5
Positiv	B2: Ja, also es wäre sicher spannend zu hören, woher das überhaupt kommt [...].	10

8.4 Interviewtranskription

Interview 1

Datum: 23.09.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungspersonen: Melanie (B1) und Sara (B2)

Muttersprache: Deutsch

Interviewdauer: 22:59 Minuten

Interview 2

Datum: 24.09.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungspersonen: Sophie (B3) und Miriam (B4)

Muttersprache: Englisch und Französisch

Interviewdauer: 25:26 Minuten

Interview 3

Datum: 27.09.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungspersonen: Kaya (B5) und Nico (B6)

Muttersprachen: Deutsch

Interviewdauer: 17:32 Minuten

Interview 4

Datum: 30.09.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungspersonen: Karina (B7) und Elif (B8)

Muttersprachen: Türkisch und Polnisch

Interviewdauer: 27:52 Minuten

Interview 5

Datum: 01.10.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungspersonen: Dylan (B9) und Edvin (B10)

Muttersprachen: Portugiesisch und Albanisch

Interviewdauer: 22:47 Minuten

Interview 6

Datum: 02.10.2024

Ort: Bülach

Name des Interviewers: Yanik Wulle (I)

Name der Befragungsperson: Corinne (B11) und Lucia (B12)
Muttersprachen: Deutsch und Spanisch
Interviewdauer: 26:27 Minuten

8.4.1 Interview 1

1 I: Vielen Dank für eure Teilnahme. Wir werden gerade anfangen, und zwar mit der Frage
2 (..) Wenn ihr ans Reden, denkt (...) Redet ihr da in allen Alltagssituationen gleich. Oder
3 gibt es da manchmal auch Abwechslung?

4 B1: (...) Ähm, also in der Schule und Zuhause rede ich zum Beispiel anders und mit
5 meinen Freunden rede ich dann auch noch mal anders.

6 I: Ja, okay.

7 B2: Ja, ich schliesse mich da an. In der Schule mit den Lehrern halt jetzt gar nicht in
8 Jugendsprache zum Beispiel. Aber mit Kollegen ist es halt schon öfters in
9 Jugendsprache oder so. Zum Beispiel mit meiner Mutter ist es schon
10 abwechslungsreich. Manchmal rutscht schon ein Wort raus, aber eigentlich probiere
11 ich es dann schon, nicht so zu reden.

12 I: Ich habe da einen Satz für euch mitgenommen. Würdest du den zu deinen Eltern oder
13 zu deiner Lehrperson sagen. Alte, stress nöd?

14 B1: Nein

15 B2: (lacht) Ganz sicher nicht.

16 I: Nicht? Zu beiden nicht? Oder vielleicht noch eher zu den Eltern?

17 B2: Ja, nicht absichtlich. Aber manchmal ist es halt so, wenn man gerade so genervt ist
18 und dann kann es schon mal rausrutschen. Aber sicher nicht extra.

19 I: Okay, ihr habt jetzt beide Jugendsprache verwendet. Also den Begriff Jugendsprache.
20 Was ist denn eurer Meinung nach typisch für die Sprechweise von Jugendlichen. Ist
21 euch da schon mal etwas aufgefallen?

22 B2: Ähm, ja, halt so die typischen Wörter, so Alte Digga und so und dann gibt es halt
23 auch noch so Tiktok Jugendsprache. Zum Beispiel so Talahon oder so, also ich weiss
24 nicht, ob sie das schon gehört haben und halt so die spezielleren Begriffe.

25 I: (...) Ja, Du hast jetzt gerade die Sprache von Tiktok erwähnt. Hat das einen grossen
26 Einfluss auf euch?

27 B1: Ich glaube auf mich jetzt nicht mega, aber auf andere sicher.

28 B2: Ja, auf mich schon. Es kommt halt drauf an, wenn es zum Beispiel Talahon ist,
29 macht man sich drüber lustig mit Kollegen im Freundeskreis und so ist halt oft, wenn
30 die anfangen etwas zu sagen, dann gewöhnt man sich das halt schnell an ja.

- 31 I: Ja und wenn ihr mal an den Sprachgebrauch unter euren Kollegen und Kolleginnen
32 denkt, wieso redet ihr mit ihnen anders? Als zum Beispiel mit den Eltern. Hat das
33 irgendeine Funktion?
- 34 B2: Es ist halt einfach so lockerer, man muss sich nicht so verstellen oder so, also wie
35 zum Beispiel mit Lehrern ist es halt schon so, dass man so richtig höflich sein muss und
36 mit Kollegen kann man dann einfach mal so sein wie man ist und sich so lockeren.
- 37 I: (Mhm) Okay und kommt das drauf an, vielleicht habt ihr auch mehrere
38 Freundesgruppen – Ob ihr zum Beispiel mit denen vom Korbball oder vom Tanzen.
39 Redet ihr mit denen anders als vielleicht mit einer Freundesgruppe von der Schule?
- 40 B1: Bei mir scheint es nicht so zu sein okay.
- 41 B2: Also bei mir (..) mit den Freunden, mit denen ich näher bin, tue ich vielleicht mehr in
42 Jugendsprache reden. Oder halt, wenn diese Freundesgruppe die bestimmten Wörter
43 benutzt, rede ich vielleicht mit ihnen auch mit denen Wörter. Und bei der anderen
44 Gruppe vielleicht mit anderen Wörtern, welche die benutzen.
- 45 I: Okay. (...) Vielen Dank. Ich würde jetzt eine Definition von Jugendsprache vorlesen.
46 Einfach das wir vom Gleichen reden. Jugendsprache bezeichnet die Sprechweise, die
47 Jugendliche im Austausch untereinander verwenden. Und jetzt möchte ich noch mehr
48 auf Funktionen eingehen und habe folgende Frage für euch. In welche Situationen
49 verwendest du Jugendsprache im Alltag und wieso verwendest du in diesen Situation
50 Jugendsprache?
- 51 B2: Also bei mir ist es zum Beispiel (..) mega oft ist es nicht Stresssituationen, aber
52 wenn ich zum Beispiel so einen Test habe sage ich (.) Boah gar kei Luscht Alte. Oder
53 wenn ich Treppen hinaufgehen muss, dann so, Digga gar kei Luscht oder so Sachen
54 halt, dann rutscht es einfach so raus, keine Ahnung. Es ist einfach so natürlich,
55 mittlerweile.
- 56 B1 Ja, bei mir auch.
- 57 I: Okay, und in welchen Situationen auf gar keinen Fall?
- 58 B2: Mit Lehrern oder so mit meiner Oma würde ich jetzt auch niemals in Jugendsprache
59 reden oder so.
- 60 I: Was würde deine Oma sagen, angenommen du würdest ein jugendsprachliches Wort
61 sagen.
- 62 B2: Wenn ich ihr jetzt so Alte sagen würde, würde sie sagen, ich bin doch nicht alt.

63 I: Okay. Ja und angenommen, wenn man noch einen Kontrast machen. Angenommen
64 eure Eltern oder Lehrpersonen würden Jugendsprache brauchen. Wie würde das auf
65 euch wirken?

66 B1: Ich glaube, es wäre komisch, weil ich glaube. Also ich sage nicht, die dürfen nicht in
67 Jugendsprache reden, aber irgendwie ist es schon für die neure Generation, oder? Also
68 die Wörter, die wir jetzt in der neueren Generation verwenden. So meine ich es ja.

69 B2: Ich finde es auch komisch so, aber meine Mutter ist jetzt also so, ich rede halt oft
70 mit ihr und erzähle ihr, wie es bei uns ist oder erkläre ihr was die Begriffe heissen und so
71 und manchmal so keine Ahnung, sagt sie es dann auch aus Spass (.) Ey, man Alte. Dann
72 macht sie einen Spass und das ist lustig. Aber wenn sie so in ernsten Situationen mit
73 ihren Kollegen dann so redet, dann finde ich es ein bisschen komisch und so.

74 I: Okay. Ja, okay. Und was ist eurer Meinung nach das Ziel, wenn ihr Jugendsprache
75 verwendet, oder was wollt ihr damit ausdrücken?

76 B1: (...) Eigentlich habe ich mir das noch nie überlegt.

77 B2: Ja, eigentlich bringt es nichts. Man gewöhnt sich das an und eigentlich ist es mega
78 schwierig, um das wieder loszuwerden. Ich habe auch schon oft gedacht, ich will
79 eigentlich gar nicht so reden. Aber man hat es sich angewöhnt.

80 I: Bist du denn der Meinung, Jugendsprache ist eher negativ?

81 B2: Es kommt drauf an, also ja. So wie man es verwendet, also die Menschen, welche
82 so Schimpfwörter benutzen und so, dann ist es schon negativ. Aber wenn es so etwas
83 lustig ist oder so, dann sage ich auch ey digga oder so und dann ist es eher so, dann ist
84 es nicht negativ. Es ist aber auch nicht unbedingt positiv.

85 I: Wenn wir bei dem Punkt bleiben, eben Eltern benutzen eher keine der Jugendsprache
86 und ihr schon. Kann auch sein, dass da vielleicht auch eine Abgrenzung ist von den
87 Eltern? Dass man anders redet.

88 B2: (...) Eine Abgrenzung (...) würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, es ist also von
89 der Generation her, denn auch die Älteren haben ja auch wie so ihre Jugendsprache.
90 Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, die haben in ihrer Jugend ja auch so Sachen
91 gesagt.

92 I: (...) Und wenn wir ganz konkret werden. Könnt ihr mir ein Beispiel für ein Jugendwort,
93 das ihr gerade aktuell in eurem Wortschatz habt, nennen?

94 B2: (...) Also, ich würde sagen, Talahon. Das ist einfach so, ich kann es nicht richtig
95 beschreiben. Das ist einfach so meistens Jungs, die sich so asi [asozial] mit so Gucci

- 96 Caps und so Bauchtaschen und einfach so Fake Markenkleidung, die noch so
97 Schattenboxen machen und so. Gerade mega viel machen, sich drüber lustig machen
98 und so aber.
- 99 B1: Ja also ich sag das jetzt nicht so, ausser vielleicht mal als Spass, aber ja, ich weiss
100 nicht, ob ich vielleicht auch viel in Jugendsprache spreche, aber mir fällt es nicht so auf.
- 101 I: Und wir seid ihr auf dieses Wort gestossen? Wenn wird gerade dabeibleiben?
- 102 B2: Durch Tiktok.
- 103 B1: Ja.
- 104 I: Habt ihr noch ein weiteres Beispiel, das euch in den Sinn kommt?
- 105 B2: Vielleicht so Alte oder so. Also die Basic-Wörter, wie so Alte, Junge und so.
- 106 I: Okay. (...) Ich möchte jetzt noch auf die Merkmale von Jugendsprache eingehen und
107 da habe ich folgende Frage. Was ist denn speziell ein Jugendwörter? Wenn wir jetzt zum
108 Beispiel das Wort Alte als Beispiel nehmen. Was ist speziell daran?
- 109 B1: (...) Ich weiss auch nicht. Wir sagen es einfach. Ich weiss gar nicht, wie wir darauf
110 gekommen sind. Aber es wird halt immer öfters gesagt und dann habe ich auch
111 angefangen. Aber ich weiss nicht, ob da etwas Spezielles dran ist.
- 112 B2: Ja, vor allem meistens ist die Person gar nicht alt. Ich verstehe auch nicht genau,
113 wie man da draufgekommen ist.
- 114 I: Mhm okay. Oder? Ich habe ein neues Beispiel Aura mitgenommen. Da habt ihr sicher
115 auch schon mal gehört. Verwendet ihr das?
- 116 B2: Ja, habe das auch eine Zeit lang gesagt, aber jetzt nicht mehr so. Ich würde sagen es
117 ist nicht mehr so in time. Aber ich habe es schon oft gesagt. So man hat Minus Aura
118 kassiert, ist so ein fixer Spruch.
- 119 I: Ja.
- 120 B1: Also ich nicht so. Also ich habe schon mitbekommen, dass es das Wort jetzt gibt
121 und dass das viele sagen aber ich habs nicht wirklich verwendet.
- 122 I: Okay. Wenn ihr jetzt überlegt, woher die Wörter der Jugendsprache herkommen zum
123 Beispiel bei Talahon. Ist das aus der deutschen Sprache oder habt ihr schon mal
124 überlegt, woher das eigentlich kommt?

125 B1: Ich weiss nicht genau. Ich glaube schon viel so jugendsprachliche Wörter kommen
126 eher aus dem Deutschen. Aber ich habe mal gesehen, dass Talahon in einer
127 ausländischen Sprache irgendwie so heisst, komm her oder so, also habe ich mal
128 gehört.

129 B2: Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ja, es sind schon deutsche Wörter, aber sind
130 sicher auch ausländische Wörter.

131 I: Mir ist jetzt gerade noch als Wort chillen eingefallen. Ist vielleicht jetzt nicht mehr so
132 das Jugendwort, vielleicht eher von meiner Generation, aber aus welcher Sprache
133 hättet ihr gesagt, kommt dieses Wort?

134 B2: Englisch, oder?

135 B1: Ja. (...)

136 I: Ja (...) Nochmals zum Wort Talahon. Das Wort kommt aus dem Arabischen. Diskutiert
137 ihr in eurer Freundesgruppe darüber? Also woher ein Wort kommt, oder verwendet ihr
138 es einfach?

139 B2: Ja, also ich rede nicht darüber, woher es kommt. (...) Ausser es ist speziell, von
140 einem Meme oder so, den kann man schon drüber reden, dass es von einem Meme ist.

141 B1: Ich rede jetzt auch nicht wirklich drüber. Ich verwende es einfach manchmal. Also
142 ich glaube, es kommt nicht unbedingt von mir aus, dass ich es am Anfang verwende,
143 aber wenn das immer wieder alle sagen ja, dann verwende ich es auch.

144 I: (...) Dann kommen wir zum letzten Block. Habt ihr schon mal jugendsprachliche
145 Ausdrücke aus einer anderen Sprache gehört? Zum Beispiel aus dem Französischen?

146 B1: (...) Ähm (..) Wir haben es mal über französische Jugendwörter gehabt in der Schule,
147 aber ich weiss keins mehr.

148 I: Okay.

149 B1: Das ist schon etwas länger her.

150 B2: Ja, mir fällt gerade auch nichts ein.

151 I: Aber habt ihr das einmal thematisiert in der Schule?

152 B1: Ja, ein bisschen, vielleicht paar Minuten lang. Ja, aber nicht wirklich.

153 I: Okay, ich habe ein Beispiel mitgenommen. (...) Kiffer. Das Wort verwenden meistens
154 Jugendliche. Habt ihr jetzt irgendeine Idee, was da heissen könnte? _

- 155 B2: (...) Nein. Ich würde jetzt sagen, auf Deutsch sieht es so aus wie kiffen. Aber ich
156 weiss nicht, ob es irgendeinen Zusammenhang hat vom Französisch.
- 157 I: Ja, es ist ganz etwas anderes. Eigentlich bedeutet es aimer, mögen und es kommt aus
158 dem Arabischen. Ich habe auch noch ein paar Nachrichten mitgenommen, da kommen
159 auch viele jugendsprachliche Wörter vor. (...) Und wir werden jetzt die anschauen. Ihr
160 könnt die lesen und wenn euch etwas auffällt, sagt ihr es. Oder wenn ihr merkt, oh das
161 könnte ein jugendsprachlicher Ausdruck sein.
- 162 B1: Yo, das war ja bei uns auch mal so Jugendsprache gewesen, aber das ist glaube ich
163 schon länger her. Ja, also ich benutze es jetzt nicht.
- 164 B2: Ich auch nicht.
- 165 I: Genau. Ja, Anreden haben wir oft. Wenn ihr auf WhatsApp schreibt. Habt ihr da auch
166 wie so eine Begrüssung?
- 167 B2: Also wenn man jetzt nur eine Frage stellen will, dann so ey, wollen wir heute etwas
168 machen, zum Beispiel.
- 169 B1: Also es kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel mit Lehrer oder älteren Leute, die
170 ich nicht so gut kenne, sage ich Hoi oder hallo oder so voll. Aber bei Freunden sage ich
171 einfach Ey.
- 172 I: (...) Das haben wir noch in diesem zweiten Teil der Frage, on a vu que t'avais pas rep.
173 Da fehlt ja etwas. Also wir haben gesehen, dass du, da fehlt auch ein u, dass du nicht
174 geantwortet hast. Da hat man einfach einen Teil vom Wort gestrichen, vom Verb,
175 einfach damit es schneller geht. Macht ihr das auch im Deutschen. Ist euch das schon
176 mal aufgefallen?
- 177 B1: Also ich mache das schon, zum Beispiel wenn ich Guten Morgen oder Gute Nacht
178 schreibe, dann schreibe ich GM oder GN zum Beispiel. Aber sonst nicht so, ausser
179 vielleicht im Englisch ja schon.
- 180 B2: Ich schreibe mit ein paar Freunden zum Beispiel, zusammen ist einfach zsm oder
181 eifach ist einfach also eif oder kein Bock eifach kb.
- 182 I: (...) Das ist gerade interessant, weil da haben wir zum Beispiel in diesem Beispiel, da
183 haben wir auch als TKT, das ist auch so eine Abkürzung, da heisst t'inquiète. Also auf
184 Deutsch kein Problem. Oftmals, wenn man schreibt, tut man auch einfach
185 Abkürzungen verwenden. Dann da tjrs für toujours, wenn man es ausschreiben würde,
186 wäre es viel länger. Ja, da hat es noch etwas Interessantes. Ich weiss nicht, ob ihr das
187 auch schon mal gehört habt. (...) Ähm. Das Wort Wesh. Habt ihr das schon mal gehört?

188 B2: Ja, gehört ja.

189 B1: Nein, ich habe es noch nie gehört.

190 I: Genau. Das wäre auch eine Entlehnung aus dem Arabischen. Und habt ihr eine Idee,
191 was es heissen könnte?

192 B2: Schwierig. Es könnte, ich weiss nicht. Wesh. Es könnte so mehrere Sachen
193 bedeuten. Es ist wie so (...) keine Ahnung. Ich glaube es hat keine richtige Bedeutung
194 (...) Einfach so ein Ausdruck, aber ich kann es nicht beschreiben.

195 I: Okay, Ja, genau. Meistens wird es verwendet, um einfach wie das Yo ein Gespräch
196 anzufangen. Okay. (...) Sehr gut. Dann. Würde ich noch zwei Fragen stellen.
197 Angenommen, ihr hättet jetzt eine Brieffreundschaft mit einer Person aus der Suisse
198 Romande oder auch über E-Mail über WhatsApp. Was würdet ihr der Person für
199 deutsche Jugendwörter beibringen? Angenommen, die würden zum Beispiel einen
200 Sprachaufenthalt in Schaffhausen machen. Was findet ihr wichtig? Dass die Person
201 weiss, damit sie klarkommt, wenn sie sich da muss unterhalten?

202 B1: Ich weiss nicht, ob ich gerade Jungwörter beibringen würde, weil vielleicht unterhält
203 sie sich mit Jugendlichen, aber am Anfang tue ich nicht (...) Also wenn ich jemanden
204 kennenlerne, auch wenn es ein Jugendlicher ist, rede ich nicht gerade mit
205 Jugendsprache, mit der Person am Anfang und würde auch nicht unbedingt so
206 Jugendwörter beibringen.

207 B2: Also ich müsste auch nicht gerade Jugendwörter beibringen. Aber wenn man keine
208 Ahnung einen Sprachaufenthalt macht, dann ist man auch mit Jugendlichen
209 zusammen. Und dann so einfach, so, so basic, so digga Alter, es hat nicht wirklich eine
210 Bedeutung, aber einfach so, in welchem Zusammenhang das oft gesagt wird oder
211 einfach, dass sie so wissen, wenn man das benutzt, dass sie nicht so mega verwirrt
212 sind.

213 I: Okay. Ja, okay, spannend. Und zum Schluss noch, findet ihr, dass Jugendsprache im
214 Unterricht thematisiert werden soll. Zum einen auch im Deutschunterricht oder halt im
215 Französisch. Interessiert euch da oder findet ihr nein in der Schule muss ich das
216 eigentlich nicht haben.

217 B1: Also in Französisch würde ich jetzt oder Englisch würde ich das jetzt nicht gerade,
218 aber vielleicht in Deutsch mal so bisschen thematisieren. Ich weiss nicht.

219 B2: Ja, also es wäre noch spannend zu hören, woher da überhaupt kommt oder so, aber
220 wenn es jetzt eher so in dem Zusammenhang ist so ja, das ist schlecht und so, hört auf
221 in Jugendsprache zu reden, dann fände ich es auch wieder blöd, und es wäre wieder

222 etwas so was die Schule sagt, macht das nicht. Aber so wissen, woher es kommt, das
223 wäre noch cool.

224 B1: Ich glaube auch viele wissen nicht, was es bedeutet und sagen es einfach, weil es
225 alle sagen. Darum finde ich es auch schon wichtig, dass da vielleicht auch mal gesagt
226 wird, weil falls es ein Schimpfwort ist und man das nicht weiss und dann redet man das
227 einfach.

228 B2: Ja, voll.

229 I: Okay. Spannend. Ja, vielen Dank für eure Antworten. Gibt es zum Schluss noch etwas,
230 was ihr gerne ergänzen würdet?

231 B1: Nein, nein.

232 B2: Nein, von meiner Seite wäre es das.

233 I: (...) Okay, Vielen Dank. Dann werde ich die Aufnahmen stoppen.

8.4.2 Interview 2

1 I: Ich würde jetzt die Aufnahmen starten, einfach nicht euch von dem beindrucken
2 lassen. Wir fangen gerade an mit einer Einstiegsfrage, und zwar, wie begrüsst du deine
3 Kolleginnen? (..) Wenn ihr euch am Morgen vor der Schule trifft, oder am Mittag in der
4 Stadt.

5 B3: Also, es kommt darauf an, welche Kollegen. Also z.B. meinem besten Kollegen sage
6 ich einfach Hoi oder Wie geht's, Bro? (.) Oder so. Und dann geben wir jedes Mal
7 Handklatsch.

8 B4: Ja, bei mir ist es weniger spektakulär. Also, ich sage einfach Hoi, je nachdem.
9 Umarmung, Handshake – keine An'- je nachdem.

10 I: Okay. Und wenn ihr an das Reden denkt, redet ihr in allen Alltagssituationen gleich?
11 Oder gibt es gewisse Situationen, in denen ihr vielleicht anders redet?

12 B3: Ja, also mit meinen Eltern z.B., rede ich halt normal. Ich benutze nicht so oft so
13 spezielle Wörter, sage ich mal so. Einfach so ganz normal, wie sie mich halt, wie heisst
14 das? Egal, wie sie es mir beigebracht haben (mhm) Aber mit Kollegen, vom Fussball vor
15 allem auch, rede ich Jugendsprache.

16 B4: Bei mir ist es ähnlich. Mit meinen engen Freunden und besten Kollegen rede ich
17 jetzt mehr Jugendsprache, lasse mehr Sachen einfliessen. So mit meinen Eltern und
18 allgemein mit Erwachsenen, so die höflichere Form, sagen wir es so. Heisst, mit so
19 wenig Jugendwörtern wie möglich. Oder umgangssprachlichen Wörtern, einfach so viel
20 wie möglich.

21 I: Okay. Ich habe noch einen Beispielsatz mitgenommen. Ich werde ihn euch gleich
22 vorlesen und nachher wäre die Frage, würden ihr das euren Eltern oder z.B. euren
23 Lehrpersonen sagen? Und zwar, Alte stresst nicht.

24 B3: Nein. Nein.

25 B4: Nein. Nie im Leben.

26 I: Okay. Auf gar keinen Fall?

27 B3: Nein. Mein Vater würde mich zusammenscheissen, würde ich ihn Alte nennen.

28 B4: Meine Mutter würde mich [unverständlich, 2.0 Sek] Nein. Nie im Leben.

29 B3: Unhöflich.

30 I: (...) Also dann fasse ich zusammen, ihr redet je nachdem, mit wem ihr redet, die
31 Sprache ein wenig wechseln. (mhm) Und ihr habt jetzt beide den Begriff Jugendsprache
32 verwendet. Was ist denn eurer Meinung nach typisch für Jugendsprache?

33 B3: Also so Wörter?

34 I: Genau, z.B. Wörter.

- 35 B3: Also Bro, Digger, Rizz, [unverständlich, 2.0 sek]. (Ähm) Ja, also Alter. Ja. Stress.
36 Opfer. (Ähm), was gibts noch? Jetzt fallen mir nicht so viel ein, aber es gibt viel.
- 37 I: Ja, okay.
- 38 B3: Also, geil.
- 39 I: Ja.
- 40 B4: Ja, das ist schon was. Ich benutze halt nicht so viele, also nicht so viele moderne,
41 wenn man so will. Ich bin ja, keine Ahnung.
- 42 I: Und wenn ihr jetzt eben an die Sprache mit euren Eltern denkt, was unterscheidet
43 denn die Sprache, die Wörter, die du jetzt aufgezählt hast, und die Sprache mit den
44 Eltern?
- 45 B3: Also, ich persönlich, ich würde andere Wörter dafür finden. Also, ich würde dann
46 nicht sagen, so Bro, ich würde dann sagen, mehr so, ja, also, ich würde dann einfach
47 gar nichts sagen, im Sinne von, so Bro würde ich einfach nichts sagen. (...) Also, und
48 dann auch für andere Wörter, ich würde es einfach versuchen, anders zu formulieren
49 und so, dass ich nicht Jugendsprache benutze. Aber zum Beispiel mit meinen Eltern
50 sage ich auch zum Beispiel Opfer. (..) Das Mädchen ist so ein Opfer oder so. (lacht) Das
51 sage ich auch mit meinen Eltern, das interessiert sie nicht. Das findet sie nicht
52 schlimm.
- 53 I: Ja. Und wenn du jetzt nochmal an all die Wörter denkst, von wo kommen die Wörter?
54 Wenn wir dem auf den Grund gehen.
- 55 B3: Also, ich würde sagen, ganz viele kommen von anderen Ländern, zum Beispiel Bro
56 kommt aus Amerika, würde ich jetzt mal sagen, behaupten. Und, also, Rizz, das sind
57 auch so Trends von Amerika und früher war es du Mongo.
- 58 I: Mhm.
- 59 B3: Und jetzt sind wir so, und ich glaube, das ist, das kommt von Social Media oftmals
60 und so. Also, ganz viel kommt von TikTok und so. Und, ähm, ja.
- 61 I: Ja. Ich habe in meiner Arbeit Jugendsprache als Sprechweise, die Jugendlichen im
62 Austausch untereinander verwendet, definiert. Einfach, dass ihr das jetzt mal gehört
63 haben. Und ich werde jetzt noch ein bisschen mehr auf die Funktion von Jugendsprache
64 eingehen (..). Und zwar, wann, in welchen Situationen im Alltag verwendet ihr
65 jugendsprachliche Ausdrücke? Oder wenn nicht, zum Beispiel?
- 66 B3: Also, ich benutze es, wenn ich (ähm) zum Beispiel mit meinem besten Kollegen,
67 irgendwie, also wenn etwas passiert ist, zum Beispiel etwas hat mich aufgeregt, zum
68 Beispiel. Herr S. hat mich aufgeregt oder so. Und nachher will ich (ähm) und dann rede
69 ich mit meinem besten Kollegen, und nachher (ähm) rede ich mit ihm so und dann
70 benutze ich Jugendsprache, dann sage ich so, was mir nicht gefallen hat. Und dann
71 sage ich auch so, ja, er ist so ein Opfer oder so (lacht).

72 I: Mhm. Ja.

73 B4: Ja, also meistens, so, wenn ich mit meinen Eltern rede, oder allgemein jetzt mit
74 erwachsenen Personen, und ich jetzt sage, ja, der hat mich jetzt halt mega aufgeregt
75 und so. Und dann spreche ich mit meinen Eltern so. Normalerweise, wenn ich jetzt mit
76 Kollegen und so rede, würde ich schon mehr Furchtwörter einbauen. Ja. Beleidigungen
77 und so.

78 B4: (Mhm) Ja, auch wenn ich jetzt über ein Mädchen von meinem Fussball reden würde,
79 die mich aufregt, dann würde ich auch so Jugendsprachbeleidigungen, sagen wir mal
80 so, reintun. Also, ich würde auch sagen, so, ja, die, die so und so. Und ich würde es
81 dann halt auch mit Jugendsprache verwenden, und nicht so schön formuliert sagen.

82 I: IOkay. Wenn wir jetzt noch den Kontrast machen. Angenommen, eure Eltern oder
83 eure Lehrpersonen verwenden jugendsprachliche Ausdrücke. Wie findet ihr das?

84 B4: Komisch. (lacht)

85 B3: Ja, also, wenn meine Mutter, zum Beispiel, wenn meine Schwester etwas sagt, nach
86 einer Woche später sagt es meine Mutter, um eine Reaktion aus uns herauszubringen,
87 dann bin ich so richtig geschockt. Also so richtig so, was? So, wieso sagst du das? Und
88 so, weisst du überhaupt, was es bedeutet? Und so. Und, also, ich bin geschockt, weil
89 ich finde, vor allem mein Vater oder so, weil die das nicht kennen, die sind für mich zu
90 alt (lacht). Und, (ähm), das, es, ja, also, es ist wie komisch, wenn ich höre, wie Lehrer
91 oder Eltern über das reden.

92 B4: Finde ich auch, es ist so ungewohnt, weil meistens, wenn sie es sagen, ist es nicht
93 natürlich, es ist so erzwungen. Ich glaube, bei den meisten Jugendlichen ist es halt
94 einfach so, dass es so aus dem Wortschatz kommt, so richtig, wie aus dem Ärmel
95 geschüttelt. Bei denen ist es so richtig aufgezwungen. Das macht es dann so komisch.

96 I: Okay.

97 B4: Also, die einen Wörter, wie Opfer, und so, das geht ja noch.

98 B3: Ja, also, wie sie gesagt hat, es ist bei uns, es ist wie eingebaut, es ist so oft
99 verwendet worden in unserem Alltag, dass wir es wie aufgenommen haben und die
100 Wörter selbst in unserem Gehirn feststecken und so. Und Eltern haben das halt nicht
101 und sie hören das auch nicht, normalerweise, das würde ich jetzt mal sagen. Und
102 darum sind sie nicht so beeinflusst wie wir.

103 I: (Aha) Und wenn wir jetzt (..), ihr habt beide gesagt, z.B. mit euren Kollegen, ihr redet ja
104 eher Jugendsprache, was ist denn da, was ist euer Ziel? Wieso redet ihr mit ihnen
105 Jugendsprache und nicht normal?

106 B3: Also, ich finde, ich glaube, dazu gehört auch, man will cool sein, in einem Sinn.
107 Also, man will so nicht wie alte Omas tönen, man will so cool dahinstehen. Und wenn
108 man so neue Jugendsprachwörter erfindet, oder so sagt, oder so die, die gerade im
109 Trend sind, dann ist man halt wie cool. Und dass es auch besser tönt. Also, zum Teil

110 nicht immer, dass es besser tönt, aber ich glaube, das empfinden die meisten
111 Jugendlichen. Und dass sie nicht sagen, hey, du Figugegel, etwas richtig
112 Schweizerdeutsches, so richtig altmodisch, dass sie das dann finden, das ist uncool
113 und lahm.

114 B4: Für mich ist es auch so, es ist wie weniger anspruchsvoll, also wenn ich jetzt
115 einfach so rausreden kann, wenn ich jetzt, z.B. mit K. rede, dann muss ich nicht zuerst
116 überlegen, wie ich es formell sagen müsste. Sondern ich kann es einfach rausreden
117 und sie versteht es, weil die einen Wörter, denken sich die Eltern, was ist da gerade
118 gesagt worden, oder allgemein, verstehen es nicht. Und ich rede dann einfach mit ihr
119 und sie versteht es einfach. Und dann ist es einfach locker, was ich sagen muss.

120 I: Du hast vorher schon ein paar Beispiele genannt, für Jugendwörter. Gerne würde ich
121 jetzt ein paar sammeln und dann diesen Wörtern auf den Grund gehen. Was fällt dir
122 gerade ein? Das ist ein wenig schwierig, aber ich glaube, ihr habt sicher ein paar im
123 Kopf, wenn ihr an Jugendsprache denkt, was kommt dir gerade in den Sinn?

124 B3: Also, Ey, z.B. so Ey du. Also ja. Bro.

125 B4: Junge oder Alter, das ist wie so alles ein bisschen miteinander. Ich benutze so viel
126 Junge.

127 B3: Bro, Kollege, Homie. Ja, irgendwas in der Art. Das ist halt alles gleich. Und auch
128 behindert. Also nicht in Behinderten, wie alle denken, sondern wenn jemand sagt, das
129 ist jetzt so stressig, wieso muss er jetzt auch noch zusätzliche Hausaufgaben geben?
130 Und dann sagt die andere Person - ja, behindert. Also wie so, ja, stimmt, du hast recht,
131 das ist so dumm. Also behindert. Also for real. No front. Rizz, Mewing. Das sind eben
132 auch so Sachen, also Riz kommt von, ich habe das Wort vergessen, was ist es? (...) Es
133 ist ein englisches Wort. Egal, ich habe es vergessen. Dann, ähm, hast du schon Opfer
134 gesagt? Opfer.

135 B4: Ja, Opfer. Einfach so ein bisschen so Fluchwörter von allem, so wie fuck und shit, so
136 ein bisschen das. Und auch so, du Hund, du Mango. Beides. Du Esel.

137 I: Okay, wenn wir jetzt noch schnell bei no front sind, wie würdet ihr das erklären?

138 B3: Also no front ist so, nicht böse gemeint, also wenn man sagt, no front, aber du bist
139 voll dumm. Das ist so wie so, nicht böse gemeint, aber du bist voll dumm. Also das ist
140 wie so, don't take it personally, aber das ist ja, no front, aber du bist hässlich, oder so
141 etwas. No front ist so, fast genau wie nicht böse gemeint. Nicht gemeint. Nicht
142 persönlich.

143 B4: So einfach, dass es einem aufgefallen ist. Ja. Du bist nicht dumm.

144 I: Und wenn wir jetzt diese Wörter ein bisschen analysieren, was ist speziell an diesen?
145 Zum Beispiel, wenn wir gerade bei bro, Junge, Alte sind.

- 146 B3: Also ich würde sagen, schon ziemlich viel sind eher englische Wörter. No front, bro
147 und so. Das sind englische Wörter, kommen auch aus Amerika. Und von dort haben wir
148 es auch durch Social Media. Auch so Junge und Alter.
- 149 B4: Das ist einfach die deutsche Version.
- 150 B3: Ja, das ist einfach, ja, das ist, würde ich jetzt auch mal sagen, von Deutschland oder
151 so. Und ich meine so, Junge, Kollege, du da und so. Ja, ich weiss nicht wirklich, woher
152 das entstanden ist, aber einfach so einen coolen Weg, anstatt den Namen zu nennen.
- 153 I: (..) Und wenn wir jetzt eben an diese Wörter denken, diskutiert ihr untereinander, was
154 sie bedeuten?
- 155 B3: Nein. Eigentlich, das sollte, also das sollte jeder wissen, sagen wir mal so.
- 156 B4: Ausser du lebst irgendwo hinter dem Mond.
- 157 B3: Ja, und dann wird man halt so, wenn man das nicht weiss, dann lachen andere
158 Leute. Haha, du weisst das nicht, wo lebst du? Ja, genau.
- 159 I: Und ihr habt auch einige Wörter, Jugendwörter aus dem Englischen genannt.
160 Verwendet ihr auch Wörter aus anderen Sprachen?
- 161 B3: (Ähm) Ich würde sagen, nicht wirklich. Vielleicht so merde, also auf Französisch,
162 also wenn man lustig sein will. Oder auch, manchmal ist es auch vorgefallen, putain,
163 wie man das sagt, zum lustig sein mit einem komischen Akzent, sagt man das.
- 164 B4: Also, ich würde sagen, eher nicht. Viele Jugendliche benutzen jetzt auch aus dem
165 Arabischen viele Wörter. Ich weiss nicht, wie ich das sagen soll, aber ich benutze es
166 nicht, weil es liegt mir einfach nicht. Es sind einfach Wörter, die liegen einem und man
167 kann sie einfach so aussprechen und es passt dann auch zu einem. Aber die einen,
168 keine Ahnung.
- 169 B3: Ich finde auch, z.B. die von Ex-Jugoslawien oder so, vor allem auch Albanisch, und
170 dann kommen Wörter aus ihrer Religion, wie so, ich weiss nicht, das ist nicht ein gutes
171 Beispiel, aber so, ich weiss nicht, wie man das aussprechen soll. Wallah, wallah oder
172 so. Und das benutzen dann auch oft Leute, die nicht von dieser Religion sind. Das wird
173 auch einfach beeinflusst. Wallah billah und so. Mut heisst das, glaube ich, das ist auch
174 irgendwie Scheisse oder so. Und da werde ich auch beeinflusst von anderen Leuten.
175 Und qifsha nonen ist auch ein schlimmes Wort.
- 176 B4: Das kannst du doch nicht sagen.
- 177 B3: Ja, eben, ich habe es nicht gesagt. Wieso kann ich solche Sachen nicht sagen?
178 Okay, also, ja, was habe ich noch gesagt? Wallah billah und so. Und das ist so, warte
179 mal, was heisst das? Ahh stimmt nei, qifsha nonen. Das wird von den Kindern, die von
180 diesen Ländern sind, oft gesagt. Und dann wird es z.B. von jemandem aus Italien
181 benutzt. Und weiss gar nicht mal, was es bedeutet. Aber benutzt es einfach, weil es
182 anscheinend cool tönt ist oder so.

- 183 B4: Also kann ich dem nur anschliessen.
- 184 I: Vorher habt ihr noch Arabisch erwähnt. Habt ihr dort gerade ein Beispiel?
- 185 B4: Sorry, nein, ich habe kein Beispiel. Es ist mehr so, Ex-Jugoslavien, so in diesem
186 Raum. Ja, vor allem auch so serbische Wörter und so, jebiga und so. Ich weiss nicht,
187 was das bedeutet. Ja, so Sachen, was ganz viele Leute benutzen. Ich glaube jebiga ist
188 wie bro, aber ich weiss es nicht.
- 189 I: Aus dem Arabischen hätten wir noch Talahon.
- 190 B4: Ah, genau, genau. Ich weiss nicht genau, was es bedeutet, aber ich weiss, wie wir
191 es benutzen. Wir benutzen es für Jungs, für Jungs mit Gucci-Cap und so. Die komischen
192 Jungs unserer Generation.
- 193 B4: Einfach die, die kiffen und rauchen.
- 194 B3: Und auch noch etwas, was ein grosses Wort ist, das ich vergessen habe, ist Bruh.
195 Ja. Also immer so Bruh. Das benutzen noch viele.
- 196 I: Wir kommen jetzt noch auf die letzten Fragen zu sprechen. Und zwar haben wir jetzt
197 schon ein paar Jugendwörter aus anderen Sprachen darüber diskutiert. Jetzt möchte
198 ich noch auf das Französische den Fokus legen. Kennt ihr ein Jugendwort auf
199 Französisch?
- 200 B4: Ich kenne mich da viel zu wenig aus.
- 201 B3: Nein, ich glaube auch nicht.
- 202 B4: Ich habe Kollegen, die aus Frankreich sind und auch meine Cousine, sind alle von
203 dort. Aber wenn sie mit uns sprechen, sprechen sie auch normal. Ich meine, wir sind
204 gleich alt. Ich bin ein Jahr älter als sie. Aber es ist so. Wir haben normales Französisch,
205 wenn wir so wollen.
- 206 Wenn wir aber irgendwelche Jugendwörter benutzen, sind es meistens englische
207 Wörter. Ist mir aufgefallen.
- 208 I: Ich habe hier zwei Beispiele mitgenommen. Kiffer und relou.
- 209 B4: Ah, kiffer.
- 210 B3: Also kiffer wie Kiffer?
- 211 B4: Nein, nein. (Lacht) Kiffer ist, wenn man sagt, je kiff, heisst das, es ist cool, es ist geil.
- 212 B3: Ah, wie geil.
- 213 B4: Es ist nicht kiffen, sondern kiffer.

- 214 I: Genau, das wäre das Synonym von aimer, also eigentlich die Jugendsprache. Oder
215 relou.
- 216 B4: Also, das habe ich noch nie gehört.
- 217 B3: Ich habe schon mal davon ein bisschen gehört, aber jetzt fällt mir nichts ein.
- 218 I: Das wäre nervig. C'est relou ça.
- 219 B3: Ahh, nein, ich habe das nicht gewusst.
- 220 I: Okay. Ich habe euch noch ein paar WhatsApp-Nachrichten auf Französisch
221 mitgenommen. Und wir werden die jetzt anschauen. Und wenn euch etwas auffällt, was
222 ihr denkt, ja, das ist sicher die Jugendsprache. Dann dürft ihr das gerne gleich sagen.
223 Oder wenn ihr auch Ideen habt, was das bedeuten könnte.
- 224 B3: Ich verstehe nichts. (lacht)
- 225 B4: Das rep ist eine Abkürzung, oder?
- 226 I: Genau.
- 227 B4: Aber ich weiss nicht, für was.
- 228 B3: Mac Do? Ist das für McDonalds?
- 229 I: Ja.
- 230 B3: Das ptn.
- 231 B4: Ist das putain?
- 232 I: Genau.
- 233 B4: Und das einzelne weiss ich jetzt genau, weil im Französischen zum Beispiel, um
234 coucou zu sagen, ist es einfach cc.
- 235 B3: Und das wsh.
- 236 I: Ja. Okay, wir schauen die gleich zusammen an. Ich habe jetzt sehr viele Wörter, habt
237 ihr gemerkt, es hat viele Abkürzungen. Macht ihr das auch im Deutsch? Zum Beispiel,
238 da steht - t avais pas rep - das steht für répondu. Genau. Da hat man wie das Partizip 2
239 abgekürzt, um schneller zu schreiben. Oder hier, anniversaire.
- 240 B4: Macht Sinn.
- 241 I: Oder das hier, tkt, steht für t'inquiète. Oder hier haben wir auch toujours und putain.
242 Und hier haben wir wesh, ein e fehlt einfach. Habt ihr das schon mal gehört?
- 243 B4: Nein, das klingt so richtig englisch-amerikanisch.

- 244 B3: Wesh, was ist das?
- 245 I: Das ist aus dem Arabischen, so eine Ansprache, wie Yo.
- 246 B3: Okay. Und das vrm.
- 247 I: Vraiment
- 248 B3: Im Deutsch benutzen wir das auch. Abkürzungen, zum Beispiel wm, Was machsch?
249 Oder wg, Wie gohts oder ka ist für kei ahnig.
- 250 B4: KK ist eine Art für okay.
- 251 B3: Es ist wirklich dumm, aber es gibt Leute, die sagen, anstatt nöd für Nicht ist es
252 einfach nd für Ich weiss nicht. Also ich weiss nd. Und auch behindert ist bhd. Und das
253 nöd, das ist wie das. Es fehlt einfach ein Buchstabe, das ö, das ist richtig unnötig
254 eigentlich. Aber es schreiben alle nd.
- 255 B4: Also die einen, zum Beispiel mein Bruder gehört dazu, für Gute Nacht macht er
256 einfach Gn. Ja, Gute Nacht, Gute Morgen hast du auch Gm. Und so, ja, wie Was
257 machsch? Wie gohts? Das ist auch mit den Abkürzungen.
- 258 B3: Es hat eigentlich ganz viele Abkürzungen und so.
- 259 I: Und wenn ihr jetzt nochmal an Unterricht denkt, habt ihr das mal behandelt im
260 französischen Unterricht? Jugendwörter?
- 261 B4: (...) Es geht, also es gab also einmal eine Seite, wo man so ein bisschen
262 altmodische Wörter, wenn ich das so sage, in der Jugendsprache angeschaut hat.
- 263 B3: Also Abkürzungen haben wir auch ganz kurz, wirklich kurz, nur angeschaut. Und
264 Fluchwörter haben wir auch kurz angeschaut. Aber ich habe alles wieder vergessen,
265 ausser putain und merde (lacht).
- 266 I: Und findet ihr, dass das Thema Jugendsprache behandelt werden soll im Unterricht?
267 Sei es im Deutsch, im Franz oder im Englisch? Interessiert euch das?
- 268 B3: Ich finde, es soll im Unterricht behandelt werden, wenn es aktiv gegen jemanden in
269 einem negativen Sinn benutzt wird und wenn es auch offensive ist. Also wenn es...
270 Nicht offensive. Also einfach, wenn es gegen jemanden ist.
- 271 B4: Ja, wenn es gegen jemanden ist und auch z.B. im Rassismus. Wenn es z.B. im
272 Rassismus, Sexismus, Feminismus. Kann ich das so sagen? Also gegen Frauen, gegen
273 alles. Und dann soll es behandelt werden, vor allem im Unterricht. Fast immer macht
274 die Lehrperson nichts dagegen, ausser wir haben eine Lehrperson und sie sagt dann
275 wirklich auch etwas dagegen. Also geht es noch? So hör auf mit diesen Wörtern. Aber
276 wenn es wirklich aktiv gegen jemanden, wie gesagt, in einem negativen Sinn benutzt
277 wird oder einfach nicht nett gemeint ist, dann soll es vielleicht stoppen.

- 278 I: Okay. Und gibt es noch etwas, was ihr gerne ergänzen würdet? Zum Schluss. Nein?
279 Dann werde ich die Aufnahme stoppen.

8.4.3 Interview 3

1 I: Ich starte jetzt die Aufnahme, lasst euch davon nicht ablenken. (..) Wir beginnen mit
2 einer Einstiegsfrage. Wie begrüsst ihr eure Kolleginnen, wenn ihr euch trefft, z.B.
3 morgens vor der Schule oder am Nachmittag in der Stadt?

4 B5: Das kommt natürlich immer drauf an, wer es ist. Wenn es mein bester Kolleg ist,
5 dann sage ich meistens Hey Bro oder einfach Hoi.

6 B6: Bei mir ist es ähnlich, aber weniger spektakulär. Meistens kommt noch ein
7 Handschlag dazu.

8 I: Und redet ihr in allen Alltagssituationen gleich? Oder gibt es Situationen, in denen ihr
9 anders sprecht?

10 B5: (Mhm) Nein, ich verwende andere Wörter. Mit meinen Eltern zum Beispiel rede ich
11 anders. Ich benutze eher normale Sprache. Aber wenn ich mit meinen Freundinnen
12 spreche, benutze ich andere Wörter.

13 B6: Ja, genau. In meiner Freundesgruppe rede ich viel lockerer, da kommen mehr
14 Jugendwörter vor. Mit Erwachsenen bin ich respektvoller und versuche, keine
15 Jugendsprache zu verwenden.

16 I: Okay, ich lese euch jetzt einen Satz vor und ihr sagt mir, ob ihr den so zu euren Eltern
17 oder Lehrpersonen sagen würdet. Alte, stress nöd.

18 B5: Niemals.

19 B6: Nein, auf gar keinen Fall.

20 I: Und warum nicht?

21 B5: Das wäre sehr respektlos.

22 I: Okay (..). Ihr habt vorhin beide das Wort Jugendsprache erwähnt. Was ist eurer
23 Meinung nach typisch für die Art, wie Jugendliche sprechen?

24 B6: (Ähm) Sicher so anderer Wörter oder Begriffe sind anders.

25 B5: Und es ist lockerer sicher als die Sprache mit den Eltern. Aber (ähm) auch
26 unerwünscht in der Schule ja.

27 B6: (Ahh) Viele Wörter sind auch von Social Media (..) voll. Halt Insta und Tiktok und so.

28 I: (Mhm). Ich habe Jugendsprache in meiner Arbeit als Sprechweise definiert, die
29 Jugendliche im Austausch untereinander verwenden. (..) Nun möchte ich gerne auf die
30 Funktion dieser Sprechweise eingehen. Wann redet ihr im Alltag Jugendsprache?

- 31 B5: (Hmm) So meistens in lockeren Situationen, wenn ich mit Kollegen bin. In ernstesten
32 Situationen nicht.
- 33 B6: Ja, so in der Schule oder beim Vorstellungsgespräch ist das nicht gut und sogar
34 unangebracht.
- 35 I: Warum verwendet ihr in so lockeren Situationen denn Jugendsprache?
- 36 B5: (...) Es ist halt so, dass man sich einfach so wohlfühlen kann (.) einfach und es ist
37 einfacher zum Reden und weniger anstrengend für mich.
- 38 B6: (ähm) Und so kann ich auch mal anders sein als zuhause mit meinen Eltern. Wissen
39 sie wie ich meine? Und (ähm) es geht auch darum, cool zu sein. Man benutzt halt
40 Wörter, die gerade im Trend sind.
- 41 I: Ja (..) und wie wäre es, wenn eure Eltern oder Lehrpersonen Jugendwörter verwenden
42 würden?
- 43 B5: (lacht) Das wäre schon komisch. Meine Mutter macht das manchmal, um mich zu
44 nerven.
- 45 B6: Ja, es wirkt oft erzwungen, wenn Erwachsene Jugendwörter benutzen. Es kommt
46 nicht so natürlich rüber.
- 47 I: Okay (..) was verwendet ihr denn im Austausch mit euren Freunden für Wörter?
- 48 B5: So Wörter wie Bro, Diggah, solche Sachen. Oder yolo, Schere und scheisse oft. Das
49 sind typische Jugendwörter.
- 50 B6: Ja, genau. Ich benutze auch ähnliche Wörter, aber Bro und Junge sage ich ziemlich
51 oft.
- 52 B5: Oder etwas Lustiges ist aus dem Internet, ich sage es aber nicht oft (..) Nein Pascal,
53 ich denke nicht (lacht).
- 54 B6: (lacht)
- 55 I: Okay (..) und nun werden wir den Merkmalen dieser Wörter auf den Grund gehen. Was
56 ist speziell an den Jugendwörtern, die ihr gerade aufgezählt habt?
- 57 B5: (...) Also einige Wörter benutze ich einfach so als Lückenfüller, z.B. bro. Das sage
58 ich einfach so.
- 59 B6: Ja und das kommt glaube ich aus dem Englisch, genau wie yolo.

60 B5: Ja (..) sus ist mir noch in den Sinn gekommen, (ähm) das bedeutet so suspekt, halt
61 auf Englisch, glaub irgendwie suspicious und kurz dann sus.

62 B6: Aber es ist schon nicht mehr so im Gebrauch. Es war mal im Trend mit dem einen
63 Game (ähm) Among us, kennen Sie das? Da muss man den Verräter herausfinden.

64 I: (.) Ja von diesem Spiel habe ich auch schon gehört. Fallen euch noch andere Wörter
65 ein?

66 B6: Gerade ist mir Talahon in den Sinn gekommen.

67 B5: Stimmt.

68 I: Wisst ihr woher dieses Wort kommt oder was es bedeutet?

69 B5: (Ähm) Ich weiss nicht, aber halt durch Social Media so TikTok habe ich es glaub
70 gehört.

71 B6: Ja, das sind oft Trends aus Tiktok, so aus Deutschland. Das mit Talahon meint
72 irgendwie Jungs mit Gucci Cap und die so Gangster sind (lacht).

73 I: Ich habe auch noch ein paar Wörter dabei. Was bedeutet no front?

74 B5: Das sage ich, wenn ich jemanden kritisiere, aber es nicht böse meine. So wie no
75 front, aber du bist voll hängengeblieben.

76 I: Diskutiert ihr untereinander, was diese Wörter bedeuten?

77 B5: Nein, das sollte man wissen. Wenn nicht, wird man ausgelacht.

78 I: Verwendet ihr auch Jugendwörter aus anderen Sprachen?

79 B5: Einige benutzen manchmal arabische Ausdrücke oder Wörter aus Ex-Jugoslawien,
80 aber nicht so oft.

81 I: Hast du ein Beispiel für ein arabisches Wort?

82 B5: Wallah (..) glaub. Aber ich benutze es nicht oft und ich weiss nicht was es heisst
83 genau.

84 I: Kennt ihr französische Jugendwörter?

85 B5: Nein.

86 I: Ich habe zwei mitgenommen und die schauen wir uns an und ihr überlegt euch, was
87 die bedeuten könnten.

- 88 B6: Kiffer tönt ja wie Kiffer im Deutsch. Ist das die Bedeutung?
- 89 I: Nein nicht ganz. Kiffer heisst eigentlich aimer und kommt aus dem Arabisch.
- 90 B6: Ahh, und das andere?
- 91 I: Relou heisst so viel wie nervig. C'est relou ça. Ich habe euch jetzt noch ein paar
92 WhatsApp-Nachrichten auf Französisch mitgebracht. Seht ihr dort jugendsprachliche
93 Wörter?
- 94 B5: Also da am Anfang steht Yo. Das ist sicher wie im Deutsch zum Hoi sagen am
95 Anfang. Mache ich manchmal auch.
- 96 B6: Und (..) es hat so eine Abkürzung tkt und ptn, aber keine Ahnung für was das stehen
97 soll.
- 98 B5: Ich auch nicht (hm). Aber da steht Mac Do, das bedeutet sicher McDondald's.
- 99 I: Macht ihr das im Deutschen auch? Abkürzungen bilden?
- 100 B6: Ja, ich kürzen viel ab, zum Beispiel wm für Was machsch? oder sogar nd für nöd.
- 101 B5: Ja, oder gm für Guete Morge.
- 102 I: Fallen euch noch weitere Wörter auf?
- 103 B5: Wsh (.) hier am Anfang. Keine Ahnung, was das heissen soll.
- 104 B6: Nein mir nicht mehr.
- 105 I: Wsh ist auch eine Abkürzung für Wesh. Das kommt aus dem Arabischen und wird in
106 Frankreich von Jugendlichen bei der Begrüssung verwendet (.) Ähnlich wie yo. Nun habt
107 ihr einige Jugendwörter auf Französisch kennengelernt. Habt ihr dieses Thema schon
108 einmal im Französischunterricht mal behandelt?
- 109 B5: (Mhm) Nur ganz kurz. Einmal haben wir uns ein paar altmodische Wörter
110 angesehen, die heutzutage niemand mehr sagt.
- 111 B6: Weissst du noch? Einmal haben wir auch Fluchwörter behandelt, aber nur kurz. Ich
112 erinnere mich noch an putain.
- 113 I: Okay, findet ihr, dass Jugendsprache im Unterricht behandelt werden sollte?
- 114 B5: (..) Ja, ich denke es wäre sicher noch spannend. Aber eher so im Englisch. Im Franz
115 interessiert es mich weniger.

116 B6: Ich fände es spannend. Weil ich glaube, viele wissen nicht genau (ähm) was das
117 Wort heisst und sagt es einfach. Dann ist es wichtig, dass man das anschaut und
118 bespricht.

119 I: Okay (..) und nun kommen wir zur letzten Frage. Angenommen ihr würdet eine
120 Brieffreundschaft mit einer Schülerin oder einem Schüler aus der Suisse romande
121 anfangen. Welche Jugendwörter würdest du dieser Person beibringen, damit sie euch
122 versteht?

123 B6: Schwierige Frage, es gibt so viele. Aber bro ist schon wichtig.

124 B5: Stimmt bro finde ich auch oder sonst halt noch so Schimpfwörter.

125 I: Vielen Dank für eure Antworten. Möchtet ihr noch etwas ergänzen?

126 B5: Nein, ich nichts.

8.4.4 Interview 4

- 1 I: Vielen Dank für eure Teilnahme. Wir fangen gerade an. Und zwar habe ich für eure
2 Einstiegsfrage. Wie begrüsst ihr eure Kolleginnen, wenn ihr euch trefft?
- 3 B7: (lacht) Also ich umarme sie meistens.
- 4 B8: Ja, wir geben einfach Hand. Also so, ja. Wir haben Handschlag und das machen wir
5 dann.
- 6 I: Okay, und sagt ihr etwas dazu?
- 7 B7: Einfach so, hallo.
- 8 I: Okay. Wenn ihr an das Reden denkt, redet ihr in allen Alltagssituationen gleich? Oder
9 gibt es da teilweise Unterschiede?
- 10 B8: Es kommt darauf an, mit wem ich rede. Also wenn ich mit guten Freunden rede, ist
11 es mir eigentlich nicht so wichtig. Aber wenn ich so mit Lehrpersonen rede, ist es mir
12 schon wichtiger etwas höflicher und anständiger.
- 13 B7: Ja, oder halt mit Eltern oder Lehrern oder Trainer oder. So ein bisschen anständiger.
14 Und mit Kollegen halt so, ja.
- 15 B8: Wir nehmen es sowieso nicht ernst.
- 16 I: Okay. Würdet ihr zum Beispiel folgenden Satz zu euren Lehrpersonen oder euren
17 Eltern sagen? Alte stress nöd.
- 18 B7: Nein. Lehrer nicht und ich glaube bei Eltern auch nicht.
- 19 B8: Sicher nicht.
- 20 I: Wieso?
- 21 B8: Es ist unhöflich.
- 22 B7: Ja, es ist so fest jugendsprachmässig. Es ist so, ja.
- 23 B8: Und so. Und ja, halt einfach. Es ist so etwas, was man zu Kollegen vielleicht so
24 sagen würde. Aber nicht gerade zu Lehrern oder jemandem älteren oder so.
- 25 I: Okay. Du hast jetzt Jugendsprache erwähnt. Was ist eurer Meinung nach typisch für
26 die Sprechweise von Jugendlichen?
- 27 B7: Also jetzt, ich würde es jetzt nicht genau so formulieren. Aber ja, so in die Richtung,
28 das ist eher so mit Alter oder so. Das ist jugendsprachmässig.

- 29 B8: Ja, genau. Ich finde zum Beispiel, wenn es nicht so jugendsprachmässig ist, zum
30 Beispiel sagt man so, ja, grüezi, wie geht es Ihnen? Aber so, wenn man jetzt so zu
31 Kollegen sagt man eher, zum Beispiel, hoi, Bro, wie geht es dir? Ja. Das ist der
32 Unterschied.
- 33 I: Okay. Du hast gerade Bro erwähnt. Also wir haben, wenn ihr überlegt, aus welcher
34 Sprache kommt das Wort?
- 35 B7: Englisch.
- 36 B8: Englisch.
- 37 I: Kennt ihr da noch andere englische Wörter, die ihr braucht? Die euch gerade
38 einfallen?
- 39 B7: Also... Chill, aber das ist dann so anders wie jetzt in der Deutschland. Also chill mal
40 oder so. Aber das ist jetzt wie eine deutsche Bedeutung.
- 41 I: Ja. Wenn ihr noch ein bisschen weiter überlegt, fällt euch noch ein Beispiel ein?
- 42 B7: So for real oder so etwas. Ja, genau. Oder so cringe oder so. Das ist auch aus dem
43 Englischen.
- 44 B8: Oder es gibt so Abkürzungen, so yolo oder so.
- 45
- 46 I: (Mhm) Okay, wir haben jetzt gerade zwei Sachen genannt, die eigentlich typisch sind
47 für Jugendsprache. Fällt da noch etwas ein? Wir haben viele Wörter aus dem Englisch,
48 dann Abkürzungen.
- 49 B7: Also von anderen Sprachen oder wie?
- 50 I: Ja, zum Beispiel auch von anderen Sprachen.
- 51 B8: Meistens wird so Albanisch und Türkisch verwendet oder Russisch. Sie sagen auch
52 so amenakoi oder so.
- 53 B7: (.) Oder Polnisch auch.
- 54 I: Spannend. Ähm (...) Und wenn wir jetzt nochmals kurz auf den Unterschied eingehen.
55 Wenn ihr jetzt überlegt, was die Jugendsprache ist, die ihr mit euren Kollegen redet und
56 dann die Sprache in der Schule oder mit den Eltern. Was ist da der Unterschied?

57 B7: Also die Jugendsprache ist auch halt so mit Flüchtwörtern oder so. Und man achtet
58 sich dann nicht darauf, weil es ist wie normalisiert worden. Und ja, man achtet sich
59 dann nicht so darauf. Aber wenn man wie dann so in der Jugendsprache wie drin ist.
60 Aber wenn man so mit Erwachsenen redet, dann ist es halt nicht so, dann merkt halt,
61 wo die Grenze ist. Also ich merke das. Vielleicht die einen nicht so.

62 I: Okay.

63 B8: Ja, ich finde das genau so. Also es hat einen grossen Unterschied, wie wenn man
64 zum Beispiel zu einer Lehrperson redet oder einfach zu einer Kollegin.

65 I: Ja. Und ist das... Findet ihr das gut, Jugendsprache? Eher positiv? Oder findet ihr,
66 nein, mit diesen Flüchtwörtern ist es eigentlich nicht so gut?

67 B8: Also es kommt jetzt darauf an. Zum Beispiel so eine gute Kollegin nimmt das nicht
68 so zu Herzen vielleicht. Aber wenn wir jetzt gerade jemanden Neues kennengelernt
69 haben, würde ich nicht gerade so.

70 B7: Ja. Und es ist halt auch so. Ich würde jetzt, wenn ich jemanden so gerade neu
71 kennengelernt habe, würde ich nicht so Ciao, Bro oder so zu ihm sagen. Sondern eher
72 mehr normal oder so etwas.

73 I: (Mhm) Jugendsprache definiere ich in meiner Arbeit als Sprechweisen, die
74 Jugendliche untereinander im Austausch verwenden. Und wir werden jetzt den
75 Funktionen von Jugendsprache noch etwas mehr auf den Grund gehen. Und da habe
76 ich folgende Frage für euch. Und zwar, in welchen Situationen verwendet ihr im Alltag
77 Jugendsprache? Oder wann, verwendet ihr keine Jugendsprache?

78 B7: Also keine eben, die ich nicht so verwende, wenn ich jetzt so in der Schule bin oder
79 so mit Eltern. Oder vielleicht so an irgendeinem Ort, wo ich nicht so mit den engsten
80 Kollegen bin. Sondern halt einfach wie, ich kenne alle, aber wie nicht so richtig gut.
81 Dann würde ich es auch nicht machen. Und verwenden mache ich, wenn ich es ja zum
82 Beispiel so, ja einfach mit Kolleginnen, wenn ich draussen bin oder, ja.

83 I: Einfach hauptsächlich im Freundeskreis?

84 B8: Ja.

85 I: Okay. Und wenn ihr euch überlegt, wie findet ihr es, wenn Erwachsene Jugendsprache
86 sprechen, zum Beispiel auch Eltern?

87 B8: Das ist jetzt nicht ganz normal. Ja, es ist einfach ein bisschen komisch, weil meine
88 Eltern sind halt nicht so, ja sie sind mehr höflich. Ja oder so, ja.

- 89 B7: Und dann ist es halt so, es ist einfach so komisch, weil halt wie, das ist wie unsere
90 Sprache, weil ich die so untereinander mit Kollegen rede. Und ich würde das wie nie so
91 zu ihnen so sagen. Und dann wenn die so plötzlich das anfangen zu reden, ist dann so,
92 ja.
- 93 I: Ja. Du hast vorher noch gesagt, eben wenn du jemanden begrüsst, hey Bro, würdest
94 du das eben nicht zu allen sagen, sondern?
- 95 B7: Nein, das würde ich nur so zu den besten Kolleginnen sagen. Oder ja, einfach so zu
96 Kollegen, guten Kollegen. Weil so zum Beispiel so, wenn ich so Menschen mit denen ich
97 es nicht so gut habe, also schon gut, aber halt wie nicht so richtig eng bin, dann ist es
98 halt wie, ich sage schon das manchmal, aber nicht die ganze Zeit.
- 99 I: Und was ist denn in dieser Situation, wenn du eben mit deinen guten Kolleginnen bist,
100 ein Ziel von deiner Sprache? Oder wieso verwendest du dann genau diese
101 jugendsprachlichen Ausdrücke?
- 102 B8: Ja, wir sind einfach so daran gewöhnt worden.
- 103 B7: Ja, ich glaube ja. Es ist halt wie jetzt, zum Beispiel eben das Fluchen, das hat man
104 sich wie angewöhnt und man sieht halt, ja oder, und man redet halt auch direkt einfach
105 so und ja, man sagt halt mal, ja einfach so, ja zum Beispiel, ja verpiss dich oder so, aber
106 dann ist es wie so, man meint das wie, also man meint es wie nicht, aber man ist sich
107 so fest daran gewöhnt, dass das einfach so normal ist.
- 108 I: Okay. Dann haben wir vorher schon ein paar Beispiele genannt für Jugendsprache
109 oder für Jugendwörter. Ich möchte jetzt gerne nochmal einige sammeln. Fällt euch
110 gerade eines ein, wenn ihr an die Jugendsprache denkt?
- 111 B8: Also es kommt manchmal aus den sozialen Medien. Wie zum Beispiel, letztens war
112 es so Talahon. So im Trend gewesen.
- 113 B7: Oder yolo war es glaube ich auch mal. Also das war 2000 irgendwie früher und jetzt
114 ist es wieder gekommen.
- 115 B8: Oder so etwas. Ähm, was gibt es noch? Mir fällt gerade nicht viel.
- 116 I: (Mhm) Talahon hast du gesagt, habt ihr über die sozialen Medien gehört.
- 117 B8: Ja.
- 118 I: (Ähm) Wie würdet ihr das Wort erklären?
- 119 B8: Ja, das ist so, ich glaube es kommt so von Deutschland fest. (Mhm) Also es sind so
120 Bahnhofhänger oder so. So Absturzmenschen oder so Sek-C-Menschen.

- 121 I: Okay. Und fällt euch gerade noch ein weiteres Wort ein?
- 122 B8: (Ähm) Ich weiss es wirklich nicht.
- 123 I: Ja. Ich habe sonst auch noch ein paar Beispiele mitgenommen. (Ähm) No Front.
124 Verwendet ihr dieses Wort?
- 125 B8: Also das. Nein, das sage ich jetzt nicht so.
- 126 B7: Ja, ich auch nicht. Ich habe so eine Kollegin aus London. Sie lebt in UK und sie sagt
127 immer so, oh my days und so. Das ist halt so in London. Aber ja, hier sagen wir das
128 eigentlich nicht.
- 129 I: Okay. Was bedeutet das?
- 130 B8: Es ist so wie. Oh my god, so. Einfach, aber man sagt es einfach nicht so. (Mhm).
- 131 B7: Oder, ähm, hell no. Das war auch. Die einen haben das ins Deutsche übersetzt.
132 Also sie haben so Hölle nein gesagt. Aber ja, das benutze ich nie.
- 133 I: (Ähm) Dann habe ich noch sus mitgenommen.
- 134 B7: (Ah) Das ist so. Das ist so lange her gewesen. Also ich glaube, das hat halt eben vor
135 langer Zeit, das hat vor der Corona-Zeit angefangen. Mit dem ganzen Among Us hat das
136 angefangen mit so einem Game. Ja. Und jetzt ist es nicht so. Also jetzt ist es eigentlich
137 gar nicht mehr so. Vielleicht sehen wir manchmal so auf TikTok irgend so ein Video.
138 Aber ja, dann ist es nicht mehr wie im Zusammenhang, wie es mal war.
- 139 I: Okay. (Ähm) Gern möchte ich jetzt die Wörter, die wir aufgeschrieben haben, noch ein
140 wenig analysieren. Und wenn wir gerade anfangen beim Talahon. Was ist speziell an
141 diesem Wort?
- 142 B8: Also es ist eigentlich nicht ein Wort, aber sie haben das irgendwie so
143 herausgefunden. Also das gibt es eigentlich nicht. Das ist so wie, zum Beispiel, wenn
144 man so beim Bahnhof ist, dann sieht man so die, so Menschen mit so Gucci Cap und so
145 Bauchtasche oder so Mädchen, die so richtig viel Schminke im Gesicht haben, mit so
146 Wimpern. Und dann haben die irgendwie angefangen, diesen Menschen Talahon zu
147 sagen. Ja.
- 148 B7: Ja. Und sie machen halt immer so Schattenboxen oder so.
- 149 B8: Oder ja, dass die so vaper oder so. Einfach so. Ein bisschen so Bahnhofhänger halt.
- 150

- 151 I: Und habt ihr mal überlegt, von wo das dann herkommt? Das ist ja kein deutsches
152 Wort.
- 153 B7: Also ich glaube, es ist halt wie eben so, es ist auf TikTok, eben, oder sozialen
154 Medien vor allem auf TikTok, ist das verbreitet worden. Und es ist so von Deutschland
155 gekommen. Also Frankfurt, so etwas.
- 156 I: Okay. (Ähm) Da haben wir noch vorher ein Beispiel gehabt - Hölle nein. Von wo kommt
157 das?
- 158 B8: Also, es war eigentlich so hell da. Das war schon lange da. Das haben wir immer
159 wieder benutzt. Aber nachher hat es einfach jemand, also irgendwie, ich weiss nicht,
160 aus Deutschland, glaube ich. Hat irgendjemand das, wie es im Deutschen gesagt wird,
161 also Hölle nein gesagt und dann haben das Menschen angefangen zu sagen. Die einen
162 sagen das die ganze Zeit. Also jetzt vielleicht nicht mehr so, aber so vor den
163 Sommerferien haben das mega viel gesagt. (Ähm) Aber die einen haben das so richtig
164 komisch gefunden, und so cringe und so, und die anderen haben das die ganze Zeit
165 gesagt.
- 166 I: Okay. Und da haben wir noch sus gehabt. Dort habt ihr gesagt, von wo kommt das?
- 167 B7: Ja, 2020. Oder Corona-Zeit. Ja, das ist von einem Spiel gekommen. Also es geht so
168 darum. Es heisst Among Us, es ist so. Also es gibt so mehrere Unschuldige und einen
169 Schuldigen und sus sagt man so.
- 170 B8: Suspicious, das kommt von suspicious. Ja. Und dann war es so, ja, the imposter is
171 sus, und dann, ja, das ist so von dem Spiel gekommen, ja.
- 172 I: Okay. Kennt ihr da vielleicht, oder fällt euch gerade noch ein anderes Wort ein, das
173 irgendwie aus dem Internet, oder aus einem Spiel kommt und ihr im Wortschatz
174 habt?
- 175 B7: Also nein, ich glaube nicht. Also, ich weiss nicht, es ist halt auch von Kultur zu
176 Kultur anders, zum Beispiel, (ähm), in der Schweiz, also, weil in Polen, ich habe
177 Kolleginnen, und die sagen die ganze Zeit xd. Und das haben wir, das ist so. Bei uns war
178 es eben auch in 2020 und das sagt jetzt niemand mehr, aber die sagen das immer noch.
179 Also ich weiss nicht, ob das geblieben ist, oder ob das so wiedergekommen ist, wie
180 YOLO, oder etwas, ja.
- 181 I: Okay. Dann hätte ich zum Schluss noch ein Beispiel, das ich mitgenommen habe,
182 wäre Aura.
- 183 B8: (lacht) Ah, ja, das, das, ja.

184 I: Was bedeutet das Wort, oder habt ihr das in eurem Wortschatz?

185 B7: Ich weiss nicht, wie das, ich weiss nicht, von wo das gekommen ist. Aber, es ist so,
186 wie zum Beispiel, wenn halt jemand, zum Beispiel man sagt so, minus Aura, wenn
187 jemand etwas, zum Beispiel, wenn er gerade peinlich war. Zum Beispiel, wenn er sich
188 jetzt blamiert vor allen, dann sagt man minus 2000 Aura, oder so etwas. Oder wenn
189 man etwas halt Krasses macht, dann ist so plus Aura, also sagt man so. Aber, das ist
190 jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so im Trend. Also das ist so, vor den Sommerferien,
191 das war sehr fest. Und jetzt ist es, ja, so wie alles, es ist halt einfach so, mal da gewesen
192 und jetzt nicht mehr.

193 I: Dann haben wir es vorher schon von jugendsprachlichen Ausdrücken in anderen
194 Sprachen gehabt. Jetzt möchte ich noch vertieft darauf eingehen. Kennt ihr Ausdrücke
195 aus anderen Sprachen?

196 B7: Ja, also, ich glaube, es sind nicht so richtig, es sind nie so richtig Ausdrücke, es sind
197 meistens, fast immer, sind es Fluchwörter, aber die Hälfte weiss halt nicht, was es
198 bedeutet, aber sie sagen es trotzdem, ja.

199 I: (Mhm) Habt ihr schon mal ein Jugendwort aus dem Französischen gehört?

200 B8: Manche sagen einfach putain oder so. Oder ferme la bouche. Ja. Mehr weiss ich
201 nicht.

202 I: Okay. Also eher Beleidigungen. (Mhm) Ich habe auch zwei Wörter mitgenommen. Ihr
203 könnt sie gleich mal durchlesen und mal überlegen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, was
204 das heissen könnte.

205 B7: Also Kiffer. Also Menschen, die kiffen, oder? Also, im Deutschen würde es jetzt
206 Kiffer heissen, aber ich glaube, es heisst nicht gleiche im Französischen heisst.

207 I: Ja, genau. Es heisst eigentlich etwas anderes. Kiffer, je kiffe heisst aimer, etwas
208 mögen. Oder dann haben wir relou. Zum Beispiel sagt man das, wenn man jetzt im
209 Unterricht ist, c'est relou, est ist langweilig oder nervig. Ich habe auch noch ein paar
210 WhatsApp-Nachrichten auf Französisch mitgenommen. Ihr könnt sie mal durchlesen
211 und dann gerne, sobald euch etwas auffällt, gleich sagen, wenn ihr denkt, ja, das
212 könnte ein jugendsprachlicher Ausdruck sein.

213 B8: Yo, steht hier und da nochmals. Es bedeutet sicher so ciao oder hoi.

214 I: Ja, verwendet ihr das auch?

215 B7: Nein, eher selten.

- 216 I: Und dann haben wir hier rep. Da haben wir eigentlich eine Frage. Das sollte répondu
217 heissen. Also eigentlich das Partizip II. Und da kürzt man einfach ab, damit es schneller
218 geht. Macht ihr das im Deutschen auch?
- 219 B7: Ja, also im Deutschen ab und zu. Aber wenn ich zum Beispiel auf Polnisch schreibe,
220 mit so meiner Kollegin, schreibe ich halt auch mit Abkürzungen, einfach weil ich nicht
221 das ganze Wort schreibe. Also ja, damit es schneller geht. Aber im Deutschen, also es
222 gibt auch Abkürzungen. Aber so wie nöd, dann schreibe ich nur n oder nd.
- 223 I: Ja. Okay. Dann haben wir hier gerade das Nächste, tkt. Das wäre auch eine
224 Abkürzung, und zwar für t'inquiète. Also wie kein Problem.
- 225 B7: (Ahh) Genau. Das gibt es auch, also zum Beispiel np schreibe ich für no problem.
- 226 I: Okay. Dann haben wir hier das Nächste. Hier steht ptn, das habt ihr vorhergesagt.
- 227 Da haben wir zweimal das gleiche Wort.
- 228 B8: (Ahh) Putain, oder?
- 229 I: Genau. Auch eine Abkürzung, für eine Beleidigung. Und dann haben wir hier zum
230 Schluss noch wesh. Habt ihr das schon mal gehört?
- 231 B8: Nein.
- 232 I: Also eigentlich ist ein e weg. Das ist auch wie ein yo. Also eine Ansprache, aber es
233 kommt aus dem Arabischen.
- 234 B7: Ich glaube, ich habe es mal gehört.
- 235 I: (Mhm) Und hier haben wir auch noch eine Abkürzung tjrs. Was könnte das heissen?
- 236 B7: Toujours?
- 237 I: Ja, genau. Habt ihr das Thema Jugendwörter, Jugendsprache mal behandelt im
238 Unterricht?
- 239 B7: Wir haben mal Fluchwörter behandelt. Also das war auch so jugendsprachmässig.
- 240 Es sind meistens Fluchwörter, welche die Jugend sagen würde. Ja. Aber es waren
241 einfach Fluchwörter, die von Jugendlichen viel benutzt werden.
- 242 I: Okay. Könnt ihr euch da gerade noch an ein Wort erinnern?
- 243

- 244 B7: Ja, putain und ferme la gueule waren es.
- 245 B8: Ich weiss nicht mehr, weil es so lange her war. Ja. Das war vor einem Jahr, glaube
246 ich.
- 247 I: Und interessiert euch das Thema Jugendsprache? Also würdet ihr das gerne im
248 Deutsch- oder im Französischunterricht behandeln?
- 249 B7: Also ich finde (..), also es gibt bessere Themen. Ich finde Jugendsprache, das fände
250 ich nicht so spannend. Im Deutsch vor allem. Weil es ist halt wie etwas Alltägliches.
- 251 B8: Ja und wir wissen es ja schon. (...) Also das Meiste.
- 252 I: Im Französisch? Hier noch ein paar Wörter anzuschauen
- 253 B7: Also so (..) Eine Lektion oder so. Das war lustig, als wir das hatten. Aber es hat halt
254 (...) also Nachwirkungen nachher gehabt. Dass zum Beispiel, die Jungs, die haben die
255 ganze Zeit ferme la gueule gesagt (..) dann.
- 256 I: Angenommen, ihr würdet jetzt mit der Klasse eine Brieffreundschaft anfangen mit
257 einer anderen Klasse, die in der Suisse-Romande lebt. Oder auch per WhatsApp.
258 Welche deutschen Jugendwörter würdet ihr dieser Person beibringen, damit sie sich
259 nachher euch unterhalten kann?
- 260 B7: Also halt (..) Ich weiss nicht. Weil die englischen Wörter würden sie, glaube ich
261 kennen. Und wir benutzen ja die meisten Wörter aus dem Englischen.
- 262 B8: Vielleicht so Talahon, wenn das mal so dazu kommt. Und wenn alle so sagen,
263 Talahon, dann fragen sie ja, was ist das?
- 264 I: Okay. Ja. Dann gibt es noch etwas, das ihr ergänzen möchtet? Noch ein Wort, das
265 euch noch in den Kopf gekommen ist?
- 266 B7: Slay hat es noch gegeben.
- 267 B8: Ja, slay. Aber das ist auch länger her.
- 268 B7: Und das hat wie auch niemand so richtig wie im Wortschatz benutzt.
- 269 B8: Sie haben noch girl und so gesagt. Ja, das ist alles.
- 270 I: Dann danke vielmals für eure Teilnahme.

8.4.5 Interview 5

- 1 I: Vielen Dank für eure Teilnahme. Ich fange gerade an mit der ersten Frage, und zwar,
2 wie begrüsst du deinen Kollegen, deine Kollegin, wenn ihr euch am Morgen trefft?
- 3 B9: Also, normalerweise geben wir uns einen Handschlag. Eigentlich, und normal halt
4 fragen, wie es geht und so. Und der Rest passiert einfach.
- 5 B10: Also, ich stimme zu. Ich bin auch gleich.
- 6 I: Okay. Und wenn ihr an das Reden denkt, redet ihr im Alltag in allen Situationen
7 gleich? Oder gibt es Situationen, in denen ihr wie anders redet?
- 8 B9: Also, bei Kollegen und so redet man sozusagen freier. Also, es ist nicht so schlimm,
9 wie man redet, sozusagen. Aber zuhause ein bisschen anständiger, aber immer noch
10 locker. Und in so professionellen Situationen, zum Beispiel so Bewerbungen, oder so
11 klar ein bisschen formaler reden.
- 12 B10: Ja, schon mit den Kollegen ist es halt immer so einfacher, und du bist auch freier,
13 kannst viel mehr sagen, und ja, dann sagst du halt das meiste, was du sagen willst, und
14 dann ist es halt normal.
- 15 I: Okay. Würdet ihr den folgenden Satz zu euren Eltern oder Lehrpersonen sagen? Alte
16 stress nöd.
- 17 B10: Nein, nie im Leben.
- 18 B9: Nein. (lacht) Also, es würde nicht so gut angekommen, glaube ich. (lacht)
- 19 I: Wieso?
- 20 B10: Es ist nicht so eine Umgangssprache mit den Eltern.
- 21 B9: Also, bei uns ist es glaube ich so der Fall, man wird mit Respekt gegenüber den
22 Eltern erzogen, sozusagen. Und, ja, man lernt halt von klein auf nicht so mit den Eltern
23 zu reden. Also generell auch mit älteren Menschen, Respekt gegenüber Älteren und so.
24 Das ist bei mir der Fall.
- 25 I: Ihr beide erwähnt, mit euren Kollegen redet ihr anders. Was ist denn anders, wenn ihr
26 mit euren Kollegen redet? Oder was ist typisch?
- 27 B9: Also jetzt offen und ehrlich, man benutzt viel mehr positiv gemeinte Fluchwörter,
28 wenn man so sagen kann. Also man sagt vieles, was man eigentlich nicht sagen sollte.
29 Aber immer so positiv gemeint.
- 30 B10: Ja, es ist halt einfach so, die nehmen es dann nicht ernst. Dann ist es egal, wie
31 man sie nennt. Es ist halt normal, mit ihnen so zu reden.

- 32 I: Und jetzt noch im Unterschied zu der Sprache mit den Eltern oder mit den
33 Lehrpersonen. Was ist da anders?
- 34 B9: Also man muss schonmal anständiger sein. Also anständiger reden.
- 35 B10: Keine Fluchwörter.
- 36 B9: Ja, sicher keine Fluchwörter. Aber ja, man muss halt Menschen, die eher oben sind,
37 mehr respektieren und so.
- 38 I: Okay, und bei der Sprache mit deinen Kollegen, Kolleginnen?
- 39 B9: Bei Kollegen ist es halt nicht so, es macht es nicht so aus, wenn man anders redet.
- 40 I: Ja, was meinst du damit, es macht es nicht so aus?
- 41 B9: Ah, ja, im Sinne von, viele Jugendwörter, die benutzt werden, kommen bei
42 Lehrpersonen oder Eltern meistens nicht so gut an. Und ja, es zeigt halt, professioneller
43 wirken, wenn man solche Wörter nicht benutzt.
- 44 I: Ja. Okay. Und würdet ihr die Sprache, die ihr mit euren Kollegen habt, würdet ihr das
45 eher positiv bewerten oder negativ?
- 46 B10: Also, wenn man so überlegt. (..) Also, es ist schon besser anständig zu reden, aber
47 du bist einfach freier.
- 48 B9: Es fühlt sich besser an, aber wenn man überlegt, was man eigentlich sagt, ohne es
49 zu meinen, ist es nicht so positiv.
- 50 I: Wir haben jetzt über die Jugendsprache gesprochen. Und ich habe in meiner Arbeit
51 die Jugendsprache als Sprechweise definiert, die Jugendliche untereinander haben
52 oder verwendet. Und wir werden jetzt den Funktionen noch etwas auf den Grund gehen.
53 Und wenn ihr jetzt ganz konkret an euren Alltag denkt, in welchen Situationen redet ihr
54 Jugendsprache?
- 55 B10: So, wenn man den Kollegen sieht und etwas zu erzählen hat. I
- 56 B9: Generell mit Kollegen halt. Mit halt [unverständlich, 1.5 sek] Wie heisst das? Mit
57 dem gleichen Altersniveau, wenn ich es so sagen kann. Weil es ist (..) Ich weiss auch
58 nicht genau, warum, aber es ist einfach so.
- 59 B10: Es ist normalisiert worden.
- 60 I: Also, meinst du die Kollegen, die gleich alt sind wie du. Plus, minus.

61 B9: Ja, plus, minus. Es kommt auch auf die Wahrnehmung drauf an, man kann es auch
62 bei den Eltern anwenden. Wenn sie es auch so machen.

63 I: Redet ihr mit euren Kollegen in der Schule oder im Fussball gleich? Oder habt ihr dort
64 nochmal eine andere Sprache? Mit anderen Begriffen?

65 B9: Es ist ziemlich gleich.

66 B10: Es ist eher schon gleich.

67 I: Okay. Du hast vorhin die Eltern erwähnt. (..) Wie findet ihr es denn, wenn Eltern oder
68 Lehrpersonen Jugendwörter verwendet?

69 B9: Also, in meiner Sicht ist es ein bisschen lustig, weil es ist halt so unerwartet. Und es
70 wirkt einfach so komisch irgendwie, weil es ist halt nicht so normal.

71 B10: Ja, man ist einfach so überrascht, weil es eigentlich Jugendwörter sind und sie sind
72 ja schon ein bisschen älter. So ich frage mich dann, von wo sie diese Wörter haben.

73 I: Und (...) Jugendsprache mit den Gleichaltrigen, redet ihr da mit allen gleich oder gibt
74 es auch andere Jugendliche, mit denen ihr nicht so redet?

75 B10: Nein, also es ist einfach meistens so, mit guten Kollegen, mit denen man sich gut
76 versteht, die wissen, dass man das nicht ernst meint. Ich gehe nicht einfach zu
77 jemandem und [unverständlich, 2.0 sek] Ich weiss auch nicht, wie er es aufnimmt.

78 B: Also jetzt im Fall von Beleidigungen als Spass, ist es schon so, aber so Jugendwörter,
79 so andere, die eher so nicht Beleidigungen sind, sondern einfach so Terme, die man
80 benutzt, ist es nicht so schlimm. Kann man eigentlich mit jedem sozusagen benutzen.

81 I: Und wenn ihr jetzt mit diesen Kollegen Jugendsprache redet, was ist euer Ziel damit,
82 wenn ihr zu dem ein Fluchwort sagt, aus Spass? Zum Beispiel, eben wenn du deinem
83 Kolleg irgendwie ein Fluchwort sagst, das würdest du ja nicht zu deinem Vater sagen.

84 B10: Es ist so wie (...) Es ist einfach (..) Man sagt es einfach so, es ist einfach so
85 geworden, aber ich denke, es ist einfach so, um ein bisschen zu verstärken, was man
86 schon gesagt hat.

87 I: Und nochmal der Kontrast. Mit den Eltern redet ihr nicht so, aber mit euren Kollegen
88 schon. Wieso?

89 B9: Also, ich bin einfach so erzogen worden, dass würde sonst keinen guten Eindruck
90 machen.

- 91 B10: Allgemein Fluchwörter, also bei den Eltern, die sind jetzt auch gegen uns, dass
92 man das nicht braucht und mit den Kollegen ist halt so, denen ist es egal und dann
93 kannst du es einfach sagen.
- 94 B9: Kollegen nehmen das nicht so zu Herzen. Bei Eltern ist es glaube ich schon etwas
95 anderes. Sie würden es glaube ich schon ins Wortwörtliche bringen.
- 96 I: Das heisst, ihr versucht euch so ein bisschen abzugrenzen von den Eltern. Jetzt sage
97 ich mal das Fluchwort meinem Kollegen.
- 98 B9: Ja.
- 99 I: Dann werden wir jetzt ganz konkret und zwar, wenn ihr an die Jugendsprache denkt,
100 was fallen euch für Wörter ein?
- 101 B9: Also, letztens haben wir so cringe gesagt, oder so.
- 102 I: Wir sammeln einfach mal. Was euch gerade in den Sinn kommt, ihr könnt alles sagen.
- 103 B9: Rizz. (Ähm) und so. (lacht)
- 104 B10: So Digga, so Bro, Bro sagt man viel eigentlich. Wird nicht so als Jugendwort
105 wahrgenommen, aber sagen viele. Das wäre so die, die ich mit Kollegen benutze. Also
106 abgesehen von Beleidigungen.
- 107 I: Okay in diesem Rahmen kannst du die gerne sagen.
- 108 B9: Also, vielleicht ist es nicht so Fluchwort. Im Moment sagen viele, bist du behindert
109 und so. (lacht)
- 110 I: Okay. Dann werden wir jetzt diesen Wörtern auf den Grund gehen. Und zwar, was ist
111 speziell an diesen Wörtern? Was bedeutet sie? Aus welcher Sprache kommen sie? Wir
112 fangen gleich an mit cringe.
- 113 B10: Es ist einfach ein englisches Wort, wenn so etwas Peinliches passiert. Und dann,
114 ja, ist es so ein komischer Moment, dann sagt man einfach, es war cringe.
- 115 B9: Also, cringe ist so wie komisch und so, unwohl sozusagen.
- 116 I: Dann haben wir als nächstes Talahon.
- 117 B10: Ich weiss nicht (..) Aus meiner Sicht sind es so die, die so so ein bisschen auf Gras
118 stehen, eigentlich. Und die, die so meistens meistens Boxer sind, aber gar nicht boxen.
119 Und ja, einfach, wenn du ein bisschen auf männlich tun, aber in einer nicht männlichen
120 Art. Sozusagen.

- 121 I: Aus welcher Sprache kommt dieses Wort? Habt ihr eine Idee?
- 122 B9: Nein.
- 123 B10: Ich weiss auch nicht.
- 124 I: Und wie seid ihr auf dieses Wort gekommen? Woher habt ihr das?
- 125 B10: Von Social Media.
- 126 B9: Ja, die meisten werden so rausgebracht. Also viele kommen von Social Media.
- 127 I: Dann als nächstes haben wir rizz.
- 128 B9: Wie kann man das erklären?
- 129 B10: Rizz ist so, wenn eine Person eine andere so klären will. Er kann gut klären.
- 130 B9: Wenn er gut klären kann, hat er guten rizz. Er kann gut mit Frauen umgehen, so zu
131 sagen.
- 132 B10: Woher kommt es? Glaub nicht Englisch.
- 133 B9: Doch schon aus dem Englischen. Englisch.
- 134 I: Dann als nächstes haben wir noch Bro. Digga.
- 135 B9: Ja, beides ist das gleiche. Also statt den Namen zu sagen, kann man Bro sagen.
- 136 B10: Bro ist einfach die Abkürzung von Bruder im Englischen. Sagt man auch zu einem
137 guten Kollegen. Du kannst ihn einfach Bro nennen.
- 138 I: Ja, und zum Schluss haben wir noch behindert.
- 139 B9: Ah, behindert. In diesem Fall viel angewendet, wenn man sagen will, so bist du
140 dumm oder so. Aber man muss, glaube ich, aufpassen, wem man das sagt. (lacht)
- 141 B10: (lacht)
- 142 I: Ist euch gerade noch ein anderes Wort eingefallen? Vielleicht in der Zwischenzeit.
- 143 B9: Nein.
- 144 I: Okay. (Ähm) Diskutiert ihr in eurer Freundesgruppe über diese Wörter, als woher die
145 Wörter kommen oder was sie bedeuten?

- 146 B9: Nein, also einfach, wenn jemand, zum Beispiel, wenn so mehrere in einer
147 Freundesgruppe sind und jemand es nicht versteht, kann man es schon schnell
148 erklären. Aber das passiert nicht so oft. Also vielleicht ab und zu einmal.
- 149 I: Dann möchte ich noch auf Jugendwörter in anderen Sprachen zu sprechen kommen.
150 Habt ihr jugendsprachliche Ausdrücke aus einer anderen Sprache, die euch gerade
151 einfallen?
- 152 B9: Halt auch Beleidigungen. Also es ist keine Beleidigung, also es ist einfach kein gutes
153 Wort. So auf Portugiesisch caralho Also es ist so wie, das kann man so benutzen, um
154 auch zu verstärken, was man sagt. Zum Beispiel, wenn du so sagst, ja, ich habe jetzt
155 Hunger, dann kannst du so sagen, ich habe Hunger caralho ist so, ich habe mega
156 Hunger, ist so eine Steigerung, so zu sagen.
- 157 B10: Im Albanisch gibt es auch so qifsha, das ist eher so, wenn jetzt etwas passiert ist,
158 oder einfach etwas Schlechtes, dann bist du so genervt und dann sagst du es einfach,
159 weil es keine gute Bedeutung hat, es bedeutet einfach Figg, so wie Scheisse.
- 160 I: Und auf Französisch? Kennt ihr ein Jugendwort auf Französisch?
- 161 B9: Nein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube nicht, aber ich kenne auch nur
162 Beleidigungen.
- 163 I: Ja? Also welches?
- 164 B9: Ich hätte fis de pute, glaube ich. Aber es ist eher eine grobe Beleidigung einfach, es
165 ist kein Jugendwort.
- 166 I: Genau, es ist einfach eine Beleidigung. Würde ich jetzt nicht jemandem ins Gesicht
167 sagen. Ich habe zwei Wörter mitgenommen. Das sind beides Jugendwörter auf
168 Französisch. Ihr könnt sie mal durchlesen und überlegen, was es heissen könnte.
- 169 B10: Ja, also Kiffer ist ja so einer, der (..).
- 170 I: Genau, wie Kiffer auf Deutsch, aber also kiffer ist ein Verb.
- 171 B9: Heisst kiffer jetzt rauchen oder was?
- 172 I: Nein, es heisst nicht rauchen, es heisst eigentlich aimer, also etwas mögen. Also zu
173 deinen Eltern sagst du j'aime und zu deinen Kollegen je kiffe.
- 174 B10: Noch nie gehört.
- 175 B9: Habe ich auch noch nie gehört, aber gut zu wissen.

- 176 I: Oder da relou z.B. im Unterricht, wenn ihr gerade eine mühsame Aufgabe macht und
177 dann sagt, c'est relou.
- 178 B10: Ah, bedeutet so, keine Lust.
- 179 I: Ja, so nervig, langweilig. So. Ich habe euch ein paar WhatsApp-Nachrichten
180 mitgenommen auf Französisch und da hat es verschiedene jugendsprachliche
181 Ausdrücke drin. Wir werden die jetzt gemeinsam durchgehen. Ihr könnt sie mal lesen
182 und sobald euch etwas auffällt, könnt ihr es mir gleich sagen.
- 183 B10: Also es hat viele Abkürzungen.
- 184 I: Welche sind dir gerade aufgefallen?
- 185 B10: Ptn für putain, glaube ich. Da ist noch tkt und wsh. Tjrs steht sicher für toujours.
- 186 B9: Ja, toujours. Da ist noch eine Abkürzung, h, steht vielleicht für heure.
- 187 I: Ja, genau. Hier oben fällt euch da noch etwas auf.
- 188 B9: Anniversaire ist abgekürzt glaube ich.
- 189 I: Genau, dann werden wir jetzt gleich durchgehen. Also yo bedeutet einfach?
- 190 B10: Also für hey, hoi, halt Begrüssung.
- 191 I: Und dann haben wir hier rep. On a vu que t'avais pas reo. Wir haben gesehen, dass du
192 nicht geantwortet hast. Ah
- 193 B9: Also es ist eigentlich von répondre, oder?
- 194 I: Genau, répondu, da ist einfach das Ende des Wortes gekürzt worden. Genau das
195 gleiche haben wir hier. Anniversaire. Macht ihr das auch im Deutschen?
- 196 B9: Ja viele sagen Geburi für Geburtstag.
- 197 I: Ja und, dass du einfach das Ende des Wortes weglässt.
- 198 B9: (Ähm) Mir fällt gerade nichts ein, weil das passiert langsam automatisch mit der
199 Zeit.
- 200 I: Okay. Und dann haben wir hier noch tkt, tjrs und vrm, alles Abkürzungen. Macht ihr
201 das auch im Deutschen.
- 202 B10: Ja, ja. Wenn man keinen Bock hat, schreibt man einfach nur k und b, also kb.
- 203 B9: Oder behindert, bhd.

- 204 B10: Ja, stimmt.
- 205 B9: Also TikTok, die App, schreibt man auch jetzt TTK.
- 206 B10: Nur TT.
- 207 B9: Stimmt, TT oder TTK.
- 208 B10: Instagram ist (..) Insta (..)
- 209 B9: IG, IG.
- 210 B10: Ja, sonst fällt mir nichts mehr ein.
- 211 I: Habt ihr das Thema Jugendsprache mal behandelt im Französischunterricht?
- 212 B9: Nein. Ich glaube nicht. Also ich nicht.
- 213 B10: Vielleicht kurz. Ich weiss nicht.
- 214 I: Würde euch das interessieren?
- 215 B10: Ja.
- 216 B9: Ja, weil spannend ist es immer.
- 217 I: Und allgemein das Thema Jugendsprache vielleicht auch im Deutschunterricht. Wäre
218 das interessant?
- 219 B10: Ja, wäre sicher mal (..) cool
- 220 B9: Wäre cool.
- 221 I: Und dann würdet ihr auch die Bedeutungen von Wörtern anschauen?
- 222 B9: Wäre, glaube ich, auch mal gut. Weil es passiert, dass man Sachen sagt und man
223 nicht weiss, was es heisst. Und am Ende ist es etwas sehr Schlimmes.
- 224 I: Okay. Und angenommen, ihr würdet eine Brieffreundschaft anfangen mit jemandem
225 aus der Suisse romande. Welches Jugendwort würdet ihr dieser Person beibringen,
226 damit sie sich hier unterhalten kann mit euch?
- 227 B9: Ich glaube, cringe wäre schon eins. Ja, cringe.
- 228 B10: Cringe wird sehr oft benutzt. Oder einfach bro.
- 229 B9: Ja, stimmt, bro.

- 230 I: Habt ihr zum Schluss noch etwas, was ihr gerne ergänzen würdet?
- 231 B9: Nein.
- 232 B10: Ich auch nicht.
- 233 I: Okay, dann werde ich die Aufnahmen stoppen.

8.4.6 Interview 6

- 1 I: Vielen Dank für eure Teilnahme. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Und zwar
2 (..) Wie begrüsst du deine Kolleginnen, wenn ihr euch trifft? Was sagt ihr dann?
- 3 B11: Ähm (..) Also, ich sage hoi.
- 4 B12: Ja, ich auch und wir machen unseren Clap (...) unseren Handschlag. Im Handball
5 machen wir manchmal einen Handschlag.
- 6 I: Wir kommen gleich zu der nächsten Frage. Wenn ihr ans Reden denkt, redet ihr im
7 Alltag in allen Situationen gleich? Oder gibt es da manchmal Situationen, in denen ihr
8 anders redet?
- 9 B11: Also, unter Kollegen spreche ich ganz sicher anders. Zu Hause spreche ich
10 anständig und nicht (lacht). Denn meine Eltern legen sehr viel Wert darauf, gut zu
11 reden. Unter meinen Geschwistern spreche ich auch anders. Aber nicht gleich wie bei
12 Freunden und auch nicht gleich wie mit den Eltern. Es ist auch wieder etwas anderes.
- 13 B12: Also, ich spreche mit meinen Kollegen anders. Zu Hause auch. Da darf ich nicht
14 fluchen. Und mit so anderen (..) zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch spreche ich
15 auch anders. Mit Höflichkeitsformen und all das.
- 16 I: Okay. Ich habe noch einen Satz mitgenommen. Würdet ihr den folgenden Satz zu
17 euren Eltern oder den Lehrpersonen sagen? Alte, stress nöd.
- 18 B11: Nein. Ich würde gleich eine Ohrfeige bekommen. (lacht)
- 19 I: Was würdet ihr eher sagen?
- 20 B11: Mami, kannst du mich bitte in Ruhe lassen. Oder Papi, kannst du bitte gehen.
- 21 I: Okay. Und ihr habt gesagt, ihr unterhaltet euch mit euren Kollegen und Kolleginnen
22 anders. Was ist typisch für die Sprache, die ihr dann benutzt?
- 23 B11: Also, wir haben ein bisschen einen Insider. Wir sprechen (..) Wir benutzen extra
24 recht viel richtige, bünzlige, schweizerdeutsche Wörter. Das ist ein Insider von uns.
- 25 B12: Auch grober, würde ich sagen. Aber wir machen das aus Spass und beleidigen uns
26 nie wirklich richtig.
- 27 I: Ja. Okay. Und wenn ihr nochmals die Sprache mit euren Kollegen und Kolleginnen und
28 die Sprache mit euren Eltern oder den Lehrpersonen anschaut, was ist da der
29 Unterschied? Was ist an dieser Sprache anders?
- 30 B11: Sicher keine Beleidigungen oder (ähm) Also Jugendsprache benutze ich jetzt nicht
31 bei meinen Eltern. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ist so cringe, kommt plötzlich

32 mein Papa und fragt, was das bedeuten soll und dass er das nicht verstehe und ich es
33 ihm erklären muss. Deshalb benutze ich es [Jugendsprache] zu Hause nicht.

34 B12: Zu Hause benutze ich auch keine Jugendsprache. Vielleicht ein bisschen mit
35 meinen Brüdern, aber nicht viel.

36 I: Ja. Würdet ihr die Jugendsprache eher positiv bewerten oder negativ?

37 B11: Eher negativ. Die Jugendsprache hat halt wirklich sehr viel Englisch. Ja. Und ich
38 finde, wir sind hier in der Schweiz. Die alten, traditionellen schweizerdeutschen Wörter
39 verliert man halt jetzt durch die Jugendsprache. Ich finde das sehr schade. Es sind
40 wirklich lustige Wörter. Deswegen verwende ich, L. und M. viele schweizerdeutsche
41 Wörter, weil sowieso niemand so wirklich versteht. Dann haben wir wie unsere eigene
42 Geheimsprache.

43 B12: Ja, also (..) Ich würde es auch eher negativ sehen, vor allem die heutige
44 Jugendsprache. Ich finde sie oft etwas mehr beleidigend. Und ich bin eigentlich nie in
45 dieser Jugendsprache drin. Ich bin meistens etwas später, wenn dann. Aber sonst eben
46 auch (..) eher sehr wenig.

47 I: Ja. In diesem Fall habe ich das richtig verstanden, dass ihr die Jugendsprache von
48 anderen Jugendlichen eher negativ bewertet?

49 B11: Ich finde es nicht schlimm, wenn sie [die anderen Jugendlichen es benutzen. Aber
50 ich finde es schade, dass man die schweizerdeutschen Wörter verliert, weil die meisten
51 können nicht mal mehr richtig Schweizerdeutsch. Das finde ich schade. Wenn man
52 nicht mal im eigenen Land die eigene Sprache spricht.

53 I: Okay. Jetzt ist der Begriff Jugendsprache zu Wort gekommen und ich habe ihn in
54 meiner Arbeit als Sprechweise definiert, die Jugendlichen im Austausch untereinander
55 verwenden. Wir werden dieser Jugendsprache jetzt noch auf den Grund gehen. Und
56 (ähm) ich habe folgende Frage für euch. Wir sind vorher schon schnell zu sprechen
57 gekommen. Und zwar ganz konkret. In welchen Situationen im Alltag sagt ihr
58 Jugendwörter?

59 B11: (Ähm) Also (..) Wenn ich mal Jugendsprache rede (..) dann vielleicht ganz einzelne
60 Wörter. Ich sage zum Beispiel oft mein Crush oder auch Talahon. Das ist für mich ein
61 einzelnes Wort. Es gibt keine Übersetzung, sondern es ist einfach das Wort. Das ist wie
62 ein neu dazugewonnenes Wort. Und das kann man nicht übersetzen. Aber sonst (..)
63 wenn ich wütend bin und mich über etwas aufrege, benutze ich oft Jugendwörter. Aber
64 sonst nicht wirklich.

- 65 B12: Ich benutze nur Jugendwörter, wenn ich es gerade mit meinen Kollegen lustig
66 habe. Wenn ich normal und ernst mit ihnen spreche, verwende ich eigentlich auch
67 keine Jugendwörter. Meistens nur in lustigen Situationen.
- 68 I: Okay. Ihr habt vorhin das Wort Geheimsprache erwähnt. Habt ihr innerhalb eurer
69 Gruppe eine solche Sprache?
- 70 B12: Ich benutze sie nicht mit anderen. Ich sage das nur zu C., M. oder meinen
71 Cousinen. Halt mit meinen Freundinnen. Aber ich benutze sie nicht mit anderen.
- 72 I: Also du ziehst ganz klar eine Grenze. Die gehören nicht zu meinen Freundinnen.
- 73 B11: Ja. Es ist halt oft so, dass die anderen diese schweizerdeutschen gar nicht
74 verstehen. Sie kennen die Wörter gar nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel sage, so ein
75 Chäsmist. Dann fragen sie, was das ist. Das ist ja sehr peinlich. Was machst du da?
76 Und halt mit L und M., die sind auch ein bisschen gleich eingestellt. Deswegen geht das
77 mit ihnen und halt mit den anderen nicht so gut.
- 78 I: Okay. Was ist euer Ziel, wenn ihr diese schweizerdeutschen Wörter verwendet?
- 79 B11: Weil ich finde, es ist eine Tradition. Sie gehen halt, wie ich schon sagte, ein
80 bisschen vergessen. Und es ist lustig.
- 81 B12: Ich finde vor allem, dass die Wörter lustig sind. Wie Chäsmist. Das benutze ich am
82 meisten.
- 83 I: Danke. Jetzt werden wir ganz konkret. Es würde mich interessieren, welche
84 Jugendwörter euch gerade einfallen, wenn ihr an eine Jugendsprache denkt.
- 85 B11: Talahon, cringe, crush. (Ähm) Was gibt es noch? Yurr.
- 86 B12: Ich sage oft, weil (..) Ich habe schon gesagt, dass ich zu Hause nicht fluchen darf.
87 Deswegen sage ich oft so en Gaggi. Das ist jetzt gerade mein Lieblingswort.
- 88 B11: Ah ja. Was haben wir noch? Meine Mutter hat mal gesagt Judihudi-Geissefudi und
89 diesen Ausdruck sagen wir jetzt auch oft. Oder so en Seich ab und zu.
- 90 I: Dann gehen wir den Wörtern, die ihr gerade genannt habt, auf den Grund. Und zwar
91 wir fangen an. Ich möchte wissen, was speziell an diesen Wörtern ist und was sie
92 bedeuten?
- 93 B11: Also (..) Talahon ist jetzt gerade so ein TikTok-Trend. Ja. Und das sind halt
94 Personen, die sich sehr (...) Wie nennt man das? Sehr spezifisch anziehen. Mit Gucci-
95 Cap, oftmals fake und Bauchtaschen. So richtige Baggy-Jeans und so spezielle Schuhe.
96 Ich weiss nicht genau, wie die heissen.

- 97 I: Du hast gesagt, das Wort kommt von TikTok. Habt ihr eine Idee, aus welcher Sprache
98 das Wort kommt.
- 99 B12: Irgendwo aus Asien vielleicht.
- 100 I: Es kommt aus dem Arabischen. Dann machen wir gleich weiter beim nächsten Wort
101 und das wäre cringe.
- 102 B11: Peinlich. Kommt aus dem Englischen.
- 103 I: Benutzt ihr es im Alltag? Oft oder ab und zu?
- 104 B12: Ab und zu.
- 105 I: Dann haben wir als nächstes crush.
- 106 B12: Kommt auch aus dem Englischen.
- 107 B11: Ich finde, das Wort (..) Es bedeutet ja nicht verliebt sein, sondern für jemanden
108 schwärmen. Ich würde sagen, ich schwärme für jemanden auf Deutsch, das klingt
109 komisch. Das würde ich nicht sagen. Deshalb finde ich crush ist ein gutes Wort.
- 110 I: Dann verstehe ich es richtig, im Deutschen hast du kein Wort dafür?
- 111 B11: Ja.
- 112 I: Dann haben wir als nächste yurr.
- 113 B11: Ja, das ist (..) Das ist gerade Jugendwort des Jahres. Es gibt ja so (..) Wie nennt man
114 das? Es wurde ja als eines der Jugendwörter des Jahres aufgelistet. Ich benutze es
115 eigentlich nie. Aber es ist mir gerade eingefallen.
- 116 B12: Ich weiss gar nicht, was es bedeutet.
- 117 B11: Man sagt es einfach so zwischendurch. Ich würde sagen so ein Füllwort (..)
118 irgendwie.
- 119 I: Wir hatten hier einige jugendsprachliche Wörter aus anderen Sprachen. Kennt ihr
120 sonst noch Wörter, Jugendwörter aus anderen Sprachen?
- 121 B11: Amigo.
- 122 I: Bedeutet?

- 123 B11: Eine Teamkollegin von mir sagt immer so, Amigo, was machst du da? Nicht als
124 nett bezeichnet, sondern als Junge, was machst du? Ich finde es immer lustig zu hören,
125 wenn sie wütend ist.
- 126 I: Okay. Kennt ihr eventuell ein Jugendwort auf Französisch?
- 127 B11: Nein, gar keine Ahnung.
- 128 B12: Nein.
- 129 I: Ich habe euch zwei Wörter mitgenommen. Und zwar diese beiden. Ihr könnt sie mal
130 durchlesen und überlegen, was das heissen könnte. Kiffer und relou. Habt ihr eine
131 Idee?
- 132 B11: Vielleicht schneiden oder so. Auf Englisch heisst es ja so. Ich habe gar keine
133 Ahnung.
- 134 I: Es kommt aus dem Arabischen und bedeutet aimer. Wenn du etwas magst, sagst du
135 je kiffe. Ich mag das.
- 136 B11: Das klingt wie Kiffer.
- 137 I: Im Deutschen wirklich, ja. Relou bedeutet nervig, langweilig.
- 138 B12: Aha.
- 139 I: Okay. Ich habe euch ein paar jugendsprachliche WhatsApp-Nachrichten
140 mitgenommen auf Französisch. Wir werden sie jetzt zusammen anschauen. Ich zeige
141 sie euch gleich. Sobald euch etwas auffällt, könnt ihr es mir gerne sagen.
- 142 B11: Yo, das tönt wie unser yo.
- 143 B12: Da steht anniv, sicher eine Abkürzung.
- 144 B11: Und rep (...) Ich weiss es nicht.
- 145 B12: Okok.
- 146 B11: Hier wieder eine Abkürzung.
- 147 B12: Und hier wieder yo.
- 148 I: Ja. Okay, dann gehen wir gemeinsam durch. Gerade am Anfang sind euch die beiden
149 yo aufgefallen. Was bedeutet das?
- 150 B11: Wie im Deutschen so Yo. Wie geht's? Was geht ab?

- 151 I: Okay. Dann haben wir hier rep. Habt ihr eine Idee, was das heissen könnte?
- 152 B12: Repetieren. Oder?
- 153 I: On a vu que t'avais pas rep. Wir haben gesehen, dass du nicht (...). Das ist eigentlich
154 répondu und da hat man einfach das Ende des Wortes gekürzt, damit es schneller zum
155 Schreiben geht. Und dann haben wir hier anniv.
- 156 B11: Anniv. Das ist vielleicht auch eine Abkürzung.
- 157 I: Genau. Hier hat man wieder das Ende des Wortes gekürzt. Das würde anniversaire
158 heissen, Geburtstag. Macht ihr das auch im Deutschen, dass ihr zum Beispiel das Ende
159 des Wortes weglasst?
- 160 B11: Nein. Sonst versteht man die Nachricht nicht mehr.
- 161 I: Okay. Dann haben wir hier das Nächste, was sehr interessant ist, tkt. Habt ihr eine
162 Idee, was das heissen könnte?
- 163 B12: Nein, nein.
- 164 I: Das heisst t'inquiète (...) Kein Problem. Macht ihr das auch im Deutschen. Anstatt
165 das ganze Wort auszuschreiben, nur die Buchstaben herausgreift?
- 166 B11: Ja ab und zu. Halt die einfach so gn für Gute Nacht.
- 167 B12: Oder auch wm für wa machsch?
- 168 I: Oder die Abkürzung np für no problem mit NP.
- 169 B11: Manchmal und sonst benutze ich noch ka für kei Ahnig, weil das relativ lang wäre.
- 170 I: Das Nächste ist okok. Das ist wie eine Verdoppelung des Wortes. Macht ihr das auch?
- 171 B12: Ähm) Wir sagen halt manchmal okidoki, aber das ist ein Insider-Wort.
- 172 I: Hier haben wir ein Fluchwort. Eine Abkürzung für ein Fluchwort, ptn. Habt ihr eine
173 Idee, was das heissen könnte?
- 174 B11: Keine Ahnung. Ich kenne keine französische Fluchwörter.
- 175 B12: Putain vielleicht?
- 176 I: Ja, genau. Findet ihr das Thema Jugendsprache interessant, wenn das im Unterricht
177 behandelt wird? Zum Beispiel im Deutsch oder auch im Französischen? Wäre das
178 etwas (...), was euch auch interessiert?

- 179 B12: Nein. Wahrscheinlich werde ich es sowieso nie gebrauchen. Also für was?
- 180 I: Also auch nicht im Deutschunterricht die Bedeutung anschauen?
- 181 B11: Nein.
- 182 B12: Lieber nicht.
- 183 I: Wieso?
- 184 B11: Ich habe lieber meine Schweizerdeutsche.
- 185 B12: Mich interessiert es nicht so. Weil ich sie [die Jugendwörter] dann nicht brauche.
- 186 I: (Mhm) Und angenommen, ihr würdet jetzt eine Brieffreundschaft mit einer Klasse aus
187 der Suisse-Romande anfangen. Welches Wort oder welche Wörter würdet ihr dieser
188 Person beibringen? Oder welche Jugendwörter auf Deutsch?
- 189 B12: Auf Ernst würde ich glaub nice beibringen, oder so ähnlich. Aber sonst so Wörter
190 wüsste ich gerade nicht.
- 191 B11: Vielleicht crush, aber das Wort wäre Englisch. Oder sonst etwas auf
192 Schweizerdeutsch, Judihudi-Geissefudi. (lacht)
- 193 I: Okay. Danke vielmals. Habt ihr zum Schluss noch etwas, das ihr ergänzen würdet?
194 Was euch noch eingefallen ist?
- 195 B11: Nicht wirklich.
- 196 I: Dann danke ich euch vielmals für eure Teilnahme.

8.5 Urheberschaftsbestätigung

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir eigenständig verfasst wurde und keine anderen als die von mir angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden.

Alle Stellen der Arbeit, die aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach übernommen wurden, sind mit Angaben der Quellen als Zitate bzw. Paraphrasen gekennzeichnet.

Ich nehme zur Kenntnis,

- dass Arbeiten, die unter Beizug unerlaubter Hilfsmittel entstanden sind, und insbesondere fremde Textteile ohne entsprechenden Herkunftsnachweis enthalten, als «nicht bestanden» bewertet und ungültig erklärt werden.
- dass unredliches Verhalten bei Leistungskontrollen und unredliche Verwendung fremder Arbeitsergebnisse ohne Quellenangabe als Disziplinarverstoss gelten und zur Anordnung einer Disziplinarmassnahme führen können (vgl. §§ 8 ff. Verordnung zum Fachhochschulgesetz).

Wulle, Yanik

Name, Vorname

Schaffhausen, 12.12.2024

Ort, Datum, Unterschrift

Einwilligung

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die vorliegende Arbeit mit einer Plagiatserkennungssoftware überprüft werden darf.

Wulle, Yanik

Name, Vorname

Schaffhausen, 12.12.2024

Ort, Datum, Unterschrift